

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Temmuz / 2014 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdulaziz GÜL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Aktün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MILANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aysel SÜNNETÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytaç AKYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytuğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATIK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)

Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (İstanbul Medipol Üniv.)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFİZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCIOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzlet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İbrahim Halil YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)

Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman ÜSTYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M.Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut ALPAYCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut AŞİRDİZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Maruf NART (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufiuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhi ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Müntecep AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nesrin CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nihat DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGINAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Okan ARIHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Pınar GÜZEL ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KIZILTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Selvi AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)

Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Sultan KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan AKDAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY(Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DÜRSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin İŞİK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayım etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihçe ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kitapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kitaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranazal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

21

Sayı
Number

3

Temmuz
July

2014

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 At Nalı Böbrekli Taşa Tek Seans Tek Giriş Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
Ercan Öğreden 129
- 2 Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz
Ercan Öğreden, Erdal Benli 133
- 3 Deprem Sonrası Sigara Bırakma Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Selami Ekin, Hülya Günbatır, Bünyamin Sertoğullarından, Ahmet Arısoy, Hanifi Yıldız, Ali Eman, Hacı Yusuf Güneş 139
- 4 İleri Yaş Gebeliklerde Amniyosenteze Yaklaşım
Gülizar Arzu Turan, Işın Kaya, Esra Bahar Gür, Sümevra Tatar, Mine Genç, Serkan Güçlü 143
- 5 Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium Kanseri ve Benign Endometrial Patoloji Tanısı Alanların Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması
Ali Yavuzcan, Mete Çağlar, Havva Erdem, Murat Oktay, Yusuf Üstün, Serdar Dilbaz, Sıtkı Özbilgeç, Seren Topuz, Selahattin Kumru 148
- 6 Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları
Maruf Nart, Mustafa İzmirli 154
- 7 Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi
Orkun Çetin, Özlem Yıldırım, Fatma Ferda Verit, Ali Galip Zebitay, Oğuz Yücel 164

OLGU SUNUMLARI

- 1 Bilateral Orofasial Yarıklı Bir İnfantın Anestezi Yönetimi (Tessier Tıp 3): Olgu Sunumu
Abdullah Demirhan, Akcan Akkaya, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Furkan Erol Karabekmez, Murat Bilgi, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu 170
- 2 Seftriaksona Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu
Ahmet Selim Özkan 174
- 3 Umbilikal Pilonidal Sinüs: Olgu Sunumu
Gülşay Sarıçam, Gökhan Karaca, Faruk Pehlivanlı, Kübra Yıldırım 177
- 4 Mycetoma of the Upper Extremity; A Reason For Above Elbow Amputation
Raif Özden, Sibel Hakverdi, Vedat Uruc, Yunus Dođramacı, Aydiner Kalacı 179
- 5 Primer Plevral Sinovyal Sarkom: Nadir Görülen Bir Olgu Nedeniyle
Serda Kanbur, Levent Alpay, Özgür İşgörücü, Adnan Sayar, Halide Nur Ürer 182

DERLEME

- 1 Pes Ekinovariste Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Hasta Eğitimi
Şükriye İlkay Güner, Savas Güner 186

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Acute Myocardial Infarction with Simultaneous Involvement of Left Anterior Descending Artery and Right Coronary Artery: A Subacute Stent Thrombosis
Mehmet Ali Elbey, Ahmet Bacaksız, Abdurrahman Tasal, Ercan Erdogan 191

Klinik Çalışma

At Nalı Böbrekli Taşa Tek Seans Tek Giriş Yapılan Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Ercan Öğreden

Özet

Amaç: Atnalı böbrek taşında uygulanan tek seans tek giriş perkütan nefrolitotomi sonuçları değerlendirildi. **Gereç ve Yöntem:** Mayıs 2009 ile Nisan 2013 yılları arasında, yaşları 25 ile 57 arasında değişen iki erkek, bir kadın, toplam üç atnalı böbrek anomalisi ile birlikte böbrek taşı olan ve ortalama taş boyutu 21,6 mm olan hastalara tek seans tek giriş perkütan nefrolitotomi uygulandı.

Bulgular: Hastaların operasyon sonrası taşsızlık oranı, milimetrik boyutta ki rezidü taş, klinik önemsiz taş olarak değerlendirildiğinde % 100, taş potansiyeli için tetikleyici bir mekanizma olarak değerlendirildiğinde % 66,6 idi. Ortalama operasyon süresi 63 ve skopi süresi 6,6 dakika olarak belirlendi. Hiç birine kan transfüzyonu ihtiyacı duyulmadı. Hastaların hiçbirisinde ameliyat sonrası ateş, akciğer, karaciğer ve diğer batın içi organ yaralanması olmadı.

Sonuç: Tek seans tek giriş perkütan nefrolitotomi, atnalı böbrek anomalisi olan renal taşların tedavisinde güvenle ve başarı ile uygulanabilen bir tekniktir.

Anahtar kelimeler: Atnalı böbrek, böbrek taşı, perkütan nefrolitotomi, tek seans tek giriş

Atnalı böbrek 1/400 insidansla en sık görülen ve erkekleri iki kat sıklıkla etkileyen doğumsal renal füzyon anomalisidir (1,2). Hastaların %95' inde füzyon, böbrek alt kutuplarındadır ve genelde asemptomatiktir. Üriner sistemi ilgilendiren taş, enfeksiyon ve obstrüktif nedenler sonucu tesadüfen tanı alırlar. At nalı böbrekte taş oluşumu %20 oranında en sık görülen komplikasyondur ve cerrahi gereksinimi en sık olan tedavi yöntemidir (3,5). Atnalı böbrekte taşla yönelik ilk perkütan yaklaşım sonuçları 1973 yılında Fletcher ve ark. (8) tarafından bildirilmiştir. 1981 ve 1983 yıllarında Wickham ve ark. ile birlikte Clayman ve ark.' in atnalı böbrekte ESWL tedavisine dirençli taşların perkütan cerrahi tedavisindeki başarılı sonuçlarıyla standart tedavi haline gelmiştir. Bu çalışmada, klinikte atnalı böbrek taşlarında uygulanan tek seans tek giriş perkütan nefrolitotomi sonuçları verildi.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2009 ile Nisan 2013 tarihleri arasında, atnalı böbrekli üç hastaya tek seans tek giriş perkütan nefrolitotomi (PCNL) ameliyatı yapıldı. Hastaların hepsinin yan ağrısı ile birlikte kanlı idrar yapma ve idrar yaparken yanma yakınması vardı. Kliniğe başvurduklarında tamamına öykü ve fizik muayenenin ardından tam kan sayımı, serum üre ve kreatinin değerleri, tam idrar tahlili ve idrar kültürü tetkikleri yapıldı. Hastalar radyolojik görüntüleme yöntemlerinden üriner sistem ultrasonografi (USG) ve direk üriner sistem grafisi (DÜSG) ile değerlendirildi. Allerji öyküsü olana kontrastlı grafi çekilemedi yerine kontrastsız alt ve üst batın tomografi (BT) çekildi. Hasta ve yakınlarına işlem öncesi ameliyat hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve onam formu imza ile kayıt altına alındı. Üriner enfeksiyonu olan hastalar antibiyograma uygun, bir haftalık antibiyotik tedavi sonrası intraoperatif tüm hastalara profilaktik bir gr sefazolin intravenöz uygulandı. Genel anestezi altında litotomi pozisyonunda 22 Fr sistopenendoskopla 8 Fr iki ucu açık kateter üretere yerleştirildi ve sondaya ayrıca tespit edildi. Hasta prone pozisyonuna alındı ve ureter kateterinden yarı yarıya serum fizyolojik ile sulandırılmış opak madde verilerek toplayıcı sistem görüntülendi. C-kollu floroskopik görüntü eşliğinde 18 G ponksiyon iğnesi ile bi-planar olarak perkütan giriş yapıldı ve ponksiyon

Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği, Giresun, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Ercan Öğreden

Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:248 Giresun

PK: 28100

Tel. no: 0505 896 39 60

E-mail: 9isik061@myynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.06.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 21.10.2013

iğnesinden idrar geldiği izlendi. İğne lümeninden kılavuz tel gönderilerek üretere geçirildi ve üzerinden trakt, 12 Fr' e kadar amplaz tipi dilatatörle dilate edildi. Balon dilatatör yerleştirildi ve 14 atmosfer basınca kadar kontrast madde ile şişirildi. Balon üzerinden 28 Fr boyutta akses tüpü toplayıcı sisteme yerleştirildi. Görüntüleme izotonik serum kullanılarak 26 Fr rijit nefroskopi toplayıcı sisteme girildi. Pnömotik litotriptörle taşlar kırıldı ve forceps ile dışarı alındı. Üreter taşı olan bir hastaya anterograd yaklaşımla ureterorenoskopi (URS) eşliğinde taşlar alındı. Taş kırıntıları ureter kateterden serum verilerek aspiratör ile temizlendi. Tek giriş olan her üç hastaya da 16 F foley sonda toplayıcı sisteme yerleştirildi, balon giriş yeri kesilerek cilde tespit edildi. Supin pozisyonuna alınan hastaların ureter kateterleri alındı, hiçbir hastaya D-J stent kullanılmadı.

Bulgular

Hastaların ikisi erkek 25-48 yaşında ve diğeri kadın 57 yaşında idi. Ortalama yaş 43,3 olup iki hastada sağ böbrek, diğesinde sol böbrek ve sol proksimal üreterde taşları vardı. Hastaların hiç birine ESWL uygulanmamıştı. Ortalama ameliyat süresi 63 (dağılım, 45-84) dakika ve ortalama skopi süresi 6,6 (dağılım, 6-8) dakika idi. Ortalama taş yükü 2166 mm² (dağılım, 1500-3000) idi. Her üç hastaya da subkostal olmak üzere tek giriş yapıldı. Nefrostomi alınma süresi ortalama bir (dağılım, 1-1), hastanede kalış süresi üç (dağılım, 3-3) gün olarak kaydedildi. Üretral kateterin alınması ortalama bir (dağılım 1-1) gün idi. (Tablo 1). Hastaların hiç birine kan transfüzyonuna gerek duyulmadı. Hiçbirinde ameliyat sonrası ateş olmadı, akciğer ve intraabdominal komplikasyon saptanmadı. İdrar sondası ve nefrostomi kateteri postop birinci gün

alınarak loja dren kondu. Ortalama taburcu süresi üç gün idi. Hastaların postoperatif kontrol USG' de tespit edilen taşlar dört mm' den küçüktü ve klinik önemi olmayan taş olarak tanımlandığında başarı oranı % 100, taşın potansiyel çekirdek görevi görmesi göz önünde bulundurulduğunda başarı oranı % 66,6 olarak değerlendirildi (Şekil 1). Rezidü taşa yönelik bir yıl süre ile 40 mEq potasyum sitrat verildikten sonra USG ile değerlendirildiğinde rezidü taş tespit edilmediği görüldü.

Tartışma

Atnalı böbrekte cerrahi gerekçenin en sık nedeni üriner sistem taşıdır. Taşın sık nüks etmesi, taş yükünün fazla olması nedeniyle ESWL' in yetersiz kalması, anatomik zorluklara rağmen perkütan cerrahi yönteminde iyi sonuçlar alınması PCNL' i ideal tedavi seçeneği haline getirmiştir (2, 9, 10). Atnalı böbrekte endoürolojik girişimler konulu güncel bir derlemede iki cm boyuta kadar olan taşlarda ESWL, iki cm' den büyük taşlarda ve ESWL' in yetersiz olduğu dirençli taşlarda PCNL, en iyi sonuç verdiği bildirilmiştir (9). PCNL' ye göre ESWL ve URS yöntemde rezidü taş oranı yüksek olduğu tespit edilmiştir (11). Güncel birçok çalışmada atnalı böbrekli taş vakalarında PCNL etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğu bildirilmiştir (10). Bu çalışmamızda sayı az olsa da benzer bulguları desteklemektedir. Atnalı böbreklerde özellikle üst ve orta posterolateral kaliksten yapılan girişte pelvis, alt pol ve proksimal üreter taşlarına rahatça ulaşılabilir. Ancak, atnalı böbreklerin normal böbreklere göre daha az mobil olması, rijit nefroskopi ile böbrek içinde manipülasyonu ve özellikle posterior yerleşimli kalikslere tek girişten ulaşımı zorlaşmaktadır.

Tablo 1. Ameliyat öncesi ve sonrası parametreler

	Hasta 1	Hasta 2	Hasta 3
Yaş	25	48	57
Cinsiyet	Erkek	Erkek	Kadın
Taş yerleşimi	Renal pelvis	Renal pelvis	Renal pelvis, ureter
Taş boyutu (mm ²)	1500	2000	3000
Giriş lokalizasyonu	Subkostal	Subkostal	Subkostal
Ameliyat süresi (dk.)	45	60	84
Skopi süresi (dk.)	6	6	8
Hastanede kalış süresi (gün)	3	3	3
Nefrostomi alınma zamanı (gün)	1	1	1
Üretral sonda alınma zamanı (gün)	1	1	1
Rezidü taş	-	-	+
Potasyum sitrat (40mEq/gün)	-	-	+

Şekil 1. (a): Sol renal pelvis taşı, (b): Böbrekler alt polde füzyone, (c): İntravenöz piyelogram, (d): DÜSG non-opak taş.

Proksimal üreter taşlarına ve kaliks taşına ulaşmak için URS yardımcı olmaktadır ve etkilidir. Yapılan çeşitli çalışmalarda taşsızlık % 72- % 87,5 oranında saptanmıştır (1, 2, 14, 16). Bizim serimizde ise bu oran küçük taş kırıntısını önemsiz klinik taş olarak değerlendirdiğimizde %100 idi. Bu durum atnalı böbrekte, tek seans tek giriş PCNL ameliyatında fleksibl enstrümanların vazgeçilebilir olduğunu, proksimal üreter ve kaliks taşlarında, URS' in başarı ile kullanılabileceğini göstermektedir. Küçük taş kırıntılarının temizlenmesinde üreter kateterinden verilen basınçlı serum fizyolojik ile geniş lümenli aspiratör kullanılabilir ve oldukça etkilidir. Atnalı böbreklerde, böbrek alt polünün anatomik pozisyonundakine benzer şekilde idrar drenajı problemlili olduğundan taş kırıntıları sorun

oluşturabilir. Ek tedavi seçeneklerinden potasyum sitrat 40 mEq/ gün bir yıl süre ile kullanılan hastamızda taştan tamamen arındığı postoperatif USG görüntüleme ile ortaya kondu. Yapılan bir çalışmada 68 at nalı böbreği olan taşta yapılan ESWL sonrasında klinik önemsiz rezidü taş kalan 25 hastanın uzun dönem takibinde %50 yeni taş oluşumu, %37 oranında rezidü taşın büyüme hızı olduğunu bildirmişlerdir (17). Özellikle atnalı böbrekte yüksek taş oluşumunu önlemek için ve rezidü taşın büyümesini ve tamamen ortadan kaldırmak için potasyum sitrat önerenler vardır (18). Bu nedenle klinik önemsiz taşı olan hastalar ameliyat sonrası dönemde radyolojik görüntüleme yöntemleriyle yakın takip edilmeli ve gerekirse metabolik değerlendirme yapılarak potasyum sitrat tedavisi planlanmalıdır.

Sonuç

Tek seans tek giriş PCNL, atnalı böbrek anomalili böbrek taşı ve proksimal üreter taşı olan hastaların tedavisinde güvenle ve başarı ile uygulanabilen bir teknik olduğu literatürle uyumlu olarak sınırlı sayıdaki serimizde de tespit edilmiştir. Bunun yanında klinik önemsiz rezidü taş oranını azaltmak amacıyla geniş lümenli aspiratör ve bir yıl süre ile kullanılan potasyum sitratın etkili olduğu sonucuna varıldı.

The Single Input Single Session Percutaneous Nephrolithotomy Experience in Horseshoe Kidney Stone

Abstract

Aim: *The results of single session single entry percutaneous nephrolithotomy applied to horseshoe kidney stone were evaluated.*

Materials and Methods: *Between May 2009 and April 2013 between the ages 25 and 57, 2 male and 1 female, with three horseshoe kidney stones, with an average size of 21.6 mm with a single login trading session underwent percutaneous nephrolithotomy.*

Results: *The mean postoperative clinically insignificant stone free rate is evaluated as millimeter-sized 100% of the residual stone, 66.6% were evaluated for its potential as a mechanism to trigger. The mean operative time was 63 minutes and fluoroscopy time was determined as 6.6 minutes. None of the patients needed blood transfusion. None of the patients displayed post-operative fever, lung, liver or other intra-abdominal organ injury.*

Conclusion: *A single trading single entry session percutaneous nephrolithotomy in patients with horseshoe kidney is a technique that can be applied safely and successfully in the treatment of renal stones.*

Key words: *Horseshoe kidneys, renal calculi, percutaneous nephrolithotomy, single input single session*

Kaynaklar

1. Salas M, Gelet A, Martin X, Sanseverino R, Viguier JL, Dubernard JM. Horseshoe kidney: the impact of percutaneous surgery. *Eur Urol* 1992; 21(2):134-137.
2. Janetschek G and Kunzel KH: Percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidneys. *Br J Urol* 1988; 62(2):117-122.
3. Raj GV, Auge BK, Weizer AZ, Denstedt JD, Watterson JD, Beiko DT, et al. Percutaneous management of calculi within horseshoe kidneys. *J Urol* 2003; 170(1):48-51.

4. Evans WP, Resnick MI. Horseshoe kidney and urolithiasis. *J Urol* 1981; 125(5):620-621.
5. Pitts WR Jr, Muecke EC. Horseshoe kidneys: a 40-year experience. *J Urol* 1975; 113(6):743-746.
6. Clayman RV. Effectiveness of extracorporeal shockwave lithotripsy in the management of stone-bearing horseshoe kidneys. *J Urol* 1998;160(5):1949.
7. Gallucci M, Vincenzoni A, Schettini M, Fortunato P, Cassanelli A, Zaccara A. Extracorporeal shock wave lithotripsy in ureteral and kidney malformations. *Urol Int* 2001; 66(2):61-65.
8. Fletcher EW, Kettlewell MG. Antegrade pyelography in a horseshoe kidney. *Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med* 1973; 119(4):720-722.
9. Lampel A, Hohenfellner M, Schultz-Lampel D, Lazica M, Bohnen K, Thürof JW. Urolithiasis in horseshoe kidneys: therapeutic management. *Urology* 1996; 47(2):182-186.
10. Segura JW, Patterson DE, LeRoy AJ. Combined percutaneous ultrasonic lithotripsy and extra corporeal shock wave lithotripsy for struvite staghorn calculi. *World J Urol* 1987; 5:245-247.
11. Johannes P, Smith AD. The endourological management of complications associated with horseshoe kidney. *J Urol* 2002; 168(1):5-8.
12. Segura JW, Patterson DE, LeRoy AJ, Williams HJ Jr, Barrett DM, Benson RC Jr, et al. Percutaneous removal of kidney stones: review of 1,000 cases. *J Urol* 1985; 134(6):1077-1081.
13. Janetschek G, Kunzel KH. Percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidneys. Applied anatomy and clinical experience. *Br J Urol* 1988; 62(2):117-122.
14. Lampel A, Hohenfellner M, Schultz-Lampel D, Lazica M, Bohnen K, Thürof JW. Urolithiasis in horseshoe kidneys: therapeutic management. *Urology* 1996; 47(2):182-186.
15. Al-Otaibi K, Hosking DH. Percutaneous stone removal in horseshoe kidneys. *J Urol* 1999; 162(3):674-677.
16. Lingeman JE, Saw KC. Percutaneous operative procedure in horseshoe kidneys. *J Urol* 1999; 161:371.
17. Demirkesen O, Yaycioglu O, Onal B, Kalkan M, Tansu N, Yalcin V ve ark. Extracorporeal shockwave lithotripsy for stones in abnormal urinary tracts: analysis of results and comparison with normal urinary tracts. *J Endourol* 2001; 15(7):681-685.
18. Fine JK, Pak CY, Preminger GM. Effect of medical management and residual fragments on recurrent stone formation following shock wave lithotripsy. *J Urol* 1995; 153(1):27-33.

Klinik Çalışma

Kliniğimizde Uygulanan Tek Seans-Tek Giriş Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Ercan Öğreden*, Erdal Benli**

Özet

Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PCNL) cerrahisi yapılan toplam 57 hastada tedavinin etkinliğini ve morbiditesini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında böbrek taşı nedeniyle PCNL yapılan 57 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olguların tamamına çalışma ile ilgili bilgi verildi ve etik kurul onayı alındı. Hastaların tamamı intravenöz piyelografi (İVP) ve/veya abdominopelvik tomografi (BT) ile değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, taraf, aynı taraf açık cerrahi, PCNL, ekstrakorporal shock wave litotripsi (ESWL) gibi hastayla ilişkili faktörler ile birlikte taş boyutu, taşın lokalizasyonu, hidronefroz derecesi, akses lokalizasyonu ve sayısı, operasyon ve floroskopi süreleri, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, kan transfüzyonu gereksinimi, başarı oranı, hastanede kalış süreleri ve ikincil tedavi gereksinimleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: 57 PCNL uygulamasının 29'u bayan (%51), 28'i erkek (%49), %28'i sağ, %54'ü sol taraf, %17' si bilateral, ortalama taş hacmi 3196.64 mm³, ortalama yaş 54,9 (21-84) olarak tespit edildi. Operasyon öncesi öyküde 4 hasta da açık cerrahi (%7), 10 hasta da ESWL (%17), 5 hasta da ise PCNL (%8) uygulanmış. Operasyon öncesi 20 hastada hiç hidronefroz olmadığı (%35.1), 37 hastada (%64.9) hidronefroz olduğu tespit edildi. 57 hastanın tamamına balon dilatatör kullanıldı. 3 hasta atnalı böbrek (%5), bir hasta malrote (%1.7) idi. 53 hastada perioperatif komplikasyon görülmedi (%92.9). 4 hastada perioperatif komplikasyon görüldü (%7.1). 3 hastada kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu (%5). Ortalama operasyon ve floroskopi süreleri sırayla 95 dk., 5.1 dk. tespit edildi.

Sonuç: PCNL yöntemi böbrek taşlarının tedavisinde kabul edilebilir komplikasyon oranlarıyla etkili ve güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, perioperatif komplikasyon, böbrek taş hastalığı

Üriner sistem taş hastalığına dünya çapında çeşitli bölgelerde ve çeşitli toplumlarda daha sık rastlanılmaktadır (1). Ülkemizde de üriner sistem taş hastalıklarına sıklıkla rastlanılmakta, dünyada taş hastalıkları açısından endemik bölgelerden olduğu bildirilmektedir (2). PCNL, günümüzde böbrek taşı cerrahi tedavisinde genç ve yaşlı olgu grubunda sık tercih edilen ve iyi tanımlanmış bir tedavi yöntemidir. İlk olarak 1955 yılında Goodwin tarafından tariflenen daha sonra Fernström ve Johanson tarafından 1976 yılında böbrek taşına müdahale amacıyla nefrostomi

traktının kullanılmasıyla başlayan PCNL ameliyatları 1970'li yılların sonunda ABD ve Avrupa'da seçilmiş olgular üzerinde denenmeye başlanmıştır(3, 4, 5). Günümüzde böbrek taşlarının tedavisinde ESWL, PCNL, retrograd intrarenal cerrahi (RIRS), bunların kombinasyonları ve laparoskopik teknikler kullanılmaktadır (6). PCN' nin basit böbrek taşlarının tedavisinde başarı oranı %98'in üzerinde bildirilmektedir. ESWL ve diğer endoürolojik tekniklerle birlikte kullanıldığında açık cerrahiye gerek kalmadan çoğu böbrek taşlarının tedavisi mümkün olabilmektedir (7). Tedavide amaç, hastayı mümkün olduğunca koruyarak taşların temizlenmesidir. Seçilen yöntem ile büyük çaplı taşların hızlı eliminasyonu, komplikasyonların kabul edilebilir düzeyde olması, daha hızlı iyileşme, hastanede kalış sürelerinin kısa olması, operasyon sonrası hasta konforunun artması, iş gücü kaybının az olması ile birlikte günümüz kılavuzlarında >2cm, ESWL dirençli, kompleks, geyik boynuzu ve

*Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği, Giresun

**Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, Ordu

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Ercan Öğreden

Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği,

Mustafa Kemal Bulvarı No: 248, Pk: 28100 Giresun

Tel: 05058963960

E-mail: 9isik061@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.06.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 21.10.2013

konjenital anomalili böbrek taşlarında PCNL ilk planda önerilmektedir (6, 8).

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Ocak 2010 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında kliniğimizde PCNL operasyonu uygulanmış 57 renal ünite dahil edildi. Olguların tamamına bilgi verildi ve etik kuruldan onay alındı. Her ünite için preoperatif, operatif ve postoperatif bilgiler prospektif olarak özel PCNL formuna kaydedildi. Daha sonra bu formlar retrospektif olarak değerlendirildi (Tablo 1). Taş alanı ve hacmi Avrupa Üroloji Derneği kılavuzunda verilen formlere göre DÜSG üzerinden elde edilen ölçülere göre yapıldı. Operasyon sonrası çekilen DÜSG’de 4 mm ve altı taşlar klinik olarak anlamsız fragmanlar olarak kabul edildi. Taşların tamamen alınması ve klinik olarak anlamsız fragmanlar bulunması operasyon açısından başarı olarak kabul edildi. Opak olmayan taşların, daha önce operasyon öyküsü ya da anomalisi olan vakaların değerlendirilmesinde BT ve İVP kullanıldı.

Operasyon öncesi bütün olgulara idrar analizi, hemogram, biyokimya ve hemostaz parametreleri, DÜSG, İVP, daha önce renal cerrahi uygulanan ve böbrek anomalisi olduğu bilinen olgulara BT çekildi (Resim 1). Tetkikler sırasında enfeksiyon belirlenen olguların operasyonları tedavi sonrasına ertelendi ve bu olgulara antibiyotik tedavisi uygulandı. Olgulara preoperatif 1 saat önceden 1 gr Cefazolin Sodyum intravenöz yapıldıktan sonra ameliyat sonrası nefrostomi tüpü çekilene kadar Ciprofloksasin 500 mg 2x1 oral tedaviye geçildi. Postoperatif 1. gün DÜSG ile olgular rezidü taş yönünden değerlendirildi. Yirmi dört saat sonra antegrad pyelografi çekilerek rezidü taş ve opak maddenin üreter ve mesaneye geçişi izlendikten sonra nefrostomi tüpü çekildi. Olgular ortalama 18 (1-36 ay) aylık takip sonrası değerlendirildi. Başarı parametresi 4 mm altındaki klinik önemsiz taşlarda dahil tam taşsızlık olarak kabul edildi.

Operasyonlarda tüm olgulara genel anestezi altında litotomi pozisyonu verilerek 21 F rijid sistoskop yardımı ile 8 F iki ucu açık üreter kateterinin cerrahi uygulanacak taraftaki üretere yerleştirilmesiyle başlandı. Olguya idrar sondası takıldı ve üreter kateteri sondaya tespit edildi. Takiben olguya prone pozisyonu verildi. Opere edilecek olan böbrek, C-kollu floroskopi (Sire Mobil Compact, Siemens, Almanya) altında lokalize edildi ve cilt-böbrek-taş mesafeleri ölçülüp İVP ve BT görüntülerinden de yararlanarak oluşturulması planlanan perkütan yol ve komşu organların ilişkisi incelendi. Olgunun saha temizliğini ve örtülmesini takiben

üreter kateterinden verilen radyopak madde ile asendan piyelografi ile toplayıcı sistem anatomisi ortaya kondu ve 18 G perkütan giriş iğnesi ile istenilen kaliks grubuna giriş yapıldı. Multiplanar C-kollu floroskopun yardımı ile iğnenin yerleşimi 3-boyutlu incelendi ve iğneden toplayıcı sisteme kılavuz tel yerleştirildi. 10 F taşıyıcı kateter kılavuz tel üzerinden böbreğe yerleştirildikten sonra amplatz dilatatörlerle taşıyıcı kateter üzerinden 14 F’e kadar dilatasyon sağlandı, takibinde balon kateter yerleştirilerek 14 atmosfer basınca kadar şişirilerek üzerinden döndürülüp 28 F akses tüpü toplayıcı sisteme yerleştirildi. Amplatz renal sheat içinden, 26 F 25 cm rigid nefroskopi (Karl Storz) böbrek toplayıcı sistemine girildi. Taşlar, pnömotik litotriptörle (Vibrolith, Elmed) parçalanıp, taş tutucu forseps ile dışarı alındı.

Tüm vakalarda tek akses tek seans kullanıldı. İşlem sonunda tüm olgulara 16 F foley sonda nefrostomi tüpü konuldu, sistemin bütünlüğü ve tüpün yerleşimi nefrostomi tüpünden opak madde verilerek çekilen floroskopik görüntülerle belirlendi. Hastaların demografik ve operasyonel verileri ortalama \pm standart sapma şeklinde verilmiştir. İstatistiksel değerlendirme SPSS 13.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Oranların karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmış olup p değerinin 0.05’ten küçük olması istatistiksel anlamlılık için sınır kabul edilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya alınan olguların genel özellikleri

Cinsiyet	(n)
Erkek	28
Kadın	29
Yaş	54,9(21-84)
Taş lokalizasyonu	
Sağ	%28
Sol	%54
Bilateral	%17
Ortalama taş hacmi	3196,64
Geçirilmiş renal cerrahi	
Açık	%7
PCNL	%8
ESWL	%17
Hidronefroz	%64,9
Atnalı böbrek	%5
Malrote böbrek	%1,7

Bulgular

PCNL uygulanan 57 olgunun 29’u bayan (%51), 28’i erkek (%49), %28’i sağ taraf, %54’ü sol taraf, %17’ si bilateral, ortalama taş hacmi 3196.64 mm³, ortalama yaş 54.9 (21-84) olarak tespit edildi. Operasyon öncesi öyküde 4 hasta da açık cerrahi (%7), 10 hasta da ESWL (%17), 5

Resim 1. (a). Sol U-P yerleşimli hidronefroza neden olan taş, (b). Atnalı böbrekte taş, (c). İVP’ de sol renal pelvis ve kaliksleri dolduran taşlar, (d). PCNL sonrası çıkartılan taşlar.

hasta da ise PCNL (%8) uygulanmış. Operasyon öncesi 20 hastada hiç hidronefroz olmadığı (%35.1), 37 hastada (%64.9) hidronefroz olduğu tespit edildi. 57 hastanın tamamına balon dilatatör kullanıldı. 3 hasta atnalı böbrek (%5), bir hasta malrote (%1.7) idi. 53 hastada perioperatif komplikasyon görülmedi (%92.9). 4 hastada ise perioperatif komplikasyon görüldü (%7.1). 3 hastada kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu (%5). Ortalama operasyon ve floroskopi süreleri sırayla 95 dk., 5.1 dk. tespit edildi. Genel taşsızlık oranı 52/57 (%93.4) olarak bulunmuştur (Tablo 2). Hastalarımızın 9’unda aynı taraftan geçirilmiş cerrahi öyküsü mevcuttu. Bu

olgulardaki başarı oranı %88.8 olarak saptandı. Cerrahi geçirmemiş olgularla karşılaştırıldığında (%84.4) istatistiksel olarak bir fark olmadığı saptanmamıştır (p=0.780, ki-kare testi).

Tablo 2. Böbrekte taşların lokalizasyonu ve temizlenme oranı

Lokalizasyon	UP	İKS	PR	AK	OK
Hasta sayısı	22	20	11	3	1
Rezidü taş	2	4	1		
Başarı oranı	%84	% 91	%92	%100	%100

UP: üreteropelvik, İKS: İnkomplet stoghorn, PR: Pelvis renalis, AK: Alt kaliks, OK:Orta kaliks

Tablo 3. Gelişen komplikasyonların Clavien sınıflandırmasına göre derecelendirilmesi

Derece	Komplikasyon (n kişi sayısı)	Tedavi
Derece 2	Mayor kanama (3) Pnomoni (1)	Kan transfüzyonu Antibiyoterapi
Derece 3a	Pelvis ve UP yaralanması (3)	Üretere D-J stent takılması
Derece 4a	Hemotoraks (2)	Göğüs tüpü ile drenaj
Derece 4b	Komplike idrar yolu enfeksiyonu, ürosepsis (2)	Medikal tedavi

Hemodinamik açıdan olgularımızda ciddi problemle karşılaşılmadı. Üç olguya toplam 6 ünite erken dönemde kan transfüzyonu yapıldı. Bir olguda pnomoni gelişti ve antibiyogram ile tedavi edildi. İki olguda postoperatif dönemde plevral efüzyon gelişti ve göğüs tüpü drenajı ile tedavi edildi. Üç olgumuzda ise pelvis renalis ve U-P bileşke yaralanması intraoperatif tespit edilerek üreteral D-J stent ile tedavi edildi. Üreteral stentler bir ay sonra sistoskopi eşliğinde alındı. İki olguda komplike İYE ve ürosepsis gelişti. İdrar kültürü sonucuna göre tedavisi düzenlendikten sonra genel durumu düzelen olgular sorunsuz taburcu edildi (Tablo 3). Olgularımızın nefrostomi kalış süresi ortalama 2 ± 0.8 (1-2 gün), hastanede kalış süresi ortalama 3.7 ± 1 (3-7 gün) gündü.

Tartışma

Böbrek taşlarında noninvaziv yöntemlerden sonuç alınmadığı durumda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Büyük multiple böbrek taşları, dilate toplayıcı sistem, 1cm'i aşan alt kaliks taşları, ureteropelvik darlığına eşlik eden taşlar, 2 cm'i aşan taşlar ve staghorn taşlar cerrahi tedavi gerektiren taş hastalığı grubunu oluşturmaktadır (6, 8).

PCNL, taş cerrahisinde ilk yöntem olarak önerilmektedir ve deneyimli kişilerce yapıldığı zaman en az açık cerrahi kadar etkili, fakat ondan daha az invaziv bir yöntemdir. PCNL' de kesi olmadığı için olguların postoperatif analjezi gereksinimi yok denecek kadar az, iyileşme süresi oldukça kısadır. PCNL' de bildirilen yüksek başarı oranları taşın boyutu, yerleşimi, kompozisyonu, böbrek anatomisi ile ilişkilidir. Lingeman ve arkadaşları, boyutu 1-3 cm arasında değişen taşlarda PCNL ile %88-91 gibi başarı oranı bildirirken, taş boyutu 3 cm' den fazla olanlarda bu oranın %75'e düşebildiği belirtilmiştir (9).

Taşın boyutu ile birlikte yüzey alanı ve lokalizasyonu da tedavi yöntemini belirlemede önemli bir kriterdir. Özellikle büyük taşlarda ve ileri derece hidronefroz varlığında PCNL sırasında fragmente taş parçalarının

temizlenmesinde sorunlar oluşabilmektedir. Israrlı tutum ve fleksibl nefroskop kullanımı başarıyı arttırabilir (10). ESWL ile fragmente edilmiş taşlar da PCNL için bir başka sorun teşkil edebilir. Fragmente taşların mukozaya yapışması ve toplayıcı sistemde anatomik deformasyonlar PCNL işlemini etkileyebilir ancak bu faktörlerin tecrübeli ellerde başarıyı etkilemediği bildirilmektedir (11). Literatürde, PCNL sonrası rezidüel taşlar klinik olarak önemli ve önemsiz olarak sınıflandırılmıştır. Biz çalışmamızda herhangi bir boyuttaki rezidüel taş bulunmasını başarısızlık olarak kabul ettik ve başarı olarak da tam taşsızlığı dikkate aldık. Klinik önemsiz rezidü kavramının kafa karıştırıcı ve yalancı pozitiflik yarattığı inancındayız. Literatürde işlem sonrası rezidüelerin gerçekten de masum olmadıkları, ileride semptoma yol açabildikleri ve büyüyebildikleri bildirilmiştir (12). İzole böbrek pelvis taşlarında başarı oranımız %92 iken izole alt kaliks taşlarında %100 oranında başarı elde ettik. Diğer seriler incelendiğinde, izole böbrek pelvis taşlarında başarı oranının benzer şekilde %83-100 arasında değişebildiği görülmektedir (13).

İzole kaliks taşları da PCNL için özel uygulama alanıdır. Semptomsuz kaliks taşlarının % 80'inin 5 yıl içinde girişim gerektirebileceği unutulmamalıdır (14). Alt kaliks taşları çalışma grubu, 2 cm üstündeki alt kaliks taşlarında ilk tercih olarak ESWL önermemektedir (14, 15). Ayrıca kaliks boynu dar, uzun ve dar açılı olduğu olgular ESWL için uygun olmadığından, ilk tedavi alternatifi olarak PCNL önerilmektedir (14, 15, 16). Olgu grubumuzda daha önce üriner istem cerrahisi geçirmiş 9 olgu (%7.5), PCNL uygulanan renal üniteden cerrahi öyküsü olan 5 olgu (%8) vardı. Üç olgu at nalı böbrek, bir olgu malrote böbrek varyasyonu mevcuttu. Daha önce geçirilmiş cerrahinin PCNL' in başarısına olan etkisi incelendiğinde; aynı taraftan geçirilmiş cerrahi hikayesi mevcut olanlarda taşsızlık %88,8 iken cerrahi geçirmemiş olgularda bu oran %92 olarak bulundu ve bu iki grup arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı saptandı. Bu sonuç, sekonder olgularda gerçekleştirilecek bir

açık cerrahinin ne kadar zor ve komplikasyonlara ne kadar açık olduğu düşünüldüğünde PCNL'nin bir avantajını daha ortaya çıkarmaktadır.

İnkomplet staghorn (İKS) taş, toplayıcı sistemin yalnızca bir kısmını doldurduğu zaman aldığı isimdir (15). Staghorn taşların açık cerrahiyle tedavisinde komplikasyon oranları da oldukça yüksek olabilir (10). Buna karşılık, PCNL ile monoterapisinde ortalama %34 gibi yüksek bir tekrar tedavi gerekliliği ile %84 başarı elde edilebilmekte ancak hastanede de yatış süresi ortalama 9.6 gün olarak bildirilmektedir (10,18). Bu grupta özellikle operasyon süresinin uzaması, üst kaliks girişi veya birden fazla giriş gerektirmesi komplikasyon oranlarını arttırmaktadır. Staghorn taşların tedavisinde anatrofik nefrolitotomi ve PCN'yi randomize prospektif olarak karşılaştıran bir çalışmada, başarı oranlarını sırasıyla %96 ve %87 olduğu bildirilmekte, ancak gerek kan transfüzyonu gerekliliğinin, gerekse hastanede kalış süresinin daha az olması nedeniyle PCNL'nin üstünlüğü savunulmaktadır (8, 10, 14, 18). Staghorn taşların PCNL ile tedavisinde açık cerrahide elde edilen sonuçlara yakın başarı sağlanabilmektedir. Staghorn taşlarla ilgili 110 makalenin incelenmesi sonucunda 'AUA Nephrolithiasis Clinical Guidelines Panel' raporuna göre tek başına PCNL ile %73 (%55-87), ESWL ile kombine edildiğinde %81 (%68-91), açık cerrahi ile %82 (%57-96) taşsızlık oranı elde edildiği bildirilmiştir (16). Çalışmamızda 20 inkomplet staghorn (% 35) taş PCNL ile tedavi edildi. PCNL tedavisinde başarıyı düşürebilen olgu grubu, renal pelvisi doldurmuş bir taşa eşlik eden multipl kaliks taşlarının olduğu kompleks taş olgularıdır. Bu gruba birden fazla perkütan girişim gerekebilir. Sıklıkla gözlenen çok sayıda taşın toplanması da bir başka zorluk teşkil etmektedir. Her iki grupta da tek giriş kullanılarak işlem tek seansta tamamlandı. İnkomplet staghornlu grupta başarı oranı %91 idi. Olgu sayısının artması durumunda başarı oranının daha da artacağı kanısındayız.

Atnalı böbreklerde ve malrote böbreklerde en sık cerrahi nedenlerinden birinin taş oluşumu olması ve bu taşların sık nüks etmesi, özellikle yüksek volümlü taşlarda ESWL'nin yetersiz kalması, hatta anatomik güçlük nedeniyle daha çok şok dalgasına ihtiyaç göstermesi, PCNL'de iyi sonuçlar alınması, yöntemi ideal tedavi tekniği haline getirmiştir (17). Yapılan çeşitli çalışmalarda taşsızlık oranı %72-%87.5 arasında saptanmıştır (18). Bizim olgu grubumuzda ise atnalı böbrekte ve malrote böbrekte başarı oranı literatürde yayınlanan sonuçlarla uyumlu olduğu şekilde %84 idi.

Sonuç

Tek seans tek giriş PCNL, böbrek taşlarında ve konjenital böbrek anomalisi de olan renal ünitelerdeki taşların tedavisinde güvenle ve başarı ile uygulanabileceği bir teknik olduğu literatürle uyumlu olarak, sınırlı sayıdaki serimizde de tespit edilmiştir.

Our Experience with Single Input Single Session with Percutaneous Nephrolithotomy Applied In Our Clinic

Abstract

Aim: To evaluate the efficacy and morbidity in a total of 57 percutaneous nephrolithotomy (PCNL) patients. **Material and Methods:** Between January 2010 and May 2013 the records of 57 patients in whom PCNL was performed due to kidney stones were retrospectively evaluated. All patients were evaluated with intravenous urography (IVU) and / or abdominopelvic tomography (CT). Patient-related factors such as patient age, sex, party, ipsilateral open surgery, PCNL, extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), as well as the story of stone size, stone location, degree of hydronephrosis, the location and number of access, operation and fluoroscopy times, intraoperative and postoperative complications, blood transfusion requirement, the success rate was evaluated in terms of length of hospital stay, and secondary treatment requirements.

Results: Of the 57 PCNL applications, 29 (51%) were women and 28 (49%) were men, 28% right sided, 54% left sided, 17% bilateral, the average volume of stone 3196.64 mm³, and mean age 54.9 years (21-84), respectively. Pre-operative story revealed open surgery in 4 (7%) patients, ESWL in 10 patients (17%), PCNL in 5 (8%) patients. There was no hydronephrosis in 20 (35.1%) patients before the operation, while 37 (64.9%) patients were found to have hydronephrosis. Balloon dilator was used in all of the 57 patients. 3 patients (5%) had horseshoe kidney, and one patient (1.7%) had malrotation. No perioperative complications occurred in 53 patients (92.9%). Perioperative complications were observed in 4 patients (7.1%). Blood transfusion was required in 3 patients (5%). The mean operation time was 95 minutes and fluoroscopy time was 5.1 min.

Conclusion: PCNL method with acceptable complication rates can be applied effectively and safely in the treatment of kidney stones.

Key words: Percutaneous nephrolithotomy, perioperative complications, renal stone disease

Kaynaklar

1. Stoller ML. Urinary stone disease; in Tanagho EA McAninch JW 17th edition Smith's general urology, McGraw Hill Medical 2008.

2. Akinci M, Esen T, Tellaloglu S Urinary stone disease in Turkey: An updated epidemiological study. *Eur Urol* 1991; 20(3):200-203.
3. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. *Scand J Urol Nephrol* 1976; 10(3):257-259.
4. Smith AD, Lange PH, Fraley EE. Applications of percutaneous nephrostomy. New challenges and opportunities in endourology. *J Urol* 1979; 121(3):382.
5. Goodwin WE, Casey WC, Woolf W. Percutaneous trocar (needle) nephrostomy in hydronephrosis. *J Am Med Assoc* 1955; 157(11):891-894.
6. Tiselius HG, Alken P, Buck C, Galluci M, Knoll T, Sarica K, et al. Guidelines on urolithiasis, European Association of Urology 2008.
7. Paik ML, Wainstein MA, Spirnak P, Hampel N, Resnick MI. Current indications for open stone surgery in the treatment of renal and ureteral calculi. *J Urol* 1998; 159(2):374-378.
8. Snyder JA, Smith AD. Staghorn calculi: percutaneous extraction versus anatomic nephrolithotomy. *J Urol* 1986; 136(2):351-354.
9. Kim SC, Kuo RL, Tinmouth WW, Watkins S, Lingeman JE. Percutaneous nephrolithotomy for caliceal diverticular calculi: a novel single stage approach. *J Urol* 2005; 173(4):1194-1198.
10. Pearle MS, Clayman RV. Outcomes and selection of surgical therapies of stones in the kidney and ureter. In: Coe FL, Favus MJ, Pak CYC, Parks JH, Preminger GM (Eds). *Kidney Stones: Medical and surgical management*. Philadelphia; Lippincott Williams & Wilkins, 1995; 709-755.
11. Deane LA, Clayman RV. Advances in percutaneous nephrostolithotomy *Urol Clin North Am* 2007; 34(3):383-395.
12. Khaitan A, Gupta NP, Hemal AK, Dogra PN, Seth A, Aron M. Post-ESWL, clinically insignificant residual stones: reality or myth? *Urology* 2002; 59(1):20-24.
13. Skolarikos A, Alivizatos G, de la Rosette JJ: Percutaneous nephrolithotomy and its legacy. *Eur Urol* 2005; 47(1):22-28.
14. Binbay M, Akman T, Kezer C, Özgör F, Erbin A, Özkuvancı U, et al. Effect of pelviccaliceal system anatomy on success rate in percutaneous nephrolithotomy. *Eur Urol* 2010; 9(6):605.
15. de la Rosette JJ, Alivizatos G, Madersbacher S. Ürolitiazis kılavuzları, EAU Kılavuzları 2007;54.
16. Segura JW, Preminger GM, Assimos DG, Dretler SP, Kahn RI, Lingeman JE, et al. Nephrolithiasis clinical guidelines panel summary report on the management of staghorn calculi. *J Urol* 1994; 151(6):1648-1651.
17. Jones DJ, Wickham JE, Kellett MJ. Percutaneous nephrolithotomy for calculi in horseshoe kidneys. *J Urol* 1991; 145(3):481-483.
18. Salas M, Gelet A, Martin X, Sanseverino R, Viguiet JL, Dubernard JM. Horseshoe kidney: the impact of percutaneous surgery. *Eur Urol* 1992; 21(2):134-137.

Klinik Çalışma

Deprem Sonrası Sigara Bırakma Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Selami Ekin*, Hülya Günbatır*, Bünyamin Sertoğullarından*, Ahmet Arısoy**, Hanifi Yıldız***, Ali Eman****, Hacı Yusuf Güneş****

Özet

Amaç: Sigara içimi önlenabilir morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. On yedi milyon kişinin sigara tüketicisi olduğu ülkemizde, her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını yitirmektedir. **Gereç ve Yöntem:** Sigara bırakma polikliniğine başvuran, vareniklin veya bupropion tedavisi başlanmış olan hastaların, sigarayı bırakma başarılarını retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. 3 ay boyunca ilaç tedavileri devam eden ve kontrollere gelen veya telefon ile ulaşılabilen hastalar çalışmaya dâhil edildi. Çalışmaya 274 olgu alındı. Olguların %70,4 (n:193) erkek, %29,6 (n:81) kadın idi. Vareniklin alan grup 151 kişi, bupropion alan 123 kişi idi.

Sonuç: Vareniklin ve bupropion alan olgular arasında sigarayı bırakma açısından anlamlı fark saptanmadı. Deprem gibi doğal afet durumlarında, normal topluma göre ilaç etkinliklerinin daha az olduğu ve afetlerde de sigara bırakma polikliniklerinin aktif ve etkili biçimde işlevlerine devam etmesi gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: Sigara, deprem, vareniklin, bupropion

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyada tütün bağımlılığını en önemli önlenabilir morbidite ve mortalite nedeni olarak tanımlamaktadır. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını yitirmektedir. Sigara içme oranları bu şekilde devam ederse, ölüm sayısının 2030 yılında 10 milyona ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık 7 milyonu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olacaktır (1). Çünkü sigara tüketimi gelişmiş ülkelerde azalırken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artmaya devam etmektedir (2). Sigarayı bırakan kişilerde akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOA) ve kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok hastalığın gelişme riski azaltılabilir (3). Başarısız kalan girişimler ve tekrar eden tütün kullanımı günümüzde tedavi edilebilir

kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu hastalığın farmakolojik yöntemler ile tedavisi başarı oranlarını önemli bir şekilde artırmaktadır (4). Ortaya çıkan akut ve kronik hastalıklar, sosyo-ekonomik düzey artışı ve kapalı ortamlarda sigara kullanım yasağından dolayı sigara kullanan kişilerin sigarayı bırakmak için sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısı giderek artmaktadır. Çalışmamızda, sigara bıraktırma polikliniklerine gönüllü olarak başvuran kişilerde ve sağlık bakanlığı tarafından kampanya çerçevesinde verilen vareniklin ve bupropion tedavilerinin etkinliklerinin retrospektif olarak incelenilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi ve Van İpekyolu devlet hastanesi sigara bıraktırma polikliniğine başvuran ve medikal tedavi olarak verilen bupropion veya vareniklin tedavilerinden birini almayı kabul eden hastalar değerlendirildi. Tedavilerin etkinlikleri retrospektif olarak karşılaştırıldı. Hastaların birinci ve üçüncü ay başarı durumları yüz yüze görüşme veya telefon kontrolleri ile sorgulanarak kaydedildi. Kontrollerde ulaşılamayan, ilaçlarını alıp bırakan, düzenli ilaç kullanmadığını ifade eden hastalar çalışmaya dâhil edilmedi. Hastaların yüzde 69'u erkek, yüzde 31'i kadın hastaydı. Toplam 274 hasta; 151 vareniklin, 123 bupropion olmak üzere

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

**Özel İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Van

***Van İokman Hekim Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Van

****Van İpekyolu Devlet Hastanesi Anestezi Kliniği, Van

Yazışma Adresi: Dr. Selami Ekin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD, 65080, Van
Tlf: 05303294139

E-mail: drselamiekin@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.07.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 11.10.2013

üçüncü ayın sonuna kadar tedavisini tamamlayanlardan oluşmaktaydı. Olguların retrospektif olarak yaş, cinsiyet, tıbbi özgeçmişi, sigara içme süreleri (paket/yıl), eşlik eden hastalıklar, solunum sistemine ait patolojileri, fagerstrom nikotin bağımlılık testi değerleri hastane kayıtlarından elde edildi. Takipler yüz yüze veya telefonla görüşme şeklinde düzenlendi. Olgular ayda bir defa kontrollere gelip ilaçlarını düzenli olarak aldığını ifade eden olgular idi. Sigara bırakma direkt olarak kişilerin kendi ifadeleri ile doğrulanıp kaydedilmişti.

İstatistiksel Analiz: Çalışmada verilerin istatistiksel analizi için “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) for Windows 15.0 programı kullanıldı. Normal dağılım gösteren verilerin niceliksel karşılaştırmaları için Student t testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırmaları için Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık için $p < 0,05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

192 erkek, 82 kadın çalışmaya alındı. Yaş ortalaması erkeklerde 38 ± 11 , kadınlarda 37 ± 10 idi. Demografik özellikler ve sigara içme

alışkanlığı yönünden gruplar arasında farklılık yoktu (Tablo 1). Sigara bıraktırma polikliniğine başvuran tüm hastalara davranış tedavisi ile beraber farmakolojik ajan olarak vareniklin veya bupropion verilmişti. Her iki farmakolojik ajan 3 ay kadar kullanılmıştı. Her iki ilaç ile tedavide hayatı tehdit eden veya tedaviyi sonlandırmayı gerektiren bir yan etki görülmedi. İki grup arasında sigara bırakma oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi ($p > 0,05$). Kullanılan tedavi yöntemlerine göre sigara bırakma oranları 1. Ay ve 3. Ay olmak üzere Tablo 2 ve 3’te gösterilmiştir. Hastalar arasında yaş, cinsiyet, toplam tüketilen sigara miktarı istatistiksel olarak anlamlı farklılığa sahip değildi ($p > 0,05$).

Tartışma

Tütün bağımlılarının yaklaşık %70’i tütün ürünlerini bırakmak istemelerine rağmen, başarı oranı çok düşük seviyelerde kalmaktadır (5). Başarı oranlarının bu kadar düşük olması, plansız yapılan, uygun tedavi desteği uygulanamayan sigara bırakma girişimleri ile ilişkilendirilmektedir (6). Yapılan çalışmalarda,

Tablo 1. Vareniklin ve bupropion gruplarının genel özellikleri

	Vareniklin (Ort.)	Bupropion (Ort.)	p
Yaş (yıl)	37 ± 11	35 ± 10	$>0,05$
Cinsiyet(Kadın/Erkek)	47/104	34/89	$>0,05$
Sigara (paket/yıl)	18	21	$>0,05$
Fagerstrom nikotin bağımlılık puanı	6	6	$>0,05$
FEV ₁ /FVC	%75	%76	$>0,05$
FEV ₁	3,68	3,74	$>0,05$
FVC	4,82	4,9	$>0,05$
sO ₂ (Pulse oksimetri ile bakıldı)	%95	%96	$>0,05$

Tablo 2. Birinci ayın sonunda gruplar arasında sigara bırakma oranları

	Sigara içmeyen Sayı	%	Sigara İçen Sayı	%
Vareniklin	66	44	85	56
Bupropion	47	39	76	61
p	$>0,05$			

Tablo 3. Üçüncü ayın sonunda gruplar arasında sigara bırakma oranları

	Sigara içmeyen Sayı	%	Sigara İçen Sayı	%
Vareniklin	51	33.7	100	66.3
Bupropion	42	34.2	81	65.8
p	$>0,05$			

birinci basamakta ve uzmanlaşmış kliniklerde; davranış tedavisinin (DT), nikotin replasman tedavisi (NRT), bupropion ve vareniklin gibi farmakolojik tedavilerin sigara bırakma başarısına olan katkıları gösterilmiştir (7). Ülkemizde sigara bıraktırma polikliniklerinde farklı başarı oranları bildirilmektedir. Beş yıllık sigara bırakma poliklinik sonuçlarının bildirildiği, Uzaslan ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada 296 olgunun 1 yıllık başarı oranını % 40 olarak bildirmişlerdir (8). Bu başarı oranının hekimle yüz yüze görüşme yapmış olmaları ve sahip oldukları sağlık sorunları nedeniyle olguların motive olmalarından kaynaklandığını belirtmektedirler.

Sigara bırakma başarılarına etki eden tedavi yöntemlerine bakıldığında; farmakolojik tedavi etkinlikleri arasında farklar bildirilmiştir. Sigaranın zararlı etkilerini önlemek ve bağımlılıktan kurtarmak için, kendi isteği ile başvuran ve motivasyonu tam olan olgular sigara bırakmak için en iyi adaylardır.(9) Bizim olgularımız kamu spotları veya komşu ve tanıdıklarının sayesinde duydukları sigara bıraktırma polikliniğine kendi istekleri ile başvuran kişilerden oluşuyordu. Hangi tedavinin, kim için daha uygun olduğuna dair bu gün için tanımlanmış ya da fikir birliğine varılmış kanıta dayalı kılavuzlar yoktur(9). Bu yüzden vareniklin veya bupropion ilaçlarından hangisi belirlenirse kişiye eğer kontrendike bir durum yoksa o ilaç başlandı. Solak ve arkadaşları davranış tedavisi, yoğun motivasyonel destek, kontrol viziteleri ve telefon görüşmelerinin önemli rol oynadığını ve tedaviye NRT eklenmesiyle 1. yıllık sigara bırakma başarısını %45,5 olarak bulmuşlardır (10). Salepçi ve arkadaşlarının 79 hastaya davranış eğitimi, motivasyonel destek ve 24 olguya farmakolojik tedavi uyguladıkları ve bir yıl boyunca izledikleri çalışmalarında sigara bırakma başarısını 3. ayda %54, 6. ayda %48,5 ve 1. yılda %41,2 olarak bulunmuşlar (11). Bizim çalışmamızda, 1. ay ve 3. Ay sigara bırakma sonuçlarına göre vareniklin ve bupropion arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Birinci ve 3. ay sonuçlarımız diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında başarı şansı daha az görülmüştür. Bunun muhtemel nedenlerinden birisi olarak polikliniğe gelen kişilerin çoğunun deprem nedeni ile ailelerinden uzak kalmaları ve deprem sonrası psikolojik faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Diğer bir neden olarak ta kişilerin maddi olarak alabilecekleri ilacın kişiye başlanmış olmasından kaynaklanabilir. Bizim çalışmamızda olduğu gibi bazı çalışmalarda da cinsiyet ile sigara bırakma oranı ikisi arasındaki ilişki incelendiğinde sigara

polikliniğine başvuran erkek sayısı daha yüksek bulunmuştur (8). Cinsiyetin sigara bırakma başarısına olan etkisi incelendiğinde bazı çalışmalarda erkeklerin daha başarılı olduğu (12) ile ilgili sonuçlar varsa da, çalışmamızda, diğer pek çok çalışmaya paralel olarak (13) cinsiyetin sigara bırakma başarısını etkilemediği görüldü. Hem vareniklin hem de bupropion grubundaki kişiler daha çok genç bireylerden oluşmaktaydı. Bunun da nedeni olarak iş gücü yüksek olan kişilerin deprem sürecinden hemen sonra kalmış olmalarından ve daha ileri yaşlardaki bireylerin farklı yerlere göç etmiş olmalarından kaynaklanmış olabilir.

Sonuç olarak sigara bıraktırma tedavilerinin etkinliği doğal afetlerde azalmakla birlikte devam etmektedir. Sigara bırakma poliklinik hizmetleri olumsuz koşullar geliştiğinde diğer hizmetlerle birlikte ihmal edilmeden sürdürülmelidir.

Comparasion of the Efficacy of Smoking Cessation Therapies After Earthquake

Abstract

Aim: *The most important cause of preventable morbidity and mortality is smoking. Seventeen million persons smoke in Turkey and every year one hundred thousand people die due to smoking related disease.*

Materials and Methods: *Patients who were started varenicline or bupropion after admission to smoking cessation treatment were retrospectively evaluated in terms of smoking cessation success. Patients ongoing drug therapy for 3 months or patients who could be contacted by phone controls were included in the study. 274 patients were included in the study. 70.4% of patients (n = 193) were male and 29.6% (n = 81) were female. 151 people were included in varenicline group, and 123 people in bupropion group. No significant difference was found between Varenicline and bupropion for smoking cessation in patients.*

Result: *In cases of natural disaster such as an earthquake, drug efficacies are less than the normal population, and disasters in drug activities, active and effective smoking cessation clinics concluded functions should continue.*

Key words: *Smoking, earthquake, varenicline, bupropion*

Kaynaklar

1. WHO tobacco free initiative. Building blocks for tobacco control: a handbook Geneva witzerland: World WHO organization 2004.
2. Mathers CD, Loncar D. Projection of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030 Plos Med 2006; 3: e442.
3. Ezzati M, Henley SJ, Lopez AD, Thun MJ. Role of smoking in global and regional cancer

- epidemiology: current patterns and data needs. *Int J Cancer* 2005; 116(6):963-971.
4. West R, McNeill A, Raw M. Smoking cessation guidelines for health professionals: an update. Health Education Authority. *Thorax* 2000; 55(12):987-999.
 5. Office for National Statistics. Smoking-related behaviour and attitudes. 2008. [www.statistics.gov.uk /downloads/theme_health/Smoking2005.pdf](http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_health/Smoking2005.pdf).
 6. West R, Sohal T. "Catastrophic" pathways to smoking cessation: findings from national survey. *BMJ* 2006; 332(7539):458-460.
 7. McEwen A, West R. Do implementation issues influence the effectiveness of medications? The case of nicotine replacement therapy and bupropion in UK Stop Smoking Services. *BMC Public Health* 2009; 9:28.
 8. Uzaslan EK, Özyardımcı N, Karadağ M, Yüksel EG. The physician's intervention in smoking cessation: Results of the five years of smoking cessation clinic. *Ann Med Sci* 2000; 9: 63-69.
 9. Onen ZP, Sen E, Eriş Gülbay B, Oztürk A, Akkoca Yıldız O, Acıcan T, ve ark. [Comparing the effectiveness of different treatment modalities on the smoking cessation rates]. [Article in Turkish] *Tuberk Toraks* 2010; 58(4):385-392.
 10. Solak ZA, Telli CG, Erdinç E. Sigarayı bırakma tedavisinin sonuçları. *Toraks Dergisi* 2003; 4:73-77.
 11. Salepçi B, Fidan A, Oruç Ö, Torun E, Çağlayan B, Kader Ş. Sigara bırakma polikliniğimizde başarı oranları ve başarıda etkili faktörler. *Toraks Dergisi* 2005; 6:151-158.
 12. Gourlay SG, Forbes A, Marriner T, Pethica D, McNeil JJ. Prospective study of factors predicting outcome of transdermal nicotine treatment in smoking cessation. *BMJ* 1994; 309(6958):842-846.
 13. Can G, Oztuna F, Özlü T. [The evaluation of Outpatient Smoking Cessation Clinic results]. [Article in Turkish] *Tuberk Toraks* 2004; 52(1):63-74.

Klinik Çalışma

İleri Yaş Gebeliklerde Amniyosenteze Yaklaşım

Gülzar Arzu Turan^{*}, Işın Kaya^{**}, Esra Bahar Gür^{*}, Sümeyra Tatar^{*}, Mine Genç^{*}, Serkan Güçlü^{*}

Özet

Amaç: Merkezimizdeki beş yıllık amniyosentez verilerinden yola çıkarak endikasyonlara ve yaşa göre anomali dağılımını incelemek. İleri yaş gebeliklerde amniyosenteze yaklaşımı irdelemek.

Gereç ve Yöntem: 2008-2012 tarihleri arasında amniyosentez uygulanmış 307 olgu retrospektif değerlendirildi. Endikasyonlar; ileri maternal yaş, tarama testinde risk artışı, ileri maternal yaş ve tarama testinde risk artışı, anormal ultrason bulguları ve diğerleri şeklinde sınıflandı. Sitogenetik bulgular, normal ve anormal olarak sınıflandı. Normal varyasyonlar, normal grubunda değerlendirildi. Anne yaşı ayrıca 35 yaş altı ve 35 yaş ve üstü olarak sınıflandı. Anormal karyotip sonuçları ile endikasyon ve yaş arasındaki ilişki ki-kare testi ile incelendi.

Bulgular: Tarama testinde risk artışı (%37.8), ileri maternal yaş (%32.6), ileri maternal yaş ve tarama testinde risk artışı (%20.8) izlenen endikasyonlardı.

Dört olguda kültürde üreme olmadı. Değerlendirmeye alınan 303 olgunun 26 sında (%8.5) anormal karyotip tespit edildi. Otuzbeş yaş altı ve üstünde anomali sıklığı; ve endikasyonlara göre kromozom anomalisi yakalama oranları benzerdi. Ancak, ileri maternal yaş ve tarama testinde risk artışı olan grupta trizomi 21 yakalama oranının daha fazla olduğu görüldü.

Sonuç: İleri yaş gebeliklerde amniyosentez kararı verirken; biyokimyasal tanı yöntemleri ve ultrasonografinin kullanılması, anomali yakalama oranını artıracaktır. Hastalar bu konuda yeterli aydınlatılmalı ve karar verirken tıbbın tüm olanakları kullanılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Amniyosentez, ileri maternal yaş, endikasyon

Amniyosentez 1960' lı yıllardan beri prenatal genetik tanı amacı ile uygulanan invazif bir yöntemdir (1). Yapılan çalışmalara göre ileri anne yaşı en sık endikasyonlardan biridir (2-4). Down sendromlu bebek doğurma riski 25 yaşındaki kadında 1/1300 iken bu risk 35 yaşında 1/270, 45 yaşında ise 1/30 'dur. 35 yaş gebeliklerde down sendromu riski, amniyosenteze bağlı fetal kayıp riskine yaklaştığından dolayı, 35 yaş tüm dünyada kabul gören sınır değerdir. Diğer endikasyonlar arasında; biyokimyasal testlerde risk artışı, anormal ultrason bulguları, ebeveynde

anormal karyotip, anomalili infant doğumu öyküsü, intrauterine fetal ölüm öyküsü ve diğer nonspesifik nedenler sayılabilir. İşleme bağlı komplikasyon oranı %1 kadardır (5).

Son yıllarda kadının iş hayatında giderek artan bir yer alması, çocuk sahibi olma yaşının ertelenmesine neden olmuştur. Dolayısı ile, ileri anne yaşı problemi önümüzdeki dönemde bizi daha çok meşgul edecektir. Artan amniyosentez sayısı, sosyal güvenlik kurumlarına yüksek maliyet getirirken (6), ileri yaşta elde edilen kıymetli bir gebeliğin riske atılması da söz konusu olacaktır. Son yıllarda bu durum daha çok dile getirilmiştir. Bazı yayınlarda sadece yaş faktörüne göre değil, biyokimyasal testler ve genetik ultrasonografi ile birlikte karar verilmesi önerilmektedir (7-9).

Çalışmamızda merkezimizdeki beş yıllık amniyosentez verilerini değerlendirerek endikasyon oranlarımızı ve karyotip sonuçlarımızı belirlemeyi hedefledik. Endikasyonlara ve yaşa göre anomali dağılımını inceleyerek ileri yaş gebeliklerde amniyosenteze yaklaşımı irdelemeyi planladık.

^{*}Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir

^{**}Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İzmir

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Gülzar Arzu TURAN
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
Tel: 0532 6569031

E-mail: arzuturan74@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 18.07.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 10.12.2013

Gereç ve Yöntem

Şifa Üniversitesi Etik Kurul onayı alınarak, Helsinki Deklerasyonu 2008 kapsamında, 2008 Ocak ile 2012 Aralık tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği' ne başvurmuş ve çeşitli endikasyonlar nedeniyle amniyosentez uygulanmış 307 olgu retrospektif değerlendirilmiştir. Amniyosentez endikasyonu olarak prenatal tarama testlerinde (birinci ve/veya ikinci trimester) artmış risk, anne yaşının 35 yaş ve üzerinde olması, ultrasonografide anomali tespit edilmesi, ve diğer nedenler (önceki gebeliklerinde fetal anomali, maternal anksiyete, ailede Down sendromu öyküsü) kabul edilmiştir. Aileye, amniyosentez işlemi, nedeni ve olası riskler hakkında bilgi verilerek onam formu imzalatılmıştır. Kabul eden 307 olguya gebeliklerinin 15 ile 19. haftaları arasında amniyosentez uygulanmıştır.

Sitogenetik laboratuvarımızda, amnion sıvısından uzun süreli hücre kültürü için 3 ml besiyeri (Amniomax-Gibco) ve 25 cm² kültür kapları kullanılarak hücreler 37 °C de CO₂ 'li etüvde inkübe edildi. Harvest işleminden 2.5 saat önce 100 mikrolitre kolsemid (colcemid solution, Gibco) uygulaması yapıldı. Hücreler bu süre sonunda santrifüj edildi, süpernatant atıldıktan sonra 10 ml hipotonik solüsyon (0.075 mol/l KCl) eklendi ve 35 dakika 37 °C de bekletildi. Süre sonunda 1:3 oranında asetik asit:metanol ile hazırlanan fiksatif solüsyonu ile 3-4 kez muamele edildi. Lamaların üzerine hücrelerin damlatılarak yayılması ile hazırlanan preparatlar tripsin giemsa bantlama yöntemi (GTG) ile boyandı. Analiz sonuçları International System For Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN) 2009'a göre rapor edildi. Kromozom analizinde standart olarak 20 metafaz analiz edildi.

FISH (Floresan in situ hibridizasyon) Analizi için Gereç-Yöntem: Lamaların üzerine hücrelerin damlatılarak yayılması ile hazırlanan preparat 10 dakika kurutuldu. Faz kontrast mikroskobu yardımıyla analiz yapılacak alan elmas uçlu kalemlle lamın alt yüzünden işaretlendi. 2xSSC

solüsyonunda (37±1°C) 30 dk bekletildi. Denatürasyon solüsyonunun (pH:7.0-8.0) ısı 73± 1 °C olarak ayarlandı ve preparat 5 dk denatüre edildi. Ardından preparat 1'er dk %70, %85, %100 alkol serisinden geçirildi ve kurutuldu. Preparat üzerindeki işaretli alana 10 µl LSI 13/21 (Vysis-Abbott) prob damlatıldı, 22mmx22mm lamelle kapatıldı etrafı ruberement ile kaplandı. Özel nemli hibridizasyon bölümünde 37 ± 2 °C'de 6 saat hibridize edildi. Sonrasında ruberement ve lamel kaldırıldı. 73± 1 °C'de 0.4 xSSC / %0.3 NP-40 solüsyonunda 2 dk , oda ısısındaki 2xSSC / %0.1 NP-40 30sn bekletildi ve preparat karanlıkta kurutuldu. İncelenecek alan üzerine 10 µl DAPI II damlatıldı. Preparat floresan ataşmanlı mikroskopta analiz edildi.

Şifa Üniversitesi Hastanesi sitogenetik laboratuvarının amniyosentez kayıtlarından karyotip analiz sonuçlar elde edildi. Endikasyonlar; ileri maternal yaş, tarama testinde risk artışı, anormal ultrason bulguları ve diğerleri şeklinde sınıflandı. Sitogenetik bulgular, normal ve anormal olarak sınıflandı. Normal varyasyonlar, normal olgu grubunda değerlendirildi. Anne yaşı ayrıca 35 yaş altı, ve 35 yaş ve üstü olarak sınıflandı. Endikasyonlara göre karyotip sonuçları arasında fark olup olmadığı ve yaş faktörünün anormal karyotip ile ilişkisi ki- kare testi ile incelendi.

Bulgular

Amniyosentez endikasyonları Tablo 1 de gösterilmiştir. Tarama testinde risk artışı, endikasyonlar arasında ilk sırayı almaktadır. Amniyosentez uygulanan 307 hastadan 4'ünün hücre kültüründe üreme saptanmamıştır. Değerlendirmeye alınan 303 olgunun 26 sında (%8.5) anormal karyotip tespit edilmiştir.

Endikasyonlara göre kromozom anomalisi tespit etme oranları istatistiksel açıdan anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0.05). Kromozom anomalisi saptanan olgular incelendiğinde (Tablo 2) trizomi 21 yakalama olasılığının, ileri maternal yaş ve tarama testinde risk artışı olan grupta daha fazla olduğu görülmüştür. Mozaik yapı izlenen

Tablo 1. Amniyosentez endikasyonları

Endikasyon	Olgu sayısı (%)	Anormal karyotip sayısı (%)
Tarama testi risk artışı	116 (%37,8)	10(%8,6)
Maternal yaş ≥ 35	100 (%32,6)	10(%10)
Maternal yaş≥35 ve tarama testi risk artışı	64(%20,8)	5(%7,8)
USG bulguları	12 (%3,9)	-
Diğerleri	15 (%4,9)	1(%6,6)
Toplam	307 (%100)	26(%8,5)

Tablo 2. Karyotip anomaliler

Maternal yaş	Karyotip sonucu
	İleri maternal yaş
43	47,XX, +18
36	46,XX, [19]/ 47,XX, +18[1] *
39	46,XX, [98]/ 47,XX, +21[1]/ 47,XX, +mar?[1] *
40	46,XY, [14]/ 47,XX, +8[1] †
38	46,XY, [98]/ 47,XY, +10[1]/ 47, XY, +15[1] †
37	47,XXY
42	46,XY, [11]/ 45,X, [7]/ 47, XXY[2] †
38	46,XY, t(5;14)(q31;q13) **
39	46,XX, t(2;18)**
46	46,XY, [97]/ 46,XY, der(5)(p15.3q33)[3] #
	İleri maternal yaş ve Tarama testinde risk artışı
35	47,XX, +21
37	47,XX, +21
39	47,XX, +21
35	46,XX, [98]/ 45,XX, -18[2] #
37	46,XY, inv(1)(p12;q12)
	Tarama testinde risk artışı
27	47,XX, +21
28	47,XY, +21
24	46,XX, +21p+ †
28	46,XX, der(14;21)(q10;q10), +21
25	46,XX, [99]/ 47,XX, +18[1] #
31	46,XX, [99]/ 47,XX, +16[1] #
31	46,XX, [9]/ 47,XX, +13[1] *
25	46,XY, inv(Y)(p11.2q11.22) ††
29	46,XY, [48]/ 46,XY, der(9)(9 pter→9q3y::10q24→10qter), del(10)(q22q24)[2] #
20	47,XX, +18
	Diğer sebepler
34	46,XX, [49]/ 47,XX, +18 del(18)p(11)[1] *
Toplam	26

*FISH analizi normal

† FISH önerilmiş hasta yaptırmamış

#Normal olduğu düşünülmüş ileri düzey USG önerilmiş

**Dengeli translokasyon, annede var

††Paternal

hastalara FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) önerilmiş, 4 hastada FISH sonucu normal bulunurken 4 hasta yaptırmamıştır (Şekil 1 ve 2). Beş hastada ise anormal kromozom

yapısı sadece bir kültür kabında izlendiğinden yüksek olasılıkla normal oldukları düşünülerek ileri düzey ultrasonografi önerilmiştir. Anormal kromozom kuruluşu izlenen fetüslerden 2 tanesinin annesinde, birinin babasında aynı yapı izlenmiş olup fenotipe yansımadağına karar verilmiştir.

Tablo 3 'te normal varyasyon olarak kabul edilen kromozomal farklılıklar gösterilmiştir. Bu farklılıklar toplumdaki polimorfizmlerdir.

Amniyosentez olgularını 35 yaş altı ve, 35 yaş ve üstü olarak iki gruba ayırıp karyotip anomali sıklığı açısından ki-kare testi ile karşılaştırdığımızda fark olmadığını bulunmuştur (p=0.54). Sınır değeri 40 yaş olarak değiştirildiğinde de sonucun değişmediği belirlenmiştir (p=0.68).

Tablo 3. Normal varyasyonlar

Maternal yaş	Karyotip sonucu
	İleri maternal yaş
35	46,XX, 15ps+
41	46,XY, 15cenh+
40	46,XX, 14p+
40	46,XX, 16qh+
37	46,XX, 15cenh+
	İleri maternal yaş ve Tarama testinde risk artışı
38	46,XY, 16qh+
38	46,XX, 15ps+
36	46,XX, 4qh+
	Tarama testinde risk artışı
23	46,XX, 1qh+
29	46,XY, 16qh+
	USG bulguları
26	46,XX, 1qh
27	46,XX, cenh+ pat
	Diğer sebepler
26	46,XX, inv(9)(p11;q13)
26	46,XX, 15cenh+
Toplam	14

Tartışma

Serimizde, en sık endikasyon tarama testinde risk artışı olup, ileri anne yaşı ikinci sırada yer almaktadır. Bazı çalışmalarda ise ileri anne yaşı en sık endikasyondur (1,3).

Çalışmamızda, endikasyona göre karyotip anomali saptama oranı açısından anlamlı fark saptanmamış, ancak karyotip anomalilerinin dağılımı incelendiğinde trizomi 21 yakalama

Şekil 1. Tek metafaz plağında gözlenen 47 ,XX,+21 görüntüsü.

Şekil 2. Aynı hastada FISH tekniği ile saptanan 13.(yeşil) ve 21. (kırmızı) kromozomlara ait dizomik sinyaller.

oranının en fazla “ileri maternal yaş ve tarama testinde risk artışı” olan grupta olduğu görülmüştür. Saptanan 26 kromozomal anomali olgusunun 12 ‘si mozaik yapıdadır. Mozaik kromozom bozukluklarının değerlendirilmesinde ise, ek tanı yöntemlerinin kullanılması ailenin vereceği kararda yol gösterebilir. FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) analizi ile mozaizmin derecesi; uygulanacak genetik

ultrasonografi ile kromozom bozukluğunun fenotipe yansımaları hakkında bilgi elde edilebilir. İleri anne yaşı nedeniyle yapılan amniyosentez sonuçlarının değerlendirildiği Dündar ve ark. (10) çalışmasında da karyotip anomali sonuçları yaşa bağlı farklılık göstermemiştir. Ancak yazar ileri yaşı yüksek risk olarak kabul ederek amniyosentez uygulanması fikrini desteklemiştir. Kadının iş hayatında daha çok yer alması nedeniyle son yıllarda evlenme ve çocuk sahibi olma yaşı artmıştır. Bu durumda ileri anne yaşı esas alınarak uygulanan amniyosentez sayısı ve oranında artış beklenmektedir. Artan amniyosentez sayısı ise sosyal güvenlik kurumlarına yüksek maliyet getirecektir. Bununla bağlantılı olarak; Dilek ve ark. (6) 35 yaş ve üzerinde 572 olgu ile yaptıkları çalışmada, 35 yaş ve üzeri olgulara rutin amniyosentez yapılmasının maliyet yönünden etkin olmadığını, ultrasonografi ile düzeltilmiş yaş riski kullanmak yoluyla Down sendromu olgularının saptanma maliyetinin yaklaşık %60 oranında azaltılabileceğini rapor etmişlerdir. Ayrıca ileri yaşta elde edilen kıymetli bir gebeliğin riske atılması da söz konusu olacaktır. Son yıllarda yazarlar, sadece yaş faktörüne göre değil, biyokimyasal testler ve genetik ultrasonografi ile birlikte karar verilmesinin önemini vurgulamaktadırlar (7-9). Tablo 2 ‘de görüldüğü gibi ileri maternal yaş, biyokimyasal tarama testi

ile birlikte değerlendirildiğinde Down sendromu yakalama sıklığı artmaktadır.

Çalışmamızda 35 yaş sınır değer kabul edildiğinde iki grup arasında karyotip anomalisi açısından fark izlenmemiştir. Genel toplum ele alındığında, ileri yaş predispozan faktör olup seçilmiş grupta bunun doğrulanmaması, 35 yaş altı gebelerden sadece yüksek riskli olanların gruba dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Sonuç

İleri yaş gebeliklerde amniyosentez kararı verirken biyokimyasal tanı yöntemleri ve ultrasonografinin kullanılması, anomali yakalama oranını artıracaktır. Amniyosentez risksiz bir işlem değildir. Hastalar bu konuda yeterli aydınlatılmalı ve endikasyona karar verirken tıbbın tüm olanakları kullanılmalıdır.

Approach to Amniocentesis in Advanced Aged Pregnancies

Abstract

Aim: To determine the rates of amniocentesis indications and karyotype results of the five-year data in our center and to evaluate the approach to amniocentesis in pregnancies with advanced age.

Material and Method: Between 2008 and 2012, 307 cases of amniocentesis were evaluated retrospectively. Indications were classified as advanced maternal age, increased risk on screening test, advanced maternal age with increased risk on screening test, abnormal ultrasound findings, and others. Cytogenetic findings were classified as normal and abnormal. Maternal age was also classified as older than 35 years old and others. The relation of abnormal karyotype with indications and age was analyzed by chi-square test.

Results: Increased risk on screening test (37.8%), advanced maternal age (32.6%), advanced maternal age and the positive screening test (20.8%) were the indications.

Cell culture was not successful in 4 cases. Abnormal karyotype was detected in the 26(8.5%) of 303 patients. The frequency of anomalies was not different in terms of the maternal age and the indications. However, in the group with advanced maternal age and increased risk screening test, the detection rate of trisomy 21 was higher.

Conclusion: In the course of amniocentesis decision in advanced age pregnancies; the use of ultrasound and biochemical diagnostic methods increases the potential for detection of anomaly. Patients should be illuminated enough about it, and all the facilities

of medicine should be used when deciding on the indication.

Key words: Amniocentesis, advanced maternal age, indication

Kaynaklar

1. Jacobson CB, Barter RH. Intrauterine diagnosis and management of genetic defects. Am J Obstet Gynecol 1967; 99(6):796-807.
2. Chang YW, Chang CM, Sung PL, Yang MJ, Li WH, Li HY, et al. An overview of a 30-year experience with amniocentesis in a single tertiary medical center in Taiwan. Taiwan J Obstet Gynecol 2012; 51(2):206-211.
3. Yıldırım G, Aslan H, Gül A, Güngördük K, Aktaş FN, Çakmak D ve ark. İkinci Trimester Gebelik Amniyosentez Sonrası Gebelik Sonuçları: 1070 Olgunun Değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(3):129-134.
4. Yayla M, Bayhan G, Yalınkaya A, Alp N, Fidanboy M, Görmüş H, et al. Yüksek Riskli Gebeliklerde 2. Trimester Genetik Amniyosentez: 165 Olgunun Klinik Değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1999; 7(1):40-46.
5. Tabor A, Philip J, Madsen M, Bang J, Obel EB, Nørgaard-Pedersen B. Randomised controlled trial of genetic amniocentesis in 4606 low-risk women. Lancet 1986; 1(8493):1287-1293.
6. Dilek TUK, Durukan H, Çayan F, Öztürk İ, Doruk A, Dilek S. İleri Maternal Yaş Grubundaki Gebelerde Artmış Anöploidi Riskini Belirlemede Ultrasonografiyle Düzeltilmiş Yaş Riskinin Rutin Karyotip Analizi ile Maliyet Karşılaştırılması. TJOD Derg 2008; 5: 41-47.
7. Miyake H, Nakai A, Shimada T, Takeshita T. Effect of first-trimester ultrasound examination for chromosomal aberrations in women undergoing amniocentesis. J Nippon Med Sch 2006; 73(5):271-276.
8. Shimada S, Yamada H, Hoshi N, Kobashi G, Okuyama K, Hanatani K, et al. Specific ultrasound findings associated with fetal chromosome abnormalities. Congenit Anom (Kyoto) 2009; 49(2):61-65.
9. Dagklis TI, Kalogiannidis II, Prapa SM, Prapas YM, Prapas NM. Adjusted risk for trisomy 21 after the anomaly scan. How accurate is the Fetal Medicine Foundation algorithm? Arch Gynecol Obstet 2012; 285(2):367-370.
10. Dündar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Bodur S, Müngen E. Maternal İleri Yaşda Amniyosentez Uygulaması ve Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18(4):243-249.

Klinik Çalışma

Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium Kanseri ve Benign Endometrial Patoloji Tanısı Alanların Hematolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Ali Yavuzcan*, Mete Çağlar*, Havva Erdem**, Murat Oktay**, Yusuf Üstün*, Serdar Dilbaz*, Sıtkı Özbilgeç*, Seren Topuz*, Selahattin Kumru*

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı 40 yaş ve üstünde anormal uterin kanama (AUK) şikayeti bulunan hastalarda evre 1 ve evre 2 endometrium kanseri tanısı alanlar ile benign endometrial patoloji tanısı alanların ortalama trombosit hacmi (MPV), nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve trombosit/lenfosit oranı (PLR) değerlerini karşılaştırmaktır.

Yöntem: Çalışmamıza Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na AUK ön tanısıyla histeroskopi, dilatasyon küretaj yada endometrial biopsi ile endometrial örnekleme yapılan hastalar dahil edilmiştir. Hastalara ait bilgiler retrospektif olarak hasta dosyaları incelenerek elde edilmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 52.81±11.47 yıl olarak bulunmuştur. Hastaların %37.1'si menopozdadır. Yapılan endometrial örnekleme sonucunda hastalardan 10 tanesinde (%14.2) endometrioid tip endometrial adenokarsinom, 1 tanesinde (%1.4) seröz papiller karsinom ve 1 tanesinde (%1.4) endometrial stromal sarkom tanısı konulmuştur. Hastaların 58 (%83) tanesinde non invaziv benign endometrial değişiklikler tespit edilmiştir. Endometrium kanseri saptanan ve saptanmayan hastalar arasında MPV, NLR ve PLR değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p=0.148; p=0.775 ve p=0.942 sırasıyla).

Sonuç: MPV, NLR ve PLR değerlerinin ileri evre endometrial malignitelerde yükseldiği ve prognostik bir faktör olarak kullanılabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bu parametrelerin erken evre endometrium kanseri ve benign endometrial patoloji tespit edilen hastalar arasında gösterdiği değişimlerin net olarak ortaya konabilmesi için geniş kapsamlı yeni çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Anormal uterin kanama, endometrium kanseri, nötrofil/lenfosit oranı (NLR), ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit/lenfosit oranı (PLR)

Endometrium kanseri kadınlardaki en sık 4. kanserdir. Gelişmiş ülkelerde en sık jinekolojik malignite olan endometrium kanserinin sıklığı kötü beslenme, sosyoekonomik düzeyin yükselmesi gibi nedenlerle ülkemizde de hızla artmaktadır (1). Endometrium kanseri erken

evrede sıklıkla anormal uterin kanama (AUK) ile semptom vermektedir. Bu nedenle over kanserinin aksine endometrium kanseri hastalarına erken evrede tanı konulabilmektedir. AUK bulunan ve endometrium kanseri şüphesi bulunan hastalarda kesin tanı koyabilmek için girişim olan endometrial örnekleme yapılmasıdır (2).

Endometrium kanseri hastalarında ileri yaş (>60), kötü differansiye tümör, %50'den fazla myometrial invazyon ve servikal stromal invazyonun negatif prognozu olumsuz etkilediği daha önce gösterilmiştir (3,4). Endometrium kanseri hastalarında prognoza etkili bir diğer önemli faktör hastalığın evresidir. Pelvik lenf nodu tutulumu hastalığı ileri evre (evre 3c) haline getirmektedir (5). Tek başına pelvik lenf nodu tutulumunun hastalığa ait uterin prognostik

*Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce

**Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Düzce

Yazışma Adresi: Dr. Ali YAVUZCAN

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 81000 Konuralp/Düzce-TÜRKİYE
Tel: 0090 380 5421390

Cep Tel : 0090 532 6345431

E-mail: draliyavuzcan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.09.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 18.11.2013

değişkenler olmadan hastaliksız sağ kalım üzerine etkisi olmadığını iddia eden araştırmalar da mevcuttur (4). Bu nedenle hastalığın primer odağı olan uterusu ortaya çıkan inflamatuvar yanıtın survi üzerine etkili bir faktör olduğu öngörülmektedir. Sistemik inflamatuvar yanıtta yükselen trombosit değerlerinin endometrium kanseri için kötü prognoz belirteci olduğunu gösteren yayınlar vardır (6). Ancak MPV, NLR ve PLR değerlerinin endometrium kanserindeki prognostik etkilerini inceleyen araştırma sayısı kısıtlıdır (7).

Trombositler hemostaz, inflamasyon, tromboz ve aterosklerozda rol oynayan pek çok mediyatör salgılar, adezyon reseptörlerine sahiptir ve büyük trombositlerin agregasyonu ve tromboza öncülük etme eğilimleri daha fazladır (8). Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit sayısı ve aktivitesi hakkında bilgi veren bir parametredir. MPV sistemik inflamatuvar yanıtın ortaya çıktığı durumlarda değişiklik göstermektedir (9). Kanda bulunan nötrofillerin lenfositlere oranı (NLR) ve trombositlerin lenfositlere oranı (PLR) ayrıntılı bir tam kan sayımıyla kolayca elde edilebilen sistemik inflamatuvar yanıtın basit belirteçleridir. NLR'nin diabetes mellitus (DM), koroner arter hastalıkları, ülseratif kolit ve inflamatuvar artritler gibi sistemik veya lokal inflamatuvar yanıtın ortaya çıktığı patolojilerde tanısal değere sahiptir (10). PLR inflamasyonun daha hassas bir belirteci olarak kabul edilmektedir. PLR meme, over ve kolorektal kanserler için bir prognoz faktörü olarak kullanılmaktadır (11).

Çalışmamızın amacı ise 40 yaş ve üstünde AUK şikayeti bulunan hastalarda histopatolojik olarak evre 1 ve evre 2 endometrium kanseri tanısı ile benign endometrial patoloji tanısı alanların MPV, NLR ve PLR değerlerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda AUK ön tanısıyla hastaneye başvuru histeroskopi, dilatasyon ve küretaj yada endometrial biopsi gibi üç temel tanısal yöntemle histopatolojik değerlendirme için endometrial örneklemeye yapılan hastalar dahil edilmiştir. Tüm hastalar invaziv cerrahi işlem öncesi bilgilendirilmiş ve imzalı onam formu alınmıştır. Düzce ilinde yaşamayan, beyaz ırktan olmayan ve 40 yaşın altında olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastaların 12 tanesinde (%17) uterusu ait malign invaziv lezyon saptanmıştır. Malignite saptanan hastalarda FIGO'nun (International Federation of Gynecology and

Obstetrics) 2009 yılındaki önerilerine uygun şekilde operasyon ve patolojik evreleme yapılmıştır (5). Toplam 12 (%17) hastada malignite tespit edilmiştir. Hastalardan elli sekiz tanesinde (%83) ise endometrial örneklerde histopatolojik olarak invaziv malign bir lezyon tespit edilmemiştir.

Hastalara ait yaş, menopoz, sistemik hastalık öyküsü, operasyon öncesi hemoglobin (Hb.) değeri, lökosit sayısı, trombosit sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, MPV, NLR, PLR ve endometrial örneklemeye materyalinin patolojik tanısına ait bilgiler Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait hasta dosyaları incelenerek retrospektif olarak elde edilmiştir.

Çalışmamızdaki toplam 70 hastadan işlem öncesi periferik venöz kandan 5-7 cc örnek alınarak pıhtılaşmayı engellemek amacıyla steril EDTA'lı tüpe konulmuştur. Otuz dakika içinde Abbott CELL DYN 3700 kan sayım cihazı ile otomatik olarak hematolojik parametrelerin hesaplanması yapılmıştır. Lökosit ($10^3/uL$), nötrofil ($10^3/uL$), lenfosit ($10^3/uL$) ve trombosit ($10^3/uL$) sayıları kaydedilmiştir. Kan elemanlarının sayısı $10^3/uL$ olarak ifade edilmiştir. NLR ve PLR oranı bu parametreler kullanılarak hesaplanmıştır. Hastaların Hb. düzeyi ve MPV değeri bu değerlendirme sonucunda tespit edilmiştir. Hb. düzeyi g/dL olarak, MPV değeri fL olarak ifade edilmiştir.

Histopatolojik tanısı malignite ile uyumlu gelen hastalar ve non invaziv benign lezyon tanısı alan hastalar sistemik inflamatuvar yanıt belirteçleri olarak kabul edilen MPV (fL), NLR ve PLR değerleri açısından birbirleriyle karşılaştırılmışlardır.

İstatistiksel Yöntem: Çalışmamızda tüm veriler IBM SPSS V19 programına kaydedilerek istatistiksel analizler yapılmıştır. Ortalama değerler Ortalama \pm Standart Sapma şeklinde ifade edilmiştir. İki grup arasındaki istatistiksel değerlendirme bağımsız T testi kullanılarak yapılmıştır. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen hastaların ortalama yaşı 52.81 \pm 11.47 yıl olarak bulunmuştur. Hastaların %37.1'si menopozdadır (Tablo 1). Yapılan endometrial örneklemelerin sonucunda hastalardan 10 (%14.2) tanesine endometrioid tip endometrial adenokarsinom, 1 (%1.4) tanesine seröz papiller karsinom ve 1 (%1.4) tanesine endometrial stromal sarkom tanısı konulmuştur. Endometrium kanseri tanısı alan hastaların 10'u

evre 1a (%14.2) ve 1'i evre 1b 1(%1.4) olarak tespit edilmiştir. Seröz papiller karsinom tanısı alan 1 hastada (%8.4) ileri evre (evre 3b) malignite bulunmuştur. Hastaların 58 (%83) tanesinde incelenen endometrial örneklerin sonucunda non invaziv benign endometrial değişiklikler histopatolojik olarak saptanmıştır. En sık benign lezyon 14 (%20.0) hastada saptanan myoma uteridir. Sırasıyla endometrial polip tanısı 11 hastada (%15.7), sekretuar endometrium tanısı 7 (%10.0) hastada ve proliferatif endometrium tanısı 6 (%8.6) hastada histopatolojik olarak konulmuştur. Çalışmamıza dahil edilen hastaların %64.2'ünde (n=44) ek sistemik bir hastalık öyküsü yoktur. On bir hastada (%15.7) bulunan hipertansiyon en sık rastlanılan sistemik hastalıktır (Tablo 1). Endometrioid tip endometrial adenokarsinom tespit edilen iki hastada DM öyküsü mevcuttur. Hastalara ait genel özellikler Tablo 1'de sunulmuştur.

Histopatolojik olarak uterusu ait invaziv bir malign lezyon saptanan hastaların endometrial örnekleme yapılmadan önce değerlendirilen Hb. değeri (gr/dl) (p=0.960), lökosit ($10^3/uL$) (p=0.606), nötrofil ($10^3/uL$) (p=0.765), lenfosit ($10^3/uL$) (p=0.427) ve trombosit ($10^3/uL$) (p=0.720) sayılarının non invaziv benign lezyon saptanan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Tablo 1. Hastalara ait genel özellikler

	N (%) (n=70)	Ort. ±Std. Sapma
Yaş (yıl)		52.81±11.47
Hemoglobin düzeyi (g/dL)		11.92±1.62
Lökosit sayısı ($10^3/uL$)		7480.00±1923.28
Nötrofil sayısı ($10^3/uL$)		4.75±1.77
Lenfosit sayısı ($10^3/uL$)		2.11±0.76
Menopoz	26(%37.1)	
Sistemik Hastalık		
• anemi	1(%1.4)	
• astım	2(%2.9)	
• hipertansiyon	11(%15.7)	
• DM	2(%2.9)	
• hiperlipidemi	1(%1.4)	
• serebrovasküler olay	2(%2.9)	
• koroner arter hastalığı	1(%1.4)	
• aritmi	1(%1.4)	
• mitral kapak yetmezliği	1(%1.4)	
• tiroid disfonksiyonu	3(%4.3)	
• yok	45(%64.2)	
Toplam	70(%100.0)	

Tablo 2. Endometrium kanseri hastaları ile diğer hastaların MPV, NLR ve PLR değerlerinin karşılaştırılması

	Benign (n=58)	Malign (n=12)	p değeri
MPV (fL)	9.19±1.18	8.67±0.72	0.148
Nötrofil/Lenfosit Oranı	2.64±2.21	2.83±1.51	0.775
Trombosit/Lenfosit Oranı	129.39±76.60	131.14±74.38	0.942

*p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Endometrium kanseri saptanan ve saptanmayan hastaların endometrial örnekleme yapılmadan önce bakılan MPV, NLR ve PLR değerleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında hiçbir parametrede istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p=0.148; p=0.775 ve p=0.942 sırasıyla) (Tablo 2).

Tartışma

Endometrium kanseri için yüksek risk taşıyan hastalarda ve postmenopozal kanaması olanlarda malignite tanısı koymak için transvajinal sonografi ve endometrial biopsi yapılması önerilmektedir. Histopatolojik değerlendirme amacıyla endometrial dokudan örnekleme yapmak için en sık uygulanan jinekolojik işlem dilatasyon ve küretajdır (12). Endometrium

kanseri tanısında tümör belirteçlerinin kullanımı sınırlıdır. Hematolojik parametrelerin endometrium kanseri tanısındaki özgüllükleri konusunda ise net bir konsensus halen yoktur (2).

Endometrium kanseri tanısı konulduktan sonra hastalara histerektomi ile birlikte bilateral salpingooferektomi yapılmalı ve FIGO sistemi kullanılarak hasta cerrahi olarak evrelendirilmelidir. Hastaların yaklaşık %75'i evre 1'dir. Primer cerrahi ancak fertilitenin korunma istemi ve ileri obezite gibi çok nadir durumlarda kontrendikedir (13). Primer tedavi sonrasında nüks riskini ve sağ kalımı etkileyen faktörler temelde hastalığın primer odaktaki özelliklerine bağlı olarak değişmektedir (9). Kwon ve ark.'ı (4) ek sistemik hastalık varlığı, düşük sosyoekonomik düzey ve lenfovasküler

yatak tutulumunun; myometrial invazyon kadar etkin bir prognostik faktör olmadığını göstermiştir. Mhaweche-Fauceglia ve ark.'ı (14) %50'den fazla myometrial invazyon olmasının hastalığa bağlı ölüm oranını etkileyen en önemli faktör olduğunu bildirmiştir.

Malign tümör bulunan hastalarda trombositoz varlığı daha önce bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Trombositozdan inflamasyonda artan trombopoetin ve interlökin (IL)-6 benzeri mediatörlerin artan düzeyleri sorumlu tutulmaktadır (15). Endometrial dokuda inflamasyona neden olan karşılanmamış östrojenin, endometrioid tip endometrial adenokarsinom gelişimindeki temel mekanizma olduğu gösterilmiştir (16). Östrojen etkisiyle IL 1, IL-6, tümör nekrozis faktör alfa (TNF- α) ve matriks metalloproteinaz düzeyleri yükselmektedir (17-18). Tamussino ve ark.'ı (19) tedavi öncesinde trombositoz saptanan endometrium kanseri hastalarında düşük Hb. değeri bulunanlara benzer şekilde yüksek gradeli tümör, %50'den fazla myometrial invazyon ve ileri evre hastalık riskinin yüksek olduğunu bildirmiştir. Gücer ve ark.'ı (20) trombositozun endometrium kanserinde prognozu olumsuz etkilediğini ve 5 yıllık sağ kalım oranını anlamlı düzeyde düşürdüğünü göstermiştir. Bunun aksine Öge ve ark.'ı (21) ise ülkemizde gerçekleştirdikleri çalışmalarında endometrium kanseri hastaları ile sağlıklı kadınlar arasında Hb. değeri ve trombosit sayısının değişmediğini bildirmiştir. Bizim çalışmamızda endometrium kanseri saptanan hastaların saptanmayanlara göre hematolojik parametreler ve sistemik inflamatuvar yanıt belirteçlerinin (MPV, NLR, PLR) değişimi incelenmiştir. Çalışmamızda endometrial karsinom saptanan hastaların Hb. değeri, lökosit, nötrofil, lenfosit ve trombosit sayısının benign endometrial patoloji saptanan hastalara göre değişiklik göstermediği saptanmıştır. Çalışmamıza dahil edilen toplam 12 adet endometrium kanseri hastasının 11 tanesi Evre 1a veya 1b olarak tespit edilmiştir. Sadece 1 hastaya evre 3b tanısı konulmuştur. Ancak hematolojik parametreleri endometrium kanseri için anlamlı prognostik faktörler olarak kabul eden bildiren çalışmaların ortak sonucu bu parametrelerin ileri evre (evre 2-4) hastalıkta önemli birer belirteç olduğudur (19-20). Bunun yanında her hastanede bulunan bir tam kan sayımı cihazıyla ölçülebilen kandaki şekilli elemanların sayısı malignite dışında birçok faktörden kolayca etkilenebilmektedir. Yaş, etnik orijin, beslenme alışkanlıkları ve coğrafi özelliklerin Hb. değeri,

beyaz küre ve trombosit sayısı üzerinde etkili olduğu Bain BJ tarafından daha önce vurgulanmıştır (22).

Kansere bağlı ortaya çıkan inflamasyonda regülatuar T lenfositlerin fonksiyonları ve sayıları değişmektedir (23). Kanser dokusu TNF- α ve granülosit koloni stimülan faktör gibi myeloid hücre büyüme faktörleri salgılayarak lökositoz ve nötrofiliye neden olmaktadır (24). Bunun yanında bir sistemik inflamatuvar yanıt belirteci olan MPV'nin trombositlerin sayısından bağımsız olarak gastrointestinal sistem ve üriner sistem malignitelerinde arttığını gösteren birçok çalışma mevcuttur (23, 25). MPV'nin ileri evre endometrium kanseri hastalarında erken evre hastalara göre daha yüksek olduğu ve MPV'nin ileri evre endometrium kanseri hastaları için daha değerli bir belirteç olduğu bildirilmiştir (21). Sawan ve ark.'ı (26) endometrium kanseri hastalarında yaşa ve menapoz durumuna bağlı olarak regülatuar T lenfositlerin sayısının arttığını tespit etmiştir. Artan NLR ve PLR değerinin birçok maligniteye benzer şekilde endometrium kanseri ve uterin sarkomlarda da agresif karakter taşıyan tümör ,ileri evre hastalık ve kötü prognozun bir belirteci olarak kullanılabileceği öngörülmektedir (27, 28).

Kim ve ark.'ı (27) çalışmalarında NLR değerini uterin sarkomlarda tanısal amaçlı başarılı şekilde kullanmıştır. Wang ve ark.'ı (28) ise servikal stromal yayılım gösteren endometrioid tip adenokarsinomlarda NLR değerinin yüksek olduğunu saptamıştır. PLR değerinin lenf nodu metastazı bulunan ileri evre endometrium kanseri hastalarında anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirtilmiştir (7). Çalışmamızda AUK şikayetiyle başvuran ve yapılan endometrial örnekleme sonucunda invaziv endometrial malignite saptanan hastalar ile benign endometrial patoloji saptanan hastalar arasında MPV, NLR ve PLR değerleri açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır. Çalışmaya dahil edilen hastalardan tüm hastalardan sadece 1 hastada (%8.4) endometrial stromal sarkom saptanmıştır. Malignite saptanan toplam 12 hastadan 10 tanesinde (%83.3) myometriumun %50'sinden daha az invazyon tespit edilmiştir ve bu hastalarda servikal tutulum saptanmamıştır. Bu faktörler nedeniyle erken evre maligniteye bağlı olarak uterusta ortaya çıkan inflamasyonun sistemik generalize inflamatuvar yanıtı uyarmadığı ve çalışmamızda sistemik inflamatuvar yanıtın belirteçlerinden olan MPV, NLR ve PLR değerlerinin değişiklik göstermediği düşünülmektedir.

Sonuç

Çalışmamızda AUK şikayeti bulunan hastalarda endometrium kanseri ve benign endometrial patoloji tanısı alanların hematolojik parametreleri karşılaştırıldığında sistemik inflamatuvar yanıtın periferik belirteçleri olarak kabul edilen MPV, NLR ve PLR değerlerinin değişmediği gösterilmiştir. MPV, NLR ve PLR değerlerinin ileri evre endometrial malignitelerde yükseldiği ve prognostik bir faktör olarak kullanılabileceği bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bu parametrelerin erken evre endometrium kanseri ve benign endometrial patoloji tespit edilen hastalar arasında gösterdiği değişimlerin net olarak ortaya konabilmesi için geniş kapsamlı yeni çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Comparison of Hematological Parameters in Patients with Abnormal Uterine Bleeding Having a Diagnosis of Endometrial Cancer and Benign Endometrial Pathology

Abstract

Aim: The aim of this study is to compare the mean platelet volume (MPV), neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelets/lymphocyte ratio (PLR) in patients with abnormal uterine bleeding (AUB) aged 40 years or more with a diagnosis of endometrial cancer stage 1-2 and benign endometrial pathology.

Materials and Methods: The patients with AUB who underwent hysteroscopy, dilatation curettage, or endometrial biopsy between July 2012 and July 2013 were included. All data was achieved by examining inpatient medical records retrospectively.

Results: The mean age of patients was 52.81±11.47 years. 37.1% of the patients was at menopause. Endometrioid endometrial adenocarcinoma diagnosed in 10 patients (14.2%), papillary serous carcinoma in 1 patient (1.4%) and endometrial stromal sarcoma in 1 patient (1.4%). Non-invasive benign endometrial histological changes were identified in 58 patients (83%). There was no statistically significant difference between the patients with endometrium cancer and without endometrium cancer in terms of MPV, NLR and PLR values ($p=0.148$, $p=0.775$ and $p=0.942$, respectively).

Conclusions: It has been shown in some studies that MPV, NLR and PLR values increase with advanced stage endometrial malignancies and can be used as prognostic factor. However, in order to clearly identify the alternation of these parameters between patients with early-stage endometrial carcinoma and benign endometrial pathology new and comprehensive studies are needed.

Key words: Abnormal uterine bleeding, endometrial cancer, mean platelet volume (MPV), neutrophil/

lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR)

Kaynaklar

1. Turgut A, Özler A, Sak ME, Evsen ME, Soyduñ HE, Başaranoğlu S. Retrospective Analysis of the patients with gynecological cancer: 11-Year Experience. J Clin Exp Invest 2012; 3:209-213.
2. Kim BW, Jeon YE, Cho H, Nam EJ, Kim SW, Kim S, et al. Pre-treatment diagnosis of endometrial cancer through a combination of CA125 and multiplication of neutrophil and monocyte. J Obstet Gynaecol Res 2012; 38(1):48-56.
3. Barrena Medel NI, Herzog TJ, Deutsch I, Burke WM, Sun X, Lewin SN, et al. Comparison of the prognostic significance of uterine factors and nodal status for endometrial cancer. Am J Obstet Gynecol 2011; 204(3):248.e1-7.
4. Kwon JS, Qiu F, Saskin R, Carey MS. Are uterine risk factors more important than nodal status in predicting survival in endometrial cancer? Obstet Gynecol 2009; 114(4):736-743.
5. Cooke EW, Pappas L, Gaffney DK. Does the revised International Federation of Gynecology and Obstetrics staging system for endometrial cancer lead to increased discrimination in patient outcomes? Cancer 2011; 117(18):4231-4237.
6. Bozkurt N, Yuce K, Basaran M, Kose F, Ayhan A. Correlation of platelet count with second-look laparotomy results and disease progression in patients with advanced epithelial ovarian cancer. Obstet Gynecol 2004; 103(1):82-85.
7. Suh DH, Kim HS, Chung HH, Kim JW, Park NH, Song YS, et al. Pre-operative systemic inflammatory response markers in predicting lymph node metastasis in endometrioid endometrial adenocarcinoma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 162(2):206-210.
8. Güdücü N, Kayan BÖ, İşçi H, Aydın K, Yiğiter AB, Dünder İ. Gebelik İntrahepatik Kolestazında Ortalama Trombosit Hacmi ve Serum Safra Asitlerinin Karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2013; 10: 236- 241.
9. Gasparyan AY, Ayyvazyan L, Mikhaelidis DP, Kitas GD. Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation? Curr Pharm Des 2011; 17(1):47-58.
10. Imtiaz F, Shafique K, Mirza SS, Ayoob Z, Vart P, Rao S. Neutrophil lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in prevalent chronic diseases in Asian population. Int Arch Med 2012; 5(1):2.
11. Proctor MJ, Morrison DS, Talwar D, Balmer SM, Fletcher CD, O'Reilly DS, et al. A comparison of inflammation-based prognostic scores in patients with cancer. A Glasgow Inflammation Outcome Study. Eur J Cancer 2011; 47(17):2633-2641.

12. Hemalatha AN, Pai MR, Raghuvver CV. Endometrial aspiration cytology by various techniques. *J Indian Med Assoc* 2011; 109(6):426-427.
13. Cornelison TL, Trimble EL, Kosary CL. SEER data, corpus uteri cancer: treatment trends versus survival for FIGO stage II, 1988-1994. *Gynecol Oncol* 1999; 74(3):350-355.
14. Mhaweche-Fauceglia P, Herrmann RF, Kesterson J, Izevbaye I, Lele S, Odunsi K. Prognostic factors in stages II/III/IV and stages III/IV endometrioid and serous adenocarcinoma of the endometrium. *Eur J Surg Oncol* 2010; 36(12):1195-1201.
15. Bozkurt N, Yuce K, Basaran M, Kose F, Ayhan A. Correlation of platelet count with second-look laparotomy results and disease progression in patients with advanced epithelial ovarian cancer. *Obstet Gynecol* 2004; 103(1):82-85.
16. Wallace AE, Gibson DA, Saunders PT, Jabbour HN. Inflammatory events in endometrial adenocarcinoma. *J Endocrinol* 2010; 206(2):141-157.
17. Modugno F, Ness RB, Chen C, Weiss NS. Inflammation and endometrial cancer: a hypothesis. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2005; 14(12):2840-2847.
18. He YY, Cai B, Yang YX, Liu XL, Wan XP. Estrogenic G protein-coupled receptor 30 signaling is involved in regulation of endometrial carcinoma by promoting proliferation, invasion potential, and interleukin-6 secretion via the MEK/ERK mitogen-activated protein kinase pathway. *Cancer Sci* 2009; 100(6):1051-1061.
19. Tamussino KF, Gücer F, Reich O, Moser F, Petru E, Scholz HS. Pretreatment hemoglobin, platelet count, and prognosis in endometrial carcinoma. *Int J Gynecol Cancer* 2001; 11(3):236-240.
20. Gücer F, Moser F, Tamussino K, Reich O, Haas J, Arıkan G, et al. Thrombocytosis as a prognostic factor in endometrial carcinoma. *Gynecol Oncol* 1998; 70(2):210-214.
21. Oge T, T Yalcin O, Ozalp SS, Isikci T. Platelet volume as a parameter for platelet activation in patients with endometrial cancer. *J Obstet Gynaecol* 2013; 33(3):301-304.
22. Bain BJ. Ethnic and sex differences in the total and differential white cell count and platelet count. *J Clin Pathol* 1996; 49(8):664-666.
23. Can C, Baseskioglu B, Yılmaz M, Colak E, Ozen A, Yenilmez A. Pretreatment parameters obtained from peripheral blood sample predicts invasiveness of bladder carcinoma. *Urol Int* 2012; 89(4):468-472.
24. Kwon HC, Kim SH, Oh SY, Lee S, Lee JH, Choi HJ, et al. Clinical significance of preoperative neutrophil-lymphocyte versus platelet-lymphocyte ratio in patients with operable colorectal cancer. *Biomarkers* 2012; 17(3):216-222.
25. Kılınçalp S, Ekiz F, Başar O, AYTE MR, Coban S, Yılmaz B, et al. Mean platelet volume could be possible biomarker in early diagnosis and monitoring of gastric cancer. *Platelets* 2013 Mar 28.
26. Sawan S, Burt DJ, Stern PL, Holland C, Elkord E. Circulating regulatory T cells in endometrial cancer: a role for age and menopausal status. *Immunol Invest* 2011; 40(1):62-75.
27. Kim HS, Han KH, Chung HH, Kim JW, Park NH, Song YS, et al. Neutrophil to lymphocyte ratio for preoperative diagnosis of uterine sarcomas: a case-matched comparison. *Eur J Surg Oncol* 2010; 36(7):691-698.
28. Wang D, Yang JX, Cao DY, Wan XR, Feng FZ, Huang HF, et al. Preoperative neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratios as independent predictors of cervical stromal involvement in surgically treated endometrioid adenocarcinoma. *Onco Targets Ther* 2013; (6):211-216.

Klinik Çalışma

Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları

Maruf Nart, Mustafa İzmirli

Özet

Amaç: Özefagus kanseri insidansı ve mortalitesi yüksek olan bir malignitedir. Bu retrospektif çalışmada, kemoradyoterapi uygulanan özefagus kanseri tanılı hastaların sağkalım sonuçları ve çeşitli faktörlerin sağkalım üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada küratif kemoradyoterapi uygulanan 30 özefagus kanseri tanılı hastanın verileri retrospektif olarak gözden geçirilmiştir.

Bulgular: Genel sağkalım için takip süresi 2.77 ay ile 81.17 ay arasında değişmekte olup, medyan takip süresi 15.36 aydır. Medyan genel sağkalım 16.33 ay olup, 2 yıllık ve 3 yıllık genel sağkalım değerleri sırasıyla %34.0 ve %22.7'dir. Hastalısız sağkalım için takip süresi 2.53 ay ile 81.17 ay arasında değişmekte olup, medyan takip 13.26 aydır. Medyan hastalısız sağkalım 14.86 ay olup, 2 yıllık ve 3 yıllık hastalısız sağkalım süreleri sırasıyla %30.5 ve %22.9'dur. Sağkalımı etkileyen faktörlerden uygulanan KT kür sayısının 3 veya daha fazla olması tek değişkenli analizde istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak özefagus kanserlerinde sağkalım sonuçları günümüzde de yeterli ve beklenen düzeyde değildir. Yeni KT ajanları ve hedefe yönelik tedavilerle ve IMRT ve 4-D konformal RT'nin uygulanabilir olmasıyla daha az toksik ve etkili tedavilerin randomize çalışmalarla araştırılması gereklidir.

Anahtar kelimeler: Özefagus kanseri, prognostik faktörler, kemoradyoterapi, sağkalım

Özefagus kanseri, kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülen bir kanser olup sıklık bakımından dünyada 6. sırada, kansere bağlı ölümlerde ise 4. sırada yer almaktadır (1). Ülkemizde, özellikle de Van yöresinde mide kanseri ile birlikte ilk sıradaki kanserler arasında yer almaktadır (2). Kuzey-Orta Çin ile Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kuzey İran'a uzanan yüksek risk alanında görülen vakaların yüzde 90'ı skuamöz hücreli karsinomdur (SCC) (3,4) ve ülkemizdeki sonuçlar da benzerdir (2). Amerika SEER verilerine göre özefagus kanserinin 5 yıllık sağkalım oranları 1975-1977 yılları arasında %5 iken 2001-2007 arasında %19'a çıkmıştır (5), bu

veriler aslında hastalığın tanı anında ne kadar ilerlemiş olabileceğini göstermektedir (6).

Erken evre özefagus kanserinde cerrahi, uygulanabiliyorsa standart tedavidir ancak bu tedavinin tek başına kullanılabilirliği tartışmalıdır (7). Başvuru anında hastaların sadece %30-40'ında potansiyel olarak rezeke edilebilecek tümör kitlesi vardır. Cerrahi serileri içeren bazı yayınlarda tek başına cerrahinin 5 yıllık sağkalım oranları %15-20 olarak bildirilmiştir (8,9). Tek başına Radyoterapi (RT) ile de birinci, ikinci ve beşinci yıllara ait sağkalım oranları %18, %8 ve %6 olarak saptanmıştır (10). Sağkalım oranlarındaki bu kötü tablo özellikle lokalize tümörler için cerrahi öncesi veya sonrası ek tedavileri gündeme getirmiştir. RT ile eşzamanlı Kemoterapi (KT) uygulanması radyasyon sensitizasyonunu ve mikrometastatik hastalığın kontrolünü sağlar (11,12). Yapılan randomize çalışmalarda sisplatin bazlı KT'nin RT'ye eklenmesi sağkalım oranlarında iyileşmeler sağlamıştır (13-15).

Bu çalışmada, kliniğimize başvuran ve küratif kemoradyoterapi (KRT) uygulanan inop özefagus karsinomlu hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Uzm Dr. Maruf NART

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Van

Tel: 0530 413 74 05

E-posta: marufnart@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 08.10.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 26.11.2013

Gereç ve Yöntem

Özefagus SCC tanısı konulan ve Mayıs 2007 ile Eylül 2012 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde küratif KRT uygulanan 30 hasta retrospektif olarak taranarak değerlendirildi.

Hastalar tedavi öncesi detaylı hikaye, fizik muayene, laboratuvar tetkikler ve görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Hastaların demografik, klinik ve patolojik verileri ile uygulanan tedaviler, tedaviye bağlı görülen yan etkiler kaydedildi. Performans durumu ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) performans skorlarına göre belirlenmiştir. Klinik evrelemede AJCC-2010 evreleme sistemi kullanılmıştır. Evrelemede ve cevap değerlendirilmesinde endoskopik ve radyolojik veriler kullanılmıştır. Erken ve geç yan etkiler EORTC/RTOG (European Organisation for Research and Treatment of Cancer / Radiation Therapy Oncology Group) kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Simülasyon tomografisi çekimi supin pozisyonda yapılmış ve hastalarda immobilizasyon amaçlı wingboard ve ayak desteği kullanılmıştır. RT alanı primer tümör, lenfatik alan tutulumlarına ve anatomik yapılarla bağlı kalınarak kraniokaudal yönlerde 4-5 cm, yanlarda 1 cm marj verilerek klinik hedef hacmi ve set up hataları için de 0.5 cm marj verilerek planlanan hedef hacmi oluşturulmuştur. RT 28 fraksiyonda 5040 cGy doz veriecek şekilde 3-boyutlu konformal planlanmıştır.

Hastalısız sağkalım süresi, tanı tarihinden lokal nüks veya progresyon ve/veya uzak metastaz gelişene kadar geçen süre olarak; genel sağkalım süresi ise tanı tarihinden ölüme veya yaşayan hastalar için hasta bilgilerinin güncelleştirildiği tarihe kadar geçen süre olarak kabul edildi.

İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler için yüzde (%) değerleri ve ortanca (medyan) değerler kullanıldı. Sağkalım analizlerinde Kaplan-Meier metodu, prognostik faktörlerin değerlendirilmesinde tek değişkenli analizler için log rank testi kullanıldı. Çok değişkenli analizler Cox regresyon testi ile yapıldı. İstatistiksel değer olarak p'nin 0.05'den küçük olduğu değerler ($p \leq 0.05$) anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen toplam 30 hastanın, 13'ü erkek (% 43.3), 17'si kadındı (% 56.7). Hastaların yaş aralığı 29 ile 76 arasında

değişmekte olup ortanca (medyan) yaş 46'dır. Hastaların genel özellikleri Tablo 1'de ve klinik-patolojik tümör özellikleri tablo 2'de özetlendi.

Tablo 1. Hastaların genel özellikleri

Özellik	Sayı (n)	Yüzde (%)	
Cinsiyet	Kadın	17	56.7
	Erkek	13	43.3
Yaş	≥ 50	15	50.0
	< 50	15	50.0
Aile Öyküsü	Var	2	6.7
	Yok	16	53.3
	Bilinmiyor	12	40.0
Sigara Alışkanlığı	Var	15	50.0
	Yok	15	50.0
Performans durumu	0-1	22	73.3
	2	8	26.7

Tablo 2. Klinik-Patolojik tümör özellikleri

Özellik	Sayı (n)	Yüzde (%)	
Tümör Lokalizasyonu	15-24 cm	6	20.0
	25-32 cm	19	63.3
	33-40 cm	5	16.7
Tümör Çapı	≥ 5 cm	15	50.0
	< 5 cm	15	50.0
Evre (TNM)	IB	2	6.7
	IIA	7	23.3
	IIB	3	10.0
	IIIA	4	13.3
	IIIB	1	3.3
	IIIC	13	43.3
T İnvazyon Derinliği (TNM)	T2-3	18	60.0
	T4	12	40.0
Lenf Tutulumu (TNM)	Nx	20	66.7
	N1	6	20.0
	N2	3	10.0
	N3	1	3.3
Histolojik Grad	İyi differensiye	1	3.3
	Orta differensiye	4	13.3
	Kötü differensiye	5	16.7
	Bilinmiyor	20	66.7

Medyan radyoterapi dozu 5040 cGy (4500-5940 cGy) olarak medyan 39 (33-76) günde uygulanmıştır. Eş zamanlı RT ve KT toplam 25 hastaya (% 83.3) uygulanmış olup bunların 14'üne (% 46.7) haftalık KT, 11'ine de (%36.7)

standart Cisplatin –5- Fluorouracil KT’ si uygulanmıştı. RT esnasında uygulanan KT kür sayısı medyan 1 olup en az 1, en fazla 6 kür (haftalık Cisplatin) KT uygulanmıştı. Verilen toplam KT kür sayısı 1 ila 6 arasında değişmekte olup medyan 2’dir. Toplam 15 hastaya (% 50.0) 2 kür ve altında KT uygulanmıştır (Tablo 3).

Tedavi esnasında 13 hastada (% 43.3) herhangi bir hematolojik yan etki görülmezken, 1 hastada (% 3.3) grad 3, 1 hastada (% 3.3) grad 4 hematolojik yan etki görüldü. GİS’e ait herhangi bir yan etki 5 hastada (% 16.7) görülmezken 2 hastada (% 6.7) grad 3 yan etki görüldü, grad 4 yan etki hiç görülmedi (Tablo 4).

Tablo 3. Kemoterapi uygulamasının özellikleri

Özellik	Sayı (n)	Yüzde (%)	
KT Kür Sayısı	≥2	15	50.0
	<2	15	50.0
RT sırasında uygulanan KT	Yok	5	16.7
	Haftalık CDDP	14	46.7
	Standart CF	11	36.7

Tablo 4. Toksikite değerlendirmesi

Özellik	Sayı (n)	Yüzde (%)	
Toksisite	Yok	5	16.7
	Var	25	83.3
Hematolojik toksisite	0	13	43.3
	1	9	30.0
	2	6	20.0
	3	1	3.3
	4	1	3.3
GİS toksisite	0	5	16.7
	1	14	46.7
	2	9	30.0
	3	2	6.7
	4	0	0

Tablo 5. Tedavi cevap değerlendirmesi

Özellik	Sayı (n)	Yüzde (%)	
Tedavi Cevabı	Tam	2	6.7
	Parsiyel	2	6.7
	Stabil	11	36.7
	Progresyon	2	6.7
	Bilinmiyor	14	43.3

Hastalara en erken birinci ay kontrollerinde cevap değerlendirmesi yapıldı, sonuçlar Tablo 5’te görülmektedir.

KRT sonrası takiplerde endoskopik ve radyolojik değerlendirmeye yapılan kontrollerde 21 hastada (% 70.0) nüks saptanmadı, 2 hastada

(% 6.7) lokal nüks saptandı, 4 hastada (% 13.3) uzak metastaz saptandı, 3 hastada (% 10.0) ise lokal nüks ve uzak metastaz saptandı (Tablo 6).

Tablo 6. Hastaların takip bilgileri

Özellik	Sayı (n)	Yüzde (%)	
Nüks	Yok	21	70.0
	Lokal	2	6.7
	Uzak	4	13.3
	Lokal + Uzak	3	10.0
Metastaz yeri	Yok	23	76.7
	Akciğer	4	13.3
	Kemik	3	10.0
Hastaların Durumu	Hastaliksız	7	23.3
	Ex	14	46.7
	Nüksle ex	9	30.0

Genel sağkalım için takip süresi 2.77 ay ile 81.17 ay arasında değişmekte olup, medyan takip süresi 15.36 aydır. Medyan genel sağkalım 16.33 ay olup, 2 yıllık ve 3 yıllık genel sağkalım değerleri sırasıyla % 34.0 ve % 22.7’dir. Genel sağkalım grafiği Şekil 1’de gösterilmiştir.

Hastaliksız sağkalım için takip süresi 2.53 ay ile 81.17 ay arasında değişmekte olup, medyan takip 13.26 aydır. Medyan hastaliksız sağkalım 14.86 ay olup, 2 yıllık ve 3 yıllık hastaliksız sağkalım süreleri sırasıyla % 30.5 ve % 22.9’dur. Hastaliksız sağkalım grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir.

Prognozu etkileyebilecek hasta kaynaklı faktörlerden cins, yaş, aile öyküsü, sigara kullanımı, tümör lokalizasyonu, tümör çapı, performans durumu; hastalık kaynaklı T, N, evre, uygulanan KT sayısı, toplam RT süresi ile tedavi toksisitesine ait genel sağkalım ve hastaliksız sağkalım değerleri tablo 7’de özetlenmiştir. Histolojik grad 20 hastada bilinemediği için tabloya dahil edilmedi.

İki kür ve daha az KT uygulanan hastalar ile 3 kür ve daha fazla KT uygulanan hastalar arasındaki genel sağkalım ve hastaliksız sağkalım istatistiksel olarak anlamlıydı (Sırasıyla P=0.003, P=0.010) (Tablo 7). KT kür sayısına göre genel sağkalım ve hastaliksız sağkalım grafiği Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmiştir. Çok değişkenli analizde anlamlı parametre bulunmadı.

Tartışma

Erken evre özefagus kanserinde mümkünse cerrahi standart tedavidir ancak başvuru anında hastaların sadece %30-40’ında potansiyel olarak rezeke edilebilecek tümör kitlesi vardır. Cerrahi

Şekil 1. Genel sağkalım.

Şekil 2. Hastaliksız sağkalım.

Tablo 7. Hasta Özellikleri, Tümör ve Tedavi Özelliklerine Göre Sağkalım Analiz Tablosu

Özellik		GSK Ay Medyan	GSK 2 Yıl%	P	HSK Ay Medyan	HSK 2 Yıl%	P
Yaş	≤50	14.86	36.0	0.544	11.66	28.6	0.449
	>50	18.60	33.3		18.60	33.3	
Cinsiyet	Kadın	22.83	47.2	0.823	14.86	20.2	0.649
	Erkek	19.40	48.2		18.60	44.9	
Aile Öyküsü	Var	6.83	--	0.823	6.83	--	0.893
	Yok	16.33	35.2		16.33	28.1	
Sigara	Yok	23.26	44.0	0.089	23.26	44.0	0.062
	Var	10.90	24.0		8.73	16.7	
Lokalizasyon	15-24	17.46	33.3	0.292	8.73	33.3	0.508
	25-32	16.33	40.2		16.33	34.4	
	33-40	7.53	--		7.53	--	
Performans	0-1	17.46	34.3	0.520	14.86	29.5	0.591
	2	5.13	33.3		3.53	33.3	
Tümör Çapı	<5 cm	16.33	29.6	0.786	14.86	30.0	0.891
	≥5cm	18.60	38.1		16.50	30.5	
TNM Evre	1B-2B	18.60	41.7	0.809	18.60	41.7	0.650
	3A-3C	14.86	27.9		11.66	21.6	
TNM Tümör	T2-T3	16.33	37.0	0.720	16.33	37.0	0.470
	T4	11.66	29.2		8.73	23.0	
TNM Nod	N 1	14.86	32.6	0.718	14.86	16.0	0.729
	Nx	17.46	35.0		11.66	35.0	
Başv-RT Süre	≥7 Gün	18.60	33.3	0.813	18.60	34.0	0.780
	<7 Gün	10.36	33.3		10.36	25.0	
KT Kür Sayısı	2 kür ve az	8.73	16.0	0.003	7.93	16.0	0.010
	3 kür ve fazla	31.20	60.0		31.20	60.0	
Toksosite	Grad 0-2	14.86	29.2	0.339	11.66	25.2	0.314
	Grad 3-4	52.0	75.0		51.46	75.0	

serileri içeren bazı yayınlarda tek başına cerrahinin 5 yıllık sağkalım oranları %15-20 olarak bildirilmiştir (16,17). Tek başına RT (60-66 Gy, 6-6.6 hafta) uygulamalarında da 5 yıllık sağkalım yüzdeleri %15-20 olarak bildirilmiştir (18-20). Tek başına RT verilen 8400 hastayı değerlendiren bir çalışmada birinci, ikinci ve beşinci yıllara ait sağkalım oranları %18, %8 ve %6 olarak saptanmıştır (10). Sağkalım oranlarındaki bu kötü tablo nedeniyle cerrahi tedavinin tek başına kullanılabilirliği tartışmalıdır ve lokalize tümörler için cerrahi öncesi veya sonrası ek tedavileri gündeme getirmiştir (7,21).

Son iki dekatta lokal özefagus kanserinin tedavisini büyük değişimler geçirmiştir. Tek başına lokorejyonel tedavi düşük tedavi başarısı gösterdiğinden sistemik KT'lerin tedaviye eklenmesi ile lokal kontrol arttırılırken uzak mikrometastazlar kontrol edilmeye çalışılmış ve radyasyonun olumsuz etkileri hafifletilmeye çalışılmıştır. Eşzamanlı KRT uygulamalarında

KT, radyasyon sensitizasyonuna yol açmakta ve bu esnada mikrometastatik hastalığı da kontrol altına almaktadır (11,12,22). Yapılan randomize çalışmalarda Cisplatin bazlı KT'nin RT'ye eklenmesi sağkalım oranlarında iyileşmeler sağlamıştır (13-15).

RTOG 85-01 çalışmasında tek başına RT (64 Gy/32 fx) ile eşzamanlı KRT (iki siklus infüzyonel 5-Fu + Cisplatin ve 50 Gy/25 fx) karşılaştırılmış ve KRT lehine bir sağkalım avantajı gösterilmiştir (5 yıllık genel sağkalım %26'ya karşılık %0). Ayrıca lokorejyonel nüks ve uzak metastazlar KRT kullananlarda daha az görülmüştür (lokal nüks %16'ya karşı %24, uzak metastaz %22'ye karşı %38). Bu çalışmanın sonucunda definitif KRT, opere edilemeyecek hastalarda standart bir tedavi haline gelmiştir (14).

INT 0123 (RTOG 9405) çalışmasında KRT'de doz artırımını araştırılmış ancak yüksek doz RT kolunun fayda göstermemesi nedeniyle bu

Şekil 3. KT kür sayısına göre genel sağkalım grafiği.

Şekil 4. KT kür sayısına göre hastaliksız sağkalım grafiği.

çalışma erken sonlandırılmıştır (23). Günümüzde 50 Gy'lik RT ve beraber verilen Cisplatin ve 5-Fu standart bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir.

Bizim çalışmamızda hastalarımıza küratif amaçlı KRT uygulanmış olup medyan doz 5040 cGy'dir. Bu hastalarda medyan genel sağkalım 16.33 ay, 2 ve 3 yıllık genel sağkalım %34.0 ve %22.7, medyan hastaliksız sağkalım 14.86 ay, 2 ve 3 yıllık hastaliksız sağkalım % 30.5 ve %22.9 olup sonuçlar literatürle benzerdir.

Tek başına cerrahi tedavinin uzun dönem sağkalım açısından bekleneni verememesi ve eşzamanlı KRT'nin radyosensitizan bir etki ortaya çıkardığının anlaşılması preoperatif KRT'yi gündeme getirmiştir. Potansiyel olarak rezektabl özefagus tümörü olan hastalarda cerrahiyle preoperatif KRT'yi karşılaştıran çalışmalardan (8,24-29) ikisinde eşzamanlı KRT tedavilerinin belirgin olarak sağkalım oranlarını arttırdığı bildirilmiştir (27-29). Cerrahi öncesi yapılan ardışık KT, RT ve cerrahi ile tek başına cerrahi seçenekleri karşılaştırılmış ve bu rejimin herhangi bir faydası gösterilememiştir (8,30,31).

Neoadjuvan KRT için yapılan meta-analizlerde özefagus kanserinde kullanılan kombine KRT ve cerrahi tedavisinin tek başına cerrahiden daha faydalı olduğu gösterilmiştir (32-34). Neoadjuvan KRT'yle iki yıllık sağkalımda % 8.7'lik bir avantaj sağlanmış ve böylece her 11 ölümden biri önlenmiş, postoperatif ölüm oranlarında da bir artış izlenmemiştir (31).

Preoperatif tedaviye yanıt alınmasının hasta prognozunun iyi seyredeceği konusunda ipucu verdiği gösterilmiştir (28,35-39). Neoadjuvan tedavi verilen özefagus ve ÖGB tümürlü hastaları konu alan 22 çalışmayı içeren bir analizde patolojik tam cevap elde edilen hastaların rezidüel hastalığı olanlara göre 2-3 kat daha fazla yaşama şansı (mutlak sağkalımda %33-36 avantaj) olduğu bulunmuştur (40).

Eşzamanlı KRT ile desteklenen indüksiyon KT'siyle tek başına indüksiyon KT'sini karşılaştıran şu ana kadar bir randomize çalışma vardır. Patolojik tam cevap oranları indüksiyon KT + KRT alanlarda anlamlı olarak daha yüksek bulunmuş ve üç yıllık sağkalım oranlarında da bir iyileşme kaydedilmiştir (%47, %28, p= 0.07) (41).

KRT alan hastalara cerrahi uygulanması konusu halen tartışmalıdır. KRT sonrası özefajektomi uygulanan özefagus kanseri hastalarında sağkalım konusunda iyileşmeler bildirilmiştir (42,43). Genel olarak çoğu yayında cerrahi uygulanmayan tedavi rejimlerinin yeterli başarıyı gösteremediği lokal persistan ve rekürren hastalık oranlarının yüksek kaldığı vurgulanmaktadır (44). Bazı çalışmalarda ise cerrahi tedavinin gerekliliği

sorgulanmaktadır (7,21). Çalışmamızda cerrahi uygulanan olgumuz yoktu.

Bizim çalışmamızda 30 hastaya definitif KRT (25 hasta eş zamanlı) / (5 hasta ardışık), uygulanmıştı. Hastalarımıza medyan 5040 cGy RT ve medyan 2 kür Cisplatin bazlı KT (Haftalık Cisplatin veya CF) uygulanmıştı. Çalışmamızın genel sağkalım ve hastaliksız sağkalım süreleri literatürle uyumluydu. Nüks oranlarımızdaki nisbi düşüklük bölgemizin coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlarından dolayı kontrollere bazı hastaları düzenli gelememesinden kaynaklanmış olabilir.

Performans durumu definitif tedavinin uygulanabilirliği açısından önemli bir prognostik faktördür. Kilo kaybı ve genel performans düşüklüğü kötü prognostik faktörlerdir (45).

Çalışmamızda prognozu etkileyebilecek faktörlerden genel sağkalım ve hastaliksız sağkalım için tek değişkenli analizde yalnızca KT'nin 3 kür ve daha fazla uygulanabilmesi anlamlı çıkmıştır. Çok değişkenli analizde ise anlamlı parametre olmamıştır. KT'nin 3 kür ve daha fazla uygulanabilmesi genel performansla ilgili olabilir ancak performans durumu değerlendirmemizde anlamlı çıkmamıştır.

Sonuç olarak özefagus kanserlerinde sağkalım sonuçları günümüzde de yeterli ve beklenen düzeyde değildir. Yeni KT ajanları ve hedefe yönelik tedavilerle ve IMRT ve 4-D konformal RT'nin uygulanabilir olmasıyla daha az toksik ve daha etkili tedavilerin randomize çalışmalarla araştırılması gereklidir.

The Results of Curative Chemoradiotherapy in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Abstract

Aim: Esophageal cancer is a malignancy with high incidence and mortality rates. In this retrospective study, we aimed to evaluate esophageal cancer patients' survival results and the effects of various prognostic factors on the patients treated with chemoradiotherapy.

Materials and Methods: In this study, curative chemoradiotherapy outcomes have been reviewed in data from 30 patients diagnosed with esophageal cancer.

Results: Overall survival time was from 2.77 to 81.17, median follow-up time was 15.36 months. The median overall survival time was 16.33 months, 2-year and 3-year overall survival rate was 34.0% and 22.7% respectively. Disease-free follow-up period was from 2.53 to 81.17 months, median follow-up was 13.26 months. The median disease-free survival was 14.86 months, 2-year and 3-year have disease-free

survival time was 30.5% and 22.9% respectively. Factors affecting survival in patients undergoing definitive chemotherapy 3 or more than 3 were found to be statistically significant.

Conclusion: The expected survival rates of esophageal cancer results are still not in level of what we want to have. New chemotherapy agents and targeted therapies, and 4-D conformal RT and IMRT are being effectively applied, and less toxic treatments randomized studies are required to investigate.

Key words: *Esophagus cancer, prognostic factors, chemoradiotherapy, survival*

Kaynaklar

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin* 2011; 61(2):69-90.
2. Alıcı S, İzmirli M, Doğan E. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'na başvuran kanser hastalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. *Türk Onkoloji Dergisi* 2006; 21(2):87-97.
3. Gholipour C, Shalchi RA, Abbasi M. A histopathological study of esophageal cancer on the western side of the Caspian littoral from 1994 to 2003. *Dis Esophagus* 2008; 21(4):322-327.
4. Tran GD, Sun XD, Abnet CC, Fan JH, Dawsey SM, Dong ZW, et al. Prospective study of risk factors for esophageal and gastric cancers in the Linxian general population trial cohort in China. *Int J Cancer* 2005; 113(3):456-463.
5. Pohl H, Sirovich B, Welch HG. Esophageal adenocarcinoma incidence: are we reaching the peak? *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2010;19(6):1468-1470.
6. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2013. *CA Cancer J Clin* 2013; 63(1):11-30.
7. O'Reilly S, Forastiere AA. Is surgery necessary with multimodality treatment of oesophageal cancer. *Ann Oncol* 1995; 6(6):519-521.
8. Bosset JF, Gignoux M, Triboulet JP, Tiret E, Manton G, Elias D, et al. Chemoradiotherapy followed by surgery compared with surgery alone in squamous-cell cancer of the esophagus. *N Engl J Med* 1997; 337(3):161-167.
9. Kelsen DP, Ginsberg R, Pajak TF, Sheahan DG, Gunderson L, Mortimer J, et al. Chemotherapy followed by surgery compared with surgery alone for localized esophageal cancer. *N Engl J Med* 1998; 339(27):1979-1984.
10. Earlam R, Cunha-Melo JR. Oesophageal squamous cell carcinomas: II. A critical view of radiotherapy. *Br J Surg* 1980; 67(7):457-461.
11. Forastiere AA. Treatment of locoregional esophageal cancer. *Semin Oncol* 1992; 19(4 Suppl 11):57-63.
12. Herscher LL, Cook JA, Pacelli R, Pass HI, Russo A, Mitchell JB. Principles of chemoradiation: theoretical and practical considerations. *Oncology (Williston Park)* 1999; 13(10 Suppl 5):11-22.
13. Cooper JS, Guo MD, Herskovic A, Macdonald JS, Martenson JA Jr, Al-Sarraf M, et al. Chemoradiotherapy of locally advanced esophageal cancer: long-term follow-up of a prospective randomized trial (RTOG 85-01). Radiation Therapy Oncology Group. *JAMA* 1999; 281(17):1623-1627.
14. Herskovic A, Martz K, al-Sarraf M, Leichman L, Brindle J, Vaitkevicius V, et al. Combined chemotherapy and radiotherapy compared with radiotherapy alone in patients with cancer of the esophagus. *N Engl J Med* 1992; 326(24):1593-1598.
15. Wong R, Malhaner R. Combined chemotherapy and radiotherapy (without surgery) compared with radiotherapy alone in localized carcinoma of the esophagus. *Cochrane Database Syst Rev*. 2001.
16. Altorki N, Kent M, Ferrara C, Port J. Three-field lymph node dissection for squamous cell and adenocarcinoma of the esophagus. *Ann Surg* 2002; 236(2):177-183.
17. Orringer MB, Marshall B, Iannettoni MD. Transhiatal esophagectomy: clinical experience and refinements. *Ann Surg* 1999; 230(3):392-400.
18. Choi NC. The role of radiation therapy in the management of malignant neoplasms of the esophagus. In: Grillo HC, Austen WG, Wilkins EW Jr ed. *Current therapy in cardiothoracic surgery*. Toronto: BC Decker Inc; 1989:197.
19. Choi NC. Carcinoma of the esophagus. In: Wang CC, ed. *Clinical radiation oncology: Indications, techniques, results*. New York Wiley-Liss; 2000:333.
20. Sykes AJ, Burt PA, Slevin NJ, Stout R, Marrs JE. Radical radiotherapy for carcinoma of the oesophagus: an effective alternative to surgery. *Radiother Oncol* 1998; 48(1):15-21.
21. Coia LR, Engstrom PF, Paul A. Nonsurgical management of esophageal cancer: report of a study of combined radiotherapy and chemotherapy. *J Clin Oncol* 1987; 5(11):1783-1790.
22. McGinn CJ, Kinsella TJ. The experimental and clinical rationale for the use of S-phase-specific radiosensitizers to overcome tumor cell repopulation. *Semin Oncol* 1992; 19(4 Suppl 11):21-28.
23. Minsky BD, Pajak TF, Ginsberg RJ, Pisansky TM, Martenson J, Komaki R, et al. INT 0123 (Radiation Therapy Oncology Group 94-05) phase III trial of combined-modality therapy

- for esophageal cancer: high-dose versus standard-dose radiation therapy. *J Clin Oncol* 2002; 20(5):1167-1174.
24. Burmeister BH, Smithers BM, GebSKI V, Fitzgerald L, Simes RJ, Devitt P, et al. Surgery alone versus chemoradiotherapy followed by surgery for resectable cancer of the oesophagus: a randomised controlled phase III trial. *Lancet Oncol* 2005; 6(9):659-668.
 25. Le Prise E, Etienne PL, Meunier B, Maddern G, Ben Hassel M, Gedouin D, et al. A randomized study of chemotherapy, radiation therapy, and surgery versus surgery for localized squamous cell carcinoma of the esophagus. *Cancer* 1994; 73(7):1779-1784.
 26. Nygaard K, Hagen S, Hansen HS, Hatlevoll R, Hultborn R, Jakobsen A, et al. Pre-operative radiotherapy prolongs survival in operable esophageal carcinoma: a randomized, multicenter study of pre-operative radiotherapy and chemotherapy. The second Scandinavian trial in esophageal cancer. *World J Surg* 1992; 16(6):1104-1109.
 27. Tepper J, Krasna MJ, Niedzwiecki D, Hollis D, Reed CE, Goldberg R, et al. Phase III trial of trimodality therapy with cisplatin, fluorouracil, radiotherapy, and surgery compared with surgery alone for esophageal cancer: CALGB 9781. *J Clin Oncol* 2008; 26(7):1086-1092.
 28. Urba SG, Orringer MB, Turrisi A, Iannettoni M, Forastiere A, Strawderman M. Randomized trial of preoperative chemoradiation versus surgery alone in patients with locoregional esophageal carcinoma. *J Clin Oncol* 2001; 19(2):305-313.
 29. Walsh TN, Noonan N, Hollywood D, Kelly A, Keeling N, Hennessy TP. A comparison of multimodal therapy and surgery for esophageal adenocarcinoma. *N Engl J Med* 1996; 335(7):462-467.
 30. Le Prise E, Etienne PL, Meunier B, Maddern G, Ben Hassel M, Gedouin D, et al. A randomized study of chemotherapy, radiation therapy, and surgery versus surgery for localized squamous cell carcinoma of the esophagus. *Cancer* 1994; 73(7):1779-1784.
 31. Sjoquist KM, Burmeister BH, Smithers BM, Zalberg JR, Simes RJ, Barbour A, et al. Survival after neoadjuvant chemotherapy or chemoradiotherapy for resectable oesophageal carcinoma: an updated meta-analysis. *Lancet Oncol* 2011; 12(7):681-692.
 32. GebSKI V, Burmeister B, Smithers BM, Foo K, Zalberg J, Simes J. Survival benefits from neoadjuvant chemoradiotherapy or chemotherapy in oesophageal carcinoma: a meta-analysis. *Lancet Oncol* 2007; 8(3):226-234.
 33. Jin HL, Zhu H, Ling TS, Zhang HJ, Shi RH. Neoadjuvant chemoradiotherapy for resectable esophageal carcinoma: a meta-analysis. *World J Gastroenterol* 2009; 15(47):5983-5991.
 34. Urschel JD, Vasan H. A meta-analysis of randomized controlled trials that compared neoadjuvant chemoradiation and surgery to surgery alone for resectable esophageal cancer. *Am J Surg* 2003; 185(6):538-543.
 35. Ancona E, Ruol A, Santi S, Merigliano S, Sileni VC, Koussis H, et al. Only pathologic complete response to neoadjuvant chemotherapy improves significantly the long term survival of patients with resectable esophageal squamous cell carcinoma: final report of a randomized, controlled trial of preoperative chemotherapy versus surgery alone. *Cancer* 2001; 91(11):2165-2174.
 36. Berger AC, Farma J, Scott WJ, Freedman G, Weiner L, Cheng JD, et al. Complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy in esophageal carcinoma is associated with significantly improved survival. *J Clin Oncol* 2005; 23(19):4330-4337.
 37. Kim MK, Kim SB, Ahn JH, Kim YH, Kim JH, Jung HY, et al. Treatment outcome and recursive partitioning analysis-based prognostic factors in patients with esophageal squamous cell carcinoma receiving preoperative chemoradiotherapy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2008; 71(3):725-734.
 38. Kleinberg L, Knisely JP, Heitmiller R, Zahurak M, Salem R, Burtness B, et al. Mature survival results with preoperative cisplatin, protracted infusion 5-fluorouracil, and 44-Gy radiotherapy for esophageal cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2003; 56(2):328-334.
 39. Rizk NP, Venkatraman E, Bains MS, Park B, Flores R, Tang L, et al. American Joint Committee on Cancer staging system does not accurately predict survival in patients receiving multimodality therapy for esophageal adenocarcinoma. *J Clin Oncol* 2007; 25(5):507-512.
 40. Scheer RV, Fakiris AJ, Johnstone PA. Quantifying the benefit of a pathologic complete response after neoadjuvant chemoradiotherapy in the treatment of esophageal cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2011; 80(4):996-1001.
 41. Stahl M, Walz MK, Stuschke M, Lehmann N, Meyer HJ, Riera-Knorrenschild J, et al. Phase III comparison of preoperative chemotherapy compared with chemoradiotherapy in patients with locally advanced adenocarcinoma of the esophagogastric junction. *J Clin Oncol* 2009; 27(6):851-856.
 42. Coia LR, Minsky BD, Berkey BA, John MJ, Haller D, Landry J, et al. Outcome of patients receiving radiation for cancer of the esophagus: results of the 1992-1994 Patterns of Care Study. *J Clin Oncol* 2000; 18(3):455-462.

43. Suntharalingam M, Moughan J, Coia LR, Krasna MJ, Kachnic L, Haller DG, et al. Outcome results of the 1996-1999 patterns of care survey of the national practice for patients receiving radiation therapy for carcinoma of the esophagus. *J Clin Oncol* 2005; 23(10):2325-2331.
44. Crehange G, Maingon P, Peignaux K, N'guyen TD, Mirabel X, Marchal C, et al. Phase III trial of protracted compared with split-course chemoradiation for esophageal carcinoma: Federation Francophone de Cancerologie Digestive 9102. *J Clin Oncol* 2007; 25(31):4895-4901.
45. Hussey DH, Barakley T, Bloedorn F. Carcinoma of the esophagus. In: Fletcher GH, ed. *Textbook of radiotherapy*. Philadelphia: Lea and Febiger; 1980:688.

Klinik Çalışma

Orta ve Ağır Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi

Orkun Çetin*, Özlem Yıldırım**, Fatma Ferda Verit***, Ali Galip Zebitay***, Oğuz Yücel***

Özet

Amaç: Orta ve ağır ovaryen hiperstimulasyon sendromlu hastaları değerlendirilmek.

Yöntem: Nisan 2006- Şubat 2012 tarihleri arasında orta ve ağır ovaryen hiperstimulasyon sendromu sebebiyle kliniğimizde yatan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 49 ovaryen hiperstimulasyon sendromu hastası incelendi. 18 hastada erken, 31 hastada geç ovaryen hiperstimulasyon sendromu görüldü. Erken ovaryen hiperstimulasyon sendromu grubunda 4 klinik gebelik varken; geç ovaryen hiperstimulasyon grubunda 13 klinik gebelik meydana geldi. Ovaryen hiperstimulasyon sendromu sonrası komplikasyon oranı %2.04 olarak saptandı.

Sonuç: Ovaryen hiperstimulasyon sendromu iatrojenik bir komplikasyondur. Bu sebeple yüksek riskli hastaların tanımlanması, uygun stratejilerin ve protokol seçiminin ilk aşamada belirlenmesi, hayatı tehdit eden böyle bir komplikasyonun ortaya çıkmasını büyük ölçüde engelleyecektir.

Anahtar kelimeler: Ovaryen hiperstimulasyon sendromu, klinik gebelik, komplikasyon oranı

Ovaryen hiperstimulasyon sendromu (OHSS), hemen her zaman iyatrojenik ovulasyon indüksiyonu sonrası gelişen, ciddi bir komplikasyondur. İnsidansı %3-8 arasındadır (1). Bu sendromun nedenlerini açıklamak, önlenmesini ve tedavisini sağlamak, değerlendirmek ve tedavisini standardize etmek amacıyla birçok sınıflandırma yapılmış, klinik çalışmalarla etiyolojik nedenler, ilişkili durumlar ve tedavi yöntemleri araştırılmıştır.

Nedeni ne olursa olsun, OHSS gelişimi hem bebek sahibi olmak isteyen çift hem de hekim

açısından kaygılı bir süreçtir. Bu bağlamda OHSS gelişen bir kadında prognoz, tedavi yöntemleri ve olası komplikasyonların bilinmesi önem taşımaktadır. Literatüre baktığımızda OHSS sonrası tedavi süreci, prognoz ve gebelik sonuçları ile ilgili az sayıda çalışma bulunduğunu görmekteyiz.

Çalışmamızda orta-ağır OHSS tanısı ile hastaneye yatışı yapılan hastaların; hospitalizasyon süreleri, tedavi şekilleri, gebelik sonuçları ve komplikasyonları retrospektif olarak incelendi ve elde edilen veriler mevcut literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi.

Yöntem ve Gereç

Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda Nisan 2006-Şubat 2012 tarihleri arasında bilgisayar kayıtları altında Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi' ne kontrollü ovulasyon indüksiyonu sonrasında abdominal şişlik, ağrı, solunum sıkıntısı ile başvurmuş ve ovaryen büyüme, batında asit, hemokonsantrasyon, plevral efüzyon bulguları ile orta ve ağır OHSS tanıları ile yatışı yapılmış 53 primer ve sekonder infertil kadın hasta değerlendirmeye alınmıştır.

Arşiv kayıtlarından hastaların hem OHSS sebebiyle yatış dosyaları hem de infertilite dosyaları incelenmiş, demografik özellikler, uygulanan ovaryen stimülasyon protokolü, dozları, ovulasyon indüksiyonu için uygulanan

Çalışmanın Yapıldığı Kurum: Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

**İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Bolu

***Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Orkun Çetin

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın

Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,

Perinatoloji Bölümü 65300 Van

Tel: 0 532 591 0205

E- mail: drorkuncetin34@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.03.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 11.07.2014

hCG dozu, hCG verilirken estradiol (E2) düzeyi, follikül boyutu ve sayısı, toplanan oosit sayısı, işlem sırasında gelişen komplikasyon varlığı, embriyo transferi iptali, klinik bulguları ve OHSS takibinde laboratuvar değerleri, over boyutları, tedavi süresince günlük alınan sıvı miktarı, heparin, albumin, progesteron, düşük doz aspirin kullanımı, parasentez ve hastanın ek ilaç kullanımı olup olmadığı kayıt edilmiştir. Gebelik elde edilen hastaların gebelik sonuçları telefon ile aranarak öğrenilmiştir.

Hastaneye yatışı yapılan hastalar Golan sınıflandırmasına göre orta ve ağır OHSS olarak değerlendirildi. Hastalar oosit toplanmasından (OPU) sonra OHSS tanısı ile hastaneye yatırıldıkları tarih aralığına göre erken ve geç OHSS olarak iki gruba ayrıldı. Erken OHSS grubuna OPU dan hastaneye başvuru tarihine kadar 10 günü geçmemiş hastalar, geç OHSS grubuna ise 10 gün ve 10 günü geçen hastalar alındı.

İki intrauterin inseminasyon (İUI) siklusu dışında, tüm sikluslar in vitro fertilizasyon (İVF) siklusu olarak raporlandı. Ovulasyon indüksiyonu için uygulanan stimülasyon protokolleri oral kontraseptif (OKS) uzun ve antagonist step-down protokolleridir. Hastaların takibinde laboratuvar tetkiklerinde üre, kreatinin, hematokrit, beyaz küre sayısı (WBC), platelet, bazofil, AST/ALT, albumin değerleri rapor edilmiş ve ilk yatış ile taburcu edilme sırasında değerleri karşılaştırılmıştır.

Taburculuk sonrası gebeliği devam eden hastalar abortus, abortusun gerçekleştiği gebelik haftası, çoğul gebelik, fetal redüksiyon, kaybolan ikiz eşi sendromu, amniyosentez, HEG (hiperemesiz gravidarum), PIH (gebelik ile ilişkili hipertansiyon), preeklampsi, GDM (gestasyonel diabetes mellitus), trombofili, dekolman plasenta, preterm doğum ve haftası, doğum ağırlıkları, fetal komplikasyonlar, doğum sonrası takipleri ve sezaryen endikasyonları açısından sorgulandı. Hastalar beta- hCG pozitif hastalar, prelinik düşük (beta- hCG pozitifliği saptanan ancak gebelik kesesi görülemeyenler, biyokimyasal gebelik), klinik abortus (fetal kalp atışı saptanmış ancak onikinci haftadan önce düşükle sonuçlanmış gebelikler), klinik gebelik (fetal kalp atışı saptanan hastalar) ve canlı doğum (term yada preterm canlı bebek doğumu ile sonuçlanmış gebelikler) olarak gruplandırılmıştır.

OPU sonrasında erken OHSS semptom ve bulguları olan, USG de overlerde büyüme ve batında asit saptanan hastalarda; Golan kriterlerine göre ağır OHSS tanısı alanların; embriyo transferi iptal edildi.

İstatistik: Parametrik değişkenler ortalama ve standart sapma; parametrik olmayan değişkenler median ve minimum-maksimum değerler olarak ifade edilmiştir. Parametrik değişkenlerin karşılaştırılmasında T testi ve ANOVA, parametrik olmayan değişkenlerin değerlendirilmesinde Ki-kare testi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel hesaplamalar Statistical package for social sciences (SPSS) 16.0 kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular

Nisan 2006-Mart 2012 tarihleri arasında yapılan kontrollü ovaryen stimülasyon siklusu sayısı 4654 olarak tespit edildi. Kliniğimizde hastaneye yatışı gerektiren, orta ve ağır OHSS tanısı alan hasta sayısı ise 49 olarak saptandı. Kliniğimizin siklus başına OHSS oranı %1.05 olarak hesaplandı.

Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 29.65 ± 4.42 , vücut/kitle indeksi (VKİ) ortalaması 25.44 ± 4.3 olarak saptandı (Tablo 1). Hastaların %22'si sekonder infertil hastalardan oluşmaktaydı. Sadece bir hastada ektopik gebelik öyküsü vardı. Sekonder infertil hastaların hiçbirisinde 20. haftayı geçen gebelik öyküsü bulunmamaktaydı. Ortalama infertilite süreleri 8 ± 4.17 yıldır. Erken ve geç OHSS görülen olgu sayısı sırasıyla 18 (%36) ve 31 (%64) olarak saptandı.

Geç OHSS grubunda; beta- HCG pozitifliği bulunan hasta sayısı 15 (%93.8) iken, erken OHSS grubunda 16 (%57.1) hastada beta- HCG pozitifliği mevcuttur. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur ($p=0.01$). Geç OHSS grubundaki hastalarda beta-HCG'nin pozitif olma olasılığı, erken OHSS grubuna göre 11.25 kat yüksek bulunmuştur.

Tablo 1. OHSS hastalarının demografik özellikleri

	Ort & min- max	SS
Yaş	29.65 (21- 40)	4.42
VKİ (kg/m ²)	25.44 (17.6- 34)	4.37
Gravida	0.33 (0- 3)	0.69
Parite	0.02 (0- 1)	0.14
Abortus	0.18 (0- 2)	0.49
İnfertilite Süresi (yıl)	8.11 (1- 19)	4.17

Min: Minimum, Maks: Maksimum, Ort: Ortalama, SS: Standart sapma, VKİ: Vücut kitle indeksi.

Geç OHSS grubunda 13 (%81.3) hastada klinik gebelik oluşurken, erken OHSS grubunda yalnızca 4 (%14.3) hastada klinik gebelik oluşmuştur. ($p=0.0001$). İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlendi. Geç

OHSS grubunda klinik gebelik olma olasılığı, erken OHSS grubundan 26 kat yüksek bulunmuştur.

Geç OHSS grubunda 2 (%12.5) hastada prelinik abortus olurken, erken OHSS grubunda 13 (%46.4) hastada prelinik abortus meydana geldi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlendi ($p=0.022$). Erken OHSS grubunda prelinik abortus olma olasılığı, geç OHSS grubuna göre 16 kat yüksek bulundu (Tablo 2). Erken OHSS ve geç OHSS gruplarında abortus olma olasılıkları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmedi ($p=0.692$).

Geç OHSS grubunda, canlı doğum ile sonuçlanan 2 (%12.5) hasta varken, erken OHSS grubunda 3 (%10.7) hasta canlı doğum ile sonuçlandı (Tablo 2). İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlendi ($p=0.0001$). Geç OHSS grubundaki hastaların canlı doğum olma ile sonuçlanma olasılığı, erken OHSS grubuna göre 18.33 kat yüksek bulundu.

Erken OHSS grubunda hospitalizasyon süresi 6.04 ± 4.01 iken geç OHSS grubunda 7.56 ± 5.9 saptanmıştır. Erken OHSS ve geç OHSS gruplarının hospitalizasyon süresi ortalamaları

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir ($p=0.844$).

Embriyo transfer iptali 7 hastada ağır OHSS gelişimi nedeniyle yapıldı. Embriyolar donduruldu. OPU sonrası 1 hastada torsiyon sonrası oofektomi gerçekleştirildi. Yardımlı Üreme Teknolojileri (ART) sonrası OHSS gelişen hastalardaki komplikasyon oranı %2.04 olarak hesaplandı.

Abdominal şişlik en sık başvuru semptomuydu. Solunum sıkıntısı olan 30 hastadan sadece 10' unda akciğer grafisinde minimal plevral effüzyon saptandı. Hastaların 21 inde (%42) bulantı varken, yalnızca 16 sında (%32.65) kusma vardı (Tablo 3).

Hastaların tedavisinde; %28.57' sine günlük 500 ml hidroksi etil nişasta (HES) ve buna ek olarak en az 1000 cc- en fazla 3500 cc olmak üzere sıvı replasmanı yapıldı. 22 hastaya (%44.9) günlük minimum 500 cc, maksimum 2500 cc'ye kadar parasetez yapıldı. Hastaların 29 una (%59.18) enoksaparin sodyum 0.4 ml kullanıldı. Sadece 8 (%16.33) hastaya albumin verildi. Takip edilen hastalarda minimum albumin değeri 2,15 olarak tespit edildi.

Tablo 2. Erken ve geç OHSS hastalarında gebelik ve abortus oranları

	Erken OHSS		Geç OHSS			OR % 95 GA	
Beta- hCG (+)	16	(% 57.1)	15	% 93.80	$p=0.01$	1.3-	97.4 11.25
Klinik gebelik	4	(% 14.3)	13	% 81.30	$p=0.0001$	5.03-	134.37 26
Prelinik abortus	13	(% 46.4)	2	% 12.50	$p=0.022$	0.03-	0.860 16
Abortus	1	(% 4.2)	1	% 7.10	$p=0.692$	0.01-	30.7 11.77
Canlı doğum	3	(% 10.7)	11	% 68.80	$p=0.0001$	3.71-	90.61 18.33

HCG: Human Koryonik Gonadotropin, OHSS: Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu, OR: Odds ratio, GA: Güven aralığı.

Tablo 3. OHSS hastalarının klinik semptom ve bulgularının dağılımı

		N	%
Abdominal asit	Var	49	100
	Yok	39	79.17
Plevral Efüzyon	Var	10	20.83
	Yok	28	57.14
Bulantı	Var	21	42.86
	Yok	33	67.35
Kusma	Var	16	32.65
	Yok	10	20.41
Abdominal Şişlik	Var	39	79.59
	Yok	19	38.78
Nefes Darlığı	Var	30	61.22

Çalışmamız dahilindeki 49 OHSS hastasından 42' sine embriyo transferi yapıldı. 7 hastada ise siklus iptali kararı alındı. 34 hastada beta- hCG pozitifliği (%80.9) saptandı. 18 klinik gebelikten 14' ü (%77.7) canlı doğum yaptı, 4' ünde (%22.3) ise abortus meydana geldi. Çoğul gebelik oranı ise %14.3 saptandı. 1 (%2.04) hastada üçüz gebelik 5 (%10.2) hastada ise ikiz gebelik gerçekleşti. Transfer yapılan hastalardaki abortus oranı ise %9.5 olarak saptandı.

Gebelik elde edilen hastaların %15' inde HEG (hiperemesis gravidarum) saptandı. Bir hastada (%2.4) kalıtsal trombofili (faktör 5 Leiden mutasyonu) saptandı. Faktör 5 Leiden Mutasyonu olan hastaya aynı zamanda gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tanısı konuldu. Bu hastaya aspirin 100 mg ve enoksaparin sodyum 0.4

mililitre uygulandı ve gebelik takibinde komplikasyon gelişmedi. Hasta 35. gebelik haftasında sezaryen ile ikiz bebek dünyaya getirdi.

GDM oranı %7.5 olarak saptandı. 2 hastada tip 2 DM öyküsü mevcutken bir hastada bozulmuş glukoz toleransı tespit edildi. Preterm doğum 6 hastada (%14.63) gerçekleşti. Hastaların 22' sinde (%5) PIH meydana geldi. Hastaların hiçbirinde preeklampsi, pulmoner emboli yada plasenta dekolmanı izlenmedi.

Tartışma

Yardımcı üreme teknikleri ile tedavi sonucu oluşan erken komplikasyonların yarısını OHSS vakaları oluşturmaktadır. OHSS genç sağlıklı bireylerin kaybedilmesine neden olabilecek iyatrojenik bir komplikasyondur. Bu nedenledir ki; OHSS nin risk faktörlerinin tanımlanması ve duyarlı hastaların tespiti ve OHSS gelişimi için önlemlerin alınması oldukça önemlidir.

2009 yılında 944 IVF- ET siklusu ile yapılan bir çalışmada orta ve ağır OHSS gelişen hasta sayısı 89 (%9) olarak rapor edilmiştir (2). 2010 da Lee ve ark. (3) tarafından 4.250 IVF yada ICSI siklusu ile yapılan çalışmada 96 (%2) hasta orta ve ağır OHSS tanıları ile yatışları yapılmıştır. 2011' de yapılan bir çalışmada 3.504 IVF siklusunda hospitalizasyon gerektiren orta ve ağır OHSS oranı %1.1 olarak rapor edilmiştir (4). 2012 yılında yapılan bir çalışmada, siklus başına OHSS insidansının % 2.1 olduğu rapor edilmiştir (5). Çalışmamızda 4654 İVF siklusunda orta ve ağır OHSS gelişen hasta sayısı 50 idi ve OHSS insidansı %1 olarak hesaplandı.

Yapılan çalışmalarda 33 yaşın altında OHSS riskinin arttığı gösterilmiştir (6). Bir başka çalışmada ise OHSS olgularının ortalama yaşı 31 ±9 olarak tespit edilmiştir. Ancak çalışmada OHSS gelişmeyen IVF kontrol grubu ile aralarında anlamlı fark saptanmamıştır (7). Bizim çalışmamızda minimum 21 ve maksimum 40 olmak üzere ortalama OHSS yaşı 29±4 olarak saptanmıştır. Yapılan bir çok çalışmada da OHSS gelişen grubun gelişmeyen gruba göre daha genç olduğu raporlanmıştır (ESHRE Guideline 2005) (8). Ancak bir cutt off değeri saptanamadığı için OHSS öngörüsünde kullanılması tartışmalıdır. Çalışmamızda hastaların %78' i 33 yaşın altındadır.

Blandine ve ark. (9) yaptığı bir çalışmada OHSS gelişen hastaların %20' sinde BMI<18 kg/m² saptanırken bizim çalışmamızda BMI ortalama değeri 25±4 saptanmıştır. ASRM Committee 2008 (9) de düşük BMI in risk faktörü olduğu belirtilse de Delvinge (10), Enskog (11)'

un yaptıkları çalışmalarında OHSS ve BMI arasında anlamlı korelasyon izlenmemiştir.

44 hasta ile yapılan bir çalışmada %22 hasta erken OHSS ve %77 hasta ise geç OHSS olarak sınıflandırılmıştır (7). Bizim çalışmamızda %63 hasta geç OHSS ve %36 hasta erken OHSS olarak sınıflandırıldı. Papanicolou ve ark. ' nın (12) yaptıkları çalışmada erken OHSS grubunda prelinik abortus oranı %32 iken, geç OHSS de %5 olarak rapor edilmiştir (12). Bizim çalışmamızda prelinik abortus oranı erken OHSS de %46 iken, geç OHSS de ise %12 olarak saptanmıştır. Prelinik abortus oranı erken OHSS' li hasta grubunda, geç OHSS' li hasta grubuna göre 16 kat fazladır. Papanicolou ve ark. ' nın (12) yaptığı bir çalışmada; erken OHSS grubunda daha çok beta- hCG pozitifliği saptanırken, geç OHSS grubunda klinik gebelik oranlarının daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Bunun nedeni erken OHSS grubunda prelinik aboryusların daha fazla olması olarak açıklanmıştır. Bizim çalışmamızda da erken OHSS de prelinik abortus oranları (sırasıyla %42, %12) daha yüksekken, geç OHSS hastalarında klinik gebelik oranları (sırasıyla %81, %14) daha yüksek saptanmıştır. Bir diğer çalışmada (3); geç OHSS grubunda tüm hastalarda beta- Hcg pozitifliği saptanırken, erken OHSS grubunda %31, erken OHSS de klinik gebelik oranı %8, geç OHSS de ise %92 bulunmuştur. Bizim çalışmamızda beta- hCG pozitifliği erken OHSS de %57 ve geç OHSS de %94, klinik gebelik oranı ise erken OHSS de %14 ve geç OHSS de ise %82 olarak saptanmıştır. Bir çalışmada; gebelik elde edilen hastalarda, erken OHSS grubunda daha ciddi klinik tablo izlenmiş ve hospitalizasyon süresi 19±18, geç OHSS grubunda ise 12±8 olarak rapor edilmiştir (3). Bizim çalışmamızda hospitalizasyon süresi erken OHSS de 6±4, geç OHSS de ise 7±6 olarak bulunmuştur. Yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında; olgularımızdaki hospitalizasyon süresinin daha kısa olduğu saptanmıştır.

Papanikolau' nun çalışmasında; erken OHSS olgularındaki prelinik abortus oranı %32 iken, geç OHSS de ise bu oran %5 olarak saptanmıştır (12). Çalışmamızda; benzer olarak, erken OHSS olgularının prelinik abortus oranı %46.4, geç OHSS olgularının ise %12.5 olarak bulundu. Raziell ve ark. ' nın (19) çalışmasında ise; erken OHSS olgularının klinik abortus oranı %18, geç OHSS olgularının %4, toplamda ise %22 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda ise; diğer çalışma ile uyumlu olmamakla birlikte, klinik abortus oranı erken OHSS olgularında %4, geç OHSS olgularında ise %7, toplamda ise %11 olarak

bulundu. Bu durumu çalışmamıza sadece orta ve ağır OHSS olgularını dahil etmemize bağladık. Benzer çalışmalarda, hafif OHSS olguları da gruba dahil edilmişti.

Yapılan çalışmalarda, OPU sonrası torsiyon gelişim insidansı %0.08-0.2 olarak bulunmuştur (13). Gebelik gerçekleşen OHSS hastaları over torsiyonu için en büyük risk grubunu oluştururlar. Çalışmamızda sadece bir hastada (%2.04) torsiyon gelişti. 2 hastada ise OPU sırasında endometrioma aspirasyonu yapıldı ve işlem sonrasında komplikasyon gelişmedi.

OHSS' nin klinik bulgularının değerlendirildiği bir çalışmada; %92 hastada asit, %47 hastada dispne, %21 hastada plevral efüzyon saptanmıştır (14). Çalışmamızda tüm hastalarda asit mevcutken, dispne %61, plevral efüzyon %20 hastada görüldü. Plevral efüzyon saptanan hastaların hiçbirinde torasentez ihtiyacı olmadı. Çalışmamızda mortalite ile karşılaşılmadı.

OHSS hastalarındaki pulmoner emboli riski ise %4-12 arasındadır (15). OHSS gelişen hastalardaki venöz tromboemboli riski ise %0.8-2 arasındadır (16). Çalışmamızda, hiçbir hastada pulmoner tromboemboli gelişmedi. Çalışmamızda; OHSS takibinde hastaların %59' una klinik riskler göz önünde bulundurularak (hemokonsantrasyon, dispne, immobilizasyon bulguları olan hastalara) profilaktik dozda 0.4 cc (subkutan) enoksaparin sodyum verildi.

OHSS gelişen hastaların devam eden gebeliklerinde komplikasyon gelişme riskinin OHSS gelişmeyenlere göre daha yüksek olduğu düşünülmektedir ancak birçok faktörün etkisi, bu durumun sağlıklı değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Blandie ve ark.' nın (7) tarafından yapılan bir çalışmada OHSS gelişen hastaların devam eden gebeliklerinin; % 9-36' sında PIH (Gebeliğe bağlı gelişen hipertansiyon), %6' sında GDM ve %11' inde ise preterm doğum görülmüştür (7). Mathur ve ark. (17) çalışmasında preterm doğum oranı %25, Abromov ve ark.' nın (18) çalışmasında ise %44 olarak rapor etmişlerdir. Çalışmamızda ise; PIH oranı %5, GDM oranı %7 ve preterm doğum oranı ise % 15 olarak bulundu. PIH ve GDM oranlarımız literatür ile benzer olmakla birlikte, preterm doğum oranımızın daha düşük olduğu görüldü. Bu durumu çoğul gebelik oranımızın %14 olması ile açıkladık.

Yapılan çalışmalarda; OHSS hastalarında toplam düşük oranı %17, devam eden gebelik oranı ise %21 olarak bildirilmiştir (7). Abromov ve ark.' nın (18) çalışmasında transfer başına klinik gebelik oranı %42, Raziell ve ark.' nın (19) çalışmasında ise %58 olarak rapor edilmiştir. Yine Raziell ve ark.' nın (19) çalışmasında,

gebelik elde edilen olgularda termde canlı doğumla sonuçlanma oranı %62, siklus başına devam eden gebelik oranının ise %31 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda; literatür verileri ile benzer olarak, klinik gebelik oranı %37, transfer başına gebelik oranı %43, siklus başına devam eden gebelik oranı %28, gebelik gerçekleşen olgularda termde canlı doğum oranı %77 olarak hesaplandı.

Sonuç

OHSS iatrojenik bir komplikasyondur. Bu sebeple yüksek riskli hastaların tanımlanması, uygun stratejilerin ve protokol seçiminin ilk aşamada belirlenmesi, hayatı tehdit eden böyle bir komplikasyonun ortaya çıkmasını büyük ölçüde engelleyecektir. OHSS' nin alınan bütün önlemlere rağmen geliştiği hastalarda; yakın tıbbi tedavi ile sürecin kendiliğinden çözülmesi beklenmeli ve destek tedavisine devam edilmelidir.

Evaluation of Moderate and Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome Patients

Abstract

Aim: Evaluation of moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome patients.

Material and Method: In April 2006- February 2012, moderate and severe ovarian hyperstimulation syndrome patients' clinic datas were analyzed retrospectively.

Result: 49 patients were studied. 18 patients were early, 31 patients were late ovarian hyperstimulation syndrome. 4 clinical pregnancy were seen in early ovarian hyperstimulation group; in the other group 13 clinical pregnancy were seen. Complication rate of the ovarian hyperstimulation syndrome was 2.04%.

Discussion: Ovarian hyperstimulation syndrome is an iatrogenic complication. Thus, identification of high risk patients, selection of appropriate strategies and protocols in the first stage will prevent this life-threatening complication.

Key words: Ovarian hyperstimulation syndrome, clinical pregnancy, complication rate

Kaynaklar

1. Sansone P, Aurilio C, Pace MC, Esposito R, Passavanti MB, Pota V, et al. Intensive care treatment of ovarian hyperstimulation syndrome. Ann N Y Acad Sci 2011; 1221:109-118.
2. Rizk B. Symposium: Update on prediction and management of OHSS, Genetics of ovarian hyperstimulation syndrome. Reprod Biomed Online 2009; 19(1):14-27.

3. Lee KH, Kim SH, Jee BC, Kim YJ, Suh CS, Kim KC, et al. Comparison of clinical characteristics between early and late patterns in hospitalized patients with ovarian hyperstimulation syndrome. *Fertil Steril* 2010; 93(7):2274-2280.
4. Humaidan P, Quartarolo J, Papanikolaou EG. Preventing ovarian hyperstimulation syndrome: guidance for the clinician. *Fertil Steril* 2010; 94(2):389-400.
5. Chen CD, Chen SU, Yang YS. Prevention and management of ovarian hyperstimulation syndrome. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2012; 26(6):817-827.
6. Lee TH, Liu CH, Huang CC, Wu YL, Shih YT, Ho HN, et al. Serum anti-mullerian hormone and estradiol levels as predictors of ovarian hyperstimulation syndrome in assisted reproduction technology cycles. *Hum Reprod* 2008; 23(1):160-167.
7. Courbiere B, Oborski V, Braunstein D, Desparoir A, Noizet A, Gamberre M. Obstetric outcome of women with in vitro fertilization pregnancies hospitalized for ovarian hyperstimulation syndrome: a case-control study. *Fertil Steril* 2011; 95(5):1629-1632.
8. European Society of Human Reproduction (ESHRE). Special Interest Group (SIG) guidelines on ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Available from: <http://www.eshre.com/emc>; 2005.
9. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Ovarian hyperstimulation syndrome. *Fertil Steril* 2008; 90(5 Suppl):188-193.
10. Delvigne A, Demoulin A, Smitz J, Donnez J, Koninckx P, Dhont M, et al. The ovarian hyperstimulation syndrome in in-vitro fertilization: a Belgian multicentric study. I. Clinical and biological features. *Hum Reprod* 1993; 8(9):1353-1360.
11. Enskog A, Henriksson M, Unander M, Nilsson L, Brännström M. Prospective study of the clinical and laboratory parameters of patients in whom ovarian hyperstimulation syndrome developed during controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization. *Fertil Steril* 1999; 71(5):808-814.
12. Papanikolaou EG, Tournaye H, Verpoest W, Camus M, Vernaev V, Van Steirteghem A, et al. Early and late ovarian hyperstimulation syndrome: early pregnancy outcome and profile. *Hum Reprod* 2005; 20(3):636-641.
13. Bodri D, Guillén JJ, Polo A, Trullenque M, Esteve C, Coll O. Complications related to ovarian stimulation and oocyte retrieval in 4052 oocyte donor cycles. *Reprod Biomed Online* 2008; 17(2):237-243.
14. Delvigne A, Rozenberg S. Review of clinical course and treatment of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). *Hum Reprod Update* 2003; 9(1):77-96.
15. Dulitzky M, Cohen SB, Inbal A, Seidman DS, Soriano D, Lidor A, et al. Increased prevalence of thrombophilia among women with severe ovarian hyperstimulation syndrome. *Fertil Steril* 2002; 77(3):463-467.
16. Serour GI, Aboulghar M, Mansour R, Sattar MA, Amin Y, Aboulghar H. Complications of medically assisted conception in 3,500 cycles. *Fertil Steril* 1998; 70(4):638-642.
17. Mathur RS, Jenkins JM. Is ovarian hyperstimulation syndrome associated with a poor obstetric outcome? *Br J Obstet Gynecol* 2000; 107(8):943-946.
18. Abramov Y, Elchalal U, Schenker JG. Obstetric outcome of in vitro fertilized pregnancies complicated by severe ovarian hyperstimulation syndrome: a multicenter study. *Fertil Steril* 1998; 70(6):1070-1076.
19. Raziel A, Friedler S, Schachter M, Strassburger D, Mordechai E, Ron-El R. Increased early pregnancy loss in IVF patients with severe ovarian hyperstimulation syndrome. *Hum Reprod* 2002; 17(1):107-110.

Olgu Sunumu

Bilateral Orofasiyal Yarıklı Bir İnfantın Anestezi Yönetimi (Tessier Tip 3): Olgu Sunumu

Abdullah Demirhan*, Akcan Akkaya*, Ümit Yaşar Tekelioğlu*, Furkan Erol Karabekmez**, Murat Bilgi*, İsa Yıldız*, Hasan Koçoğlu*

Özet

Tessier yüz yarıkları çok nadir görülmekte olup konjenital olarak birçok anomaliyi de içinde barındırmaktadır. Özellikle Tessier tip 3 de bulunan oblik yüz yarığı, yarık dudak ve damak bu hastaların havayolu yönetimini oldukça güçleştirmektedir. Uygulanacak olan anestezisi için multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Bu olguda Tessier tip 3 yüz yarıklı bir hastanın anestezisi uygulaması ve anestezisi yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Orofasiyal yarık no 3, hava yolu yönetimi

Kraniyofasiyal cleftler ya da yüz yarıkları, Tessier tarafından anatomik olarak 0 ile 14 arasında sınıflandırılmış (1) olup 100000 canlı doğum da 1.43 ve 4.85 arasında (2) görülen oldukça nadir konjenital malformasyonlardır. Etiyolojisinde; maternal enfeksiyonlar, ilaçlar gibi bir çok faktör bulunmaktadır (3). Oblik yüz yarıklarının en medial yerleşimli olan Tessier tip 3 yüz yarığında; klasik olarak yarık dudak ve damak, teleorbitizm, nazolakrimal anomali, alt göz kapağından başlayarak burun yan duvarına uzanan nazal kanatlar ve nazolabial oluktan geçerek üst dudakta standart yarık dudak gibi sonlanan paranazal medial orbitomaksiller yarık görülür. Malformasyon basit bir alt göz kapağı koloboması ve nazolabial olukta deprese bir iz şeklinde ortaya çıkabileceği gibi tüm yumuşak doku ve kemik dokuları da içine alan yarık şeklinde daha ciddi bir formda da olabilir (4). Kraniyofasiyal anomaliler anestezisi sırasında hava

yolu yönetimini güçleştiren sebeplerdendir (5). Kliniğimizde Tessier tip 3 yüz yarığı bir bebeğe başarıyla uyguladığımız anestezisi yönetimini sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Tessier tip 3 anomalili 11 aylık, 10.5 kg ağırlığındaki bilateral orbitomaksiller yarık, sağ gözde anoftalmi, sol gözde mikroftalmi, sol frontoparietal bölgede ensefalosel deformiteleri olan hasta plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniğine başvurdu. Aynı klinik tarafından akrilik splintle ayrık olan sert damakların orta hatta aşamalı olarak yaklaştırılması ve ardından yarık dudak damak kapatılması operasyonları planlandı. Hikayesinden normal zamanında ve normal kiloda (3500 kg, 39 haftalık) doğduğu öğrenilen infantın üzeri sağlam cilt ile örtülü ensefalosel dışında sistemlerle ilgili bir anomalisi yoktu. Kan ve biyokimyasal analizleri normaldi. Yapılan fizik muayenesinde sol fasiyal kleftin dudak, alveol, damak, ve maksillayı içine alarak alt göz kapağına ulaştığı, posterior farinksin rahatlıkla dışarıdan görüldüğü tespit edildi. Sağ yüz yarığında ise dudak, alveol ve maksillada yarık olduğu ancak yarığın posteriora vomer ve sağ palatin kemiğin birleşmesi nedeniyle ucu kapalı bir nazal boşluk halinde olduğu görüldü. Orta hatta ise rudimenter premaksiller segment, prolabium ve kısa alt lateral nazal kıkırdaklar olduğu görüldü. Hastanın görmesi yoktu. (Resim 1). Hastanın mallampati ve diğer zor entübasyon kriterleri kooperasyon sağlanamadığı için

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu

**Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu

Yazışma Adresi: Dr. Abdullah Demirhan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
14280 Gököy, Bolu
Telefon: +90 374 253 46 56 /3129
E-mail: dr_demirhan1@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 07.09.2012
Makalenin Kabul Tarihi: 05.04.2013

Resim 1. Preoperatif görüntü.

değerlendirilemedi. Radyolojik olarak çekilen ince kesitli kranial CT'den 3 boyutlu rekonstrüksiyon yapılarak maksillo-faringeal açı hesaplandı ve 115 derece olduğu görüldü (Resim 2). Ayrıntılı bir bilgilendirme ve trakeostomi onayı da dahil gerekli onamlar alındı. Operasyon öncesi önce zor entübasyon için gerekli tüm malzeme hazırlandı. Kulak burun boğaz bölümünden bir öğretim üyesi trakeostomi için hazır bulundu. Altı saatlik açlık süresini tamamlayan hastamız premedikasyon yapılmadan ısıtılıp hazırlanmış ameliyat odasına alındı. İndüksiyon öncesi kalp atım hızı, periferik oksijen saturasyonu (SpO₂) ve noninvaziv kan basıncını monitörize edildi. Yaklaşık beş dakika boyunca 5 L/dk' dan O₂ verilerek preoksijenizasyon yapıldı. Yüzdeki anatomik defekti kapsayacak büyüklükte (No: 3) yüz maskesi kullanılarak %100 O₂ içinde % 5-8 sevofluran kullanılarak maske ile anestezi indüksiyonuna başlandı. Maske ile havalandırma kaçak olsa da anestezi makinesinin acil oksijen valvi de kullanılarak kontrollü bir şekilde sağlandı. Bilinç kaybı sağlandıktan sonra % O₂ içerisinde sevofluranın konsantrasyonu % 3-4'e düşürülerek spontan solunumu baskılamayacak şekilde maske ile ventilasyon sürdürüldü. 22 G intravenöz kanül yerleştirildi.

Resim 2. Üç boyutlu CT'den hesaplanan maksillo-faringeal açı.

Bu sırada SpO₂ takibi %98'in altına hiç düşmedi. Yeterli anestezi derinliği sağlandıktan sonra laringoskopi ile vokal kordların inspeksiyonu hızlıca yapılarak Cormack-Lehane grade I olduğu görüldükten sonra endotrakeal entübasyona karar verildi. Dört nolu kafli tüple kolayca entübasyon yapıldı (Resim 3). Hava yolu entübasyon işlemi sırasında bradikardi, larinks ve komşuluklarında kanama, SpO₂ %95 in altına düşme gibi olumsuz durumlarla karşılaşılma. Entübasyondan sonra 1 µg/kg fentanil ve 0.5 mg/kg rokuronyum bromür IV olarak verilerek kas gevşemesi sağlandı. Anestezi idamesine, % 50 O₂+N₂O içerisinde %2-3 sevoflurane ile devam edildi.

Resim 3. Entübasyon sonrası görüntü

Hastanın operasyonu 45 dakikada herhangi bir komplikasyon gözlenmeden olaysız bir şekilde tamamlandı. Trakeal ekstübasyon hasta

uyanırken yapıldı ve anestezi sonrası bakım ünitesine alınıp monitörize edildi. Maske ile 3 L.dk⁻¹ O₂ verilerek takip edilen hastanın hemodinamik olarak stabil seyretmesi üzerine 1 saat sonra servise gönderildi.

Tartışma

Tessier anomalili infantlar da konjenital olarak bulunan yarık damak, yarık dudak, teleorbitizm gibi birçok anatomik anomali sebebiyle hava yolu yönetimi oldukça zor olabilmektedir (3, 4, 5). Bu hastaların preopretif dönemde kooperasyon gücü nedeniyle zor entübasyon kriterlerinin değerlendirilmesi de neredeyse imkansızdır (6). Fiberoptik tekniklerle Pediatrik hava yolunun değerlendirmesi yapılıyor olsa da alet, eğitim, deneyim ve aynı zamanda kooperasyon gerektirmesi bu işlemi çoğu zaman yapılamaz kılmaktadır (7). Bizim olgumuzun infant olması nedeniyle kooperasyon kurulamamasından dolayı mallampati ve diğer zor entübasyon ölçüm kriterlerine bakılmadı. Deleque ve ark.(8) Radyolojik olarak maxillo-faringeal açının 90 derecenin altında olması durumunda (normali 100 derecenin üzeri) larinkoskop ile larinksin görülmesinin imkansız olacağını bildirmişlerdir. Biz de olgumuzun preoperatif dönemde cerrahi için çekilen 3 boyutlu kraniyal CT'sinden maksillo-faringeal açısını hesapladık ve yaklaşık 115 derece olarak bulduk. Bu değer entübasyon sırasındaki laringoskopik gözlemin Cormack-Lehane grade I olarak bulunmasıyla uyuyordu. Gunawardana'nın bildirdiği (3) Cormack-Lehane grade I veya II olan hastaların % 90.62' sinde entübasyonun kolay yapılabileceği oranı, olgumuzdaki endotrakeal entübasyon işleminin de kolaylığını destekler nitelikteydi.

Yarık damak ve dudak anomalisi bulunan çocuklarda; yaş arttıkça laringoskopi işlemi kolaylaşmaktadır. 6 aydan küçük çocuklarda zor laringoskopi oranı % 11.14 iken, 6-12 aylıklarda % 7.05 ve 1-5 yaş arasında bu oranın % 4.12 olarak bulunmuştur (3). Olgumuzdaki infantın 10 aylık olması laringoskopik görünümün iyi olmasına ve zor entübasyonla karşılaşmamıza katkısı olabileceğini düşündük.

Kraniyofasial yarığı olan hastaların hava yolu yönetimi fiberoptik teknikle, laringeal maske kullanarak fiberoptik entübasyonla, özel dizayn edilmiş ışıklı stile yapılsa da bunlar alet, ekipman, deneyim gerektirmesi, her hastanede bulunmaması bu yöntemlerin yapılmasını sınırlandırmaktadır. LMA kullanımı laringospazm, öğürme, nefes tutma gibi istenmeyen durumlara yol açabildiği için yeterli anestezi derinliğinde veya kas gevşetici

kullanılarak yapılması önerilmektedir (9). Bu hastaların yüz maskesi ile hava yolu yönetimi, taşıdıkları anomaliler nedeniyle ve göz üzerine aşırı basınç uygulama riskinden dolayı çoğunlukla zor olmaktadır (6). Olgumuzda anoftalmi-mikroftalmi ve total görme yokluğu bulunması yapmış olduğumuz maske ile hava yolu yönetiminde maskeye uygulanan basınç önünde engel olmaktan çıkmış ve daha geniş maske kullanmamıza olanak sağlamıştır. Bu da yüzdeki anomaliler nedeniyle bu tür vakalarda maskenin yüze tam oturmaması nedeniyle oluşan hava kaçığının bizim olgumuzda daha az olmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak tessier tip 3 yüz yarığı olan infantların hava yolu yönetimi bakımından preoperatif değerlendirilmelerinde yardımcı diğer muayene ve tekniklerden yararlanılmalı özellikle radyolojik olarak maksillo-faringeal açının (100 derece üzeri) hesaplanmasının önemi unutulmamalı ve 6 aydan daha büyük olgularda hava yolu yönetiminin başarı şansı artmakta olup bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak multidisipliner bir yaklaşımla anestezi tekniğinin planlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anesthetic Management of an Infant with Bilateral Orofacial Cleft (Tessier Type3): Case Report

Abstract

Tessier face clefts are seen extremely rare and accompanied with lots of congenital anomalies. Especially Tessier cleft type 3 which includes oblique facial cleft, lip and palate rifts pretty complicates airway management of such patients. The anesthetic management requires a multidisciplinary approach. In this paper, anesthetic application and management of a patient with Tessier 3 facial cleft is discussed.

Key words: Airway management, orofacial cleft 3

Kaynaklar

1. Tessier P. Anatomical classification facial, cranio-facial and latero-facial clefts. J Maxillofac Surg 1976; 4(2):69-92.
2. Resnick JI, Kawamoto HK Jr. Rare craniofacial clefts: Tessier no. 4 clefts. Plast Reconstr Surg 1990; 85(6):843-849
3. Gunawardana RH. Difficult laryngoscopy in cleft lip and palate surgery. Br J Anaesth 1996; 76(6):757-759.
4. Wenbin Z, Hanjiang W, Xiaoli C, Zhonglin L. Tessier 3 cleft with clinical anophthalmia: two case reports and a review of the literature. Cleft Palate Craniofac J 2007; 44(1):102-105.

5. Kumar K, Ninan S, Saravanan P, Prakash KS, Jeslin L. Airway management in an infant with Tessier N. 4 anomaly. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol* 2011; 27(2):239-240.
6. Hatch DJ. Airway management in cleft lip and palate surgery. *Br J Anaesth* 1996; 76(6):755-756.
7. Frei FJ, aWengen DF, Rutishauser M, Ummenhofer W. The airway endoscopy mask: useful device for fiberoptic evaluation and intubation of the paediatric airway. *Paediatr Anaesth* 1995; 5(5):319-324.
8. Delegue L, Rosenberg S, Ghnassia MD, Manlot G, Guilbert M. [The tracheal intubation of children suffering from congenital cranio-facial anomalies. Pre-operative anticipation of its technical problems (author's transl)]. [Article in French] *Anesth Analg (Paris)* 1980; 37(3-4):133-138.
9. Carezzi B, Corso RM, Stellino V, Carlino GD, Tonini C, Rossini L, et al. Airway management in an infant with congenital centrofacial dysgenesis. *Br J Anaesth* 2002; 88(5):726-728.

Olgu Sunumu

Seftriaksona Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu

Ahmet Selim Özkan

Özet

İlaça bağlı hemolitik anemi çocuklarda oldukça nadir görülür. Sefalosporin grubu ilaçlar hemolitik aneminin en sık nedenlerindedir. Üçüncü kuşak sefalosporinlerin yol açtığı hemolitik anemili olguların %50'sinden fazlasında sorumlu ilaç seftriaksondur. Biz bu sunuda seftriakson tedavisi sırasında hemolitik anemi gelişen sekiz yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz. Aftöz stomatit düşünülerek seftriakson ve ornidazol antibiyotik tedavisine başlanan olgu taburcu olduktan 3 gün sonra konvülzyon geçirmesi nedeni ile acil servise getirildi. Kardiyak arrest gelişmesini takiben yoğun bakıma alınan ve 3 saat sonra kaybedilen olgu, ağır hemolitik anemisinin de olması nedeniyle literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Hemolitik anemi, seftriakson, ilaç

İmmün hemolitik anemi, eritrosit yüzey antijenlerine bağlanan antikorların indüklediği ve eritrosit yıkımı ile karakterize immünolojik bir durumdur (1). İlaça bağlı otoimmün hemolitik anemi, eritrosit membranı ve immün sistem arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan ve çocuklarda seyrek görülen bir durumdur (2, 3). İlaça bağlı en sık hemolitik anemi nedeni üçüncü kuşak sefalosporinlerdir ve yüksek mortalite oranına sahip olduğu bildirilmektedir (4, 6). Bu yazıda aftöz stomatit tanısı ile seftriakson tedavisi uygulanan ve ilaca bağlı otoimmün hemolitik anemi geliştiği düşünülen bir hastaya tanı ve tedavi yaklaşımı sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

8 yaşında erkek hasta, ağız içinde 3 gündür geçmeyen yaraları olması ve yemek yiyememesi nedeniyle acil servise getirildi. Fizik muayenesinde; genel durumu orta, cilt soluk, akciğer sesleri kaba, ateş 37.5 °C, kan basıncı 110/60 mmHg, solunum sayısı 18/dk, kalp hızı 104 atım/dk ritmik, orofarenks hiperemik, oral

mukozalar hiperemik, dilde ve damakta ülserasyon, gingiva ödemli ve hiperemik olarak saptandı. Laboratuvar incelemelerinde; Hb 12.6 gr/dL, lökosit sayısı 5600/mm³, trombosit sayısı 290000/mm³, CRP 3.6 mg/dL idi. Açlık kan şekeri 105 mg/dL, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Serum demir seviyesi ve immün globülin seviyeleri normaldi. Hastada aftöz stomatit düşünülerek seftriakson 50 mg/kg/gün ve ornidazol 30 mg/kg/gün olarak antibiyotik tedavisine başlandı. Takiplerinde ateşi olmayan hasta, oral beslenmeye başlanması, ağız içindeki yaralarının iyileşmesi sonrası 10 gün sonra kontrol önerilerek taburcu edildi. Hastaya 3 gün seftriakson 40 mg/kg/gün ve 7 gün metronidazol 30 mg/kg/gün reçete edildi. Taburcusu sonrası 3. günde, son seftriakson dozunun intramuskuler olarak uygulanmasından yaklaşık yarım saat sonrası evde havale geçirirken bulunan hasta yakınları tarafından 20 dakika içerisinde acil servise getirilişi. Postiktal dönemde olan hasta müşahadeye alındı. Monitörizasyon sonrası bradikardik ve hipotansif olan hastaya acil serviste kardiyak arrest tanısı alması üzerine kardipulmoner resüsitasyona (KPR) başlandı. 1 saat KPR sonrası yanıt alınan hasta yoğun bakıma alındı. Yapılan tetkiklerinde arter kan gazında pH 6.8, pCO₂ 19.7 mmHg, pO₂ 75 mmHg, sPO₂ %61, HCO₃ 3.1 mmol/L, AST 929 U/L, ALT 580 U/L, kan şekeri 511 mg/dL, potasyum 7.3 mmol/L, hemoglobin 1.7 g/dL, trombosit 187000/mm³ ve idrarında hemoglobüri saptandı. Mekanik ventilatöre bağlanan hastanın hipotansif olması, idrar çıkışında azalma ve oligüri gözlenmesi nedeniyle agresif sıvı resüsitasyonu ve 10 mcg/kg/dk dozunda dopamin infüzyonu başlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Kırklareli, TÜRKİYE

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Ahmet Selim Özkan

Kırklareli Devlet Hastanesi Anesteziyoloji

ve Reanimasyon Uzmanı,

Kırklareli, TÜRKİYE

Tel: +90 505 772 90 60

E-mail: asozkan61@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 02.10.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 12.12.2012

Ağır metabolik asidoz nedeniyle 1 meq/kg dozunda NaHCO₃ infüzyonu uygulandı. Hasta yatışının 1. saatinde glaskow koma skalası (GKS) 3, IR -/- fix dilate idi. Hastanın yoğun bakıma alınmasından 3 saat sonra tekrar kardiyopulmoner arrest gelişti. Hastaya uygulanan KPR'a yanıt alınamadı. Hastanın öyküsü sorgulandığında daha önceden bilinen akut hemoliz hikayesi olmadığı, kendisinde ve ailesinde alerji hikayesi olmadığı anlaşıldı. Hastanın, seftriaksona bağlı hemolitik anemi gelişimi sonucu kaybedildiği düşünüldü.

Tartışma

İlaça bağlı gelişen hemolitik anemi nedenlerinin başında üçüncü kuşak sefalosporinler gelmektedir (2). İlaça bağlı hemolitik anemiler değerlendirildiğinde mortalite oranının %40 olduğu, bunlar içerisinde seftriaksona bağlı hemolitik aneminin daha yüksek mortaliteye sahip olduğu bildirilmektedir (3). Bell ve ark. (7) sefalosporin kullanımına bağlı olarak intravasküler hemolizle seyreden hemolitik anemi gelişen 10 vakadan 7'sinin öldüğünü (%70) bildirmişlerdir.

İlaçlara bağlı olarak gelişen hemolitik anemide farklı mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır; birincil olarak ilaca karşı oluşan antikörlerin, eritrosit membranı üzerinde adsorbe edilmiş ve zayıf halde bağlanmış olan ilaca bağlanması, dolaşımda bulunan ilaca karşı gelişen antikörlerin antijen-antikör kompleksi oluşturması ve bu kompleksin eritrosit membranına tutunması ile ya da kompleman kaskadının aktive edilerek intravasküler hemolize yol açması veya antikörlerin çapraz bir reaksiyonla eritrosit membranına bağlanması sonucunda ekstravasküler hemoliz gelişebildiği düşünülmektedir (8).

İlaçlar bağlı hemolitik anemi gelişen tüm olgularda immün kompleks tip reaksiyonun sorumlu olduğu bildirilmektedir (9). Tüm dünyada ve ülkemizde çok sık kullanılan üçüncü kuşak sefalosporin olan seftriaksonla ilişkili hemoliz, dakikalar sonra gelişebildiği gibi günler sonra da gelişebilmektedir (9). Çocuklarda seftriakson kullanımı sonrası gelişen hemolizin, daha erken ortaya çıktığı, daha hızlı ve ciddi seyrettiği bildirilmiştir (2). Seftriaksonla ilişkili hemolitik anemi olguları sırt ağrısı, hemoglobinüri, böbrek yetmezliği, bilinç bulanıklığı, konvülzyon, kardiyak arrest, şok gibi ciddi semptom ve bulgularla gelmektedir (7). Tedavide hafif olgularda ilacın kesilmesi, ciddi olgularda ise kortikosteroidler ve destek tedavisi önerilmektedir (9). Hastamızda ani kardiyak arrest tablosu gelişmiş ve destek tedavi uygulanmasına rağmen başarılı olunamamıştır.

Hastamızda ilaca bağlı hemolitik anemi tanısı hikaye, klinik belirti ve bulgulara dayanılarak konulmuştur. Parçalanmış eritrositlerin varlığı ve hemoglobiniüri intravasküler hemolizi düşündürmüştür. Aftöz stomatit nedeniyle seftriakson kullanan olgumuzun kendisinin ve ailesinin öyküsü sorgulandığında daha önceden bilinen glukoz fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğinde görüldüğü gibi bir hemoliz ya da başka bir hemoliz hikayesi yoktu. Akut hemoliz tablosu, ilacın uygulanmaya ilk başladığı dönemde değil, seftriakson tedavisinin 9. gününde görülmüştür. Seftriaksonun intramusküler verilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra, genel durum bozulması ve konvülzyon benzeri bir tablo gelişmiştir. İlacın uygulanımı sırasında hastada herhangi ürtiker benzeri bir döküntü görülmemiştir. Seftriakson kullanımı sonrası akut hemoliz gelişen olgularda en sık ölüm nedeninin akut böbrek yetmezliği olduğu bildirilmiştir (10). Olgumuzda böbrek fonksiyonlarının hiperakut dönemde normal bulunması akut hemolizin oluşturduğu tubulopatinin üre ve kreatinin değerlerini artıracak kadar henüz yeterli sürenin geçmemiş olmasına bağlanmıştır. Bununla birlikte hastada hemoglobiniüri varlığı ile birlikte oligüri ve potasyum değerinin yüksek saptanması böbrek fonksiyonlarının gelişen akut hemolizden etkilendiğini düşündürmektedir. Olgumuzda seftriakson kullanımı sonrası, literatürde belirtilen seftriakson ilişkili hemolitik anemilerde gözlenen belirti ve bulgulara benzer şekilde (7), konvülzyon ve sonrasında kardiyak arrest gelişmiş, hipotansiyon, asidoz, hemoglobiniüri gibi bulgular görülmüştür.

Sonuç olarak seftriakson tedavisi kullanan olgularda ilaç kullanımını takiben ilk dozdan hemen sonra akut hemolitik anemi gelişebileceği gibi olgumuzda olduğu gibi daha sonraki dozlarda aynı tablonun gelişebileceği akılda tutulmalıdır. Seftriaksona bağlı hemolitik anemi her ne kadar az görülse de hafif hemoliz görülen olguların tanı almadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çok sık kullanılan üçüncü kuşak sefalosporin olan seftriakson kullanımı sonrası, akut hemolitik anemi gelişebileceği, ciddi komplikasyonlarla ve mortal seyredebileceği akılda tutulmalıdır. Hafif olgularda sadece ilacın kesilmesi ile hemolitik anemi düzelebileceği gibi özellikle ciddi vakalarda zaman kaybetmeden kortikosteroidlerin kullanımı, kardiyak, renal ve merkezi sinir sistemi gibi hayati organlara yeterli perfüzyonun ve oksijenizasyonun sağlanmasının yanı sıra, akut böbrek yetmezliğine yönelik olarak toksik

metabolitlerin uzaklaştırılması ve asidozun düzeltilmesi gerekmektedir.

Ceftriaxone-Induced Hemolytic Anemia: A Case Report

Abstract

Drug-induced hemolytic anemia (HA) is an uncommon manifestation in childhood. Cephalosporins are the most common cause of drug-induced HA. More than 50% of all reported cases of HA are associated with third-generation cephalosporins. We herein report an eight-year-old boy who developed HA during ceftriaxone treatment. He received intravenous ceftriaxone, which was combined with ornidazole for aphthous stomatitis. On third day after being discharged from the hospital, the patient was brought to the emergency room with complaint of convulsions. cardiac arrest depending on the implementation of ceftriaxone. The patient was taken into intensive care unit after the development of cardiac arrest, and died 3 hours later.

Key words: Hemolytic anemia, ceftriaxone, drug

Kaynaklar

1. Neff TA. Autoimmune hemolytic anemias. In: Greer PJ, Foerster J, Rodgers MG, Paraskevas F, Glader B. (eds) Wintrobe's Clinical Hematology (11th ed): Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins 2003: 1157-1182.
2. Garratty G. Drug-induced immune hemolytic anemia-the last decade. *Immunohematol* 2004; 20:38-46.
3. Bradley CG, Richard CF. Autoimmune hemolytic anemia. *Am J Hematol* 2002; 69: 258-271.
4. Arndt PA, Leger RM, Garratty G. Serology of antibodies to second and third generation cephalosporins associated with immun hemolytic anemia and/or positive direct antiglobulin tests. *Transfusion* 1999; 39:1239-1246.
5. Salama A, Götttsche B, Schleiffer T, Mueller-Eckhardt C. 'Immune complex' mediated intravascular hemolysis due to IgM cephalosporin-dependent antibody. *Transfusion* 1987; 27(6):460-463.
6. Seltsam A, Salama A. Ceftriaxone-induced immune haemolysis: two case reports and a concise review of the literature. *Intensive Care Med* 2000; 26(9):1390-1394.
7. Bell MJ, Stockwell DC, Luban NL, Shirey RS, Shaak L, Ness PM, et al. Ceftriaxone-induced hemolytic anemia and hepatitis in an adolescent with hemoglobin SC disease. *Pediatr Crit Care Med* 2005; 6(3):363-366.
8. Garratty G. Immune Cytopenia associated with antibiotics. *Transfus Med Rev* 1993; 7(4):255-267.
9. Citak A, Garratty G, Ucsel R, Karabocuoğlu M, Uzel N. Ceftriaxone induced hemolytic anemia in a child with no immun deficiency or hematological disease *J Pediatr Child Health* 2002; 38(2):209-210.
10. Zager RA, Gamelin LM. Pathogenetic mechanisms in experimental hemoglobinuric acute renal failure. *Am J Physiol* 1989; 256(3):446-455.

Olgu Sunumu

Umbilikal Pilonidal Sinüs: Olgu Sunumu

Gülay Sarıçam*, Gökhan Karaca*, Faruk Pehlivanlı*, Kübra Yıldırım**

Özet

Pilonidal sinüs hastalığı en sık sakrokoksigeal bölgede yerleşim gösteren ancak nadiren de olsa umbilikal alanda saptanabilen bir hastalıktır. Yirmi dört yaşındaki erkek hastaya umbilikal pilonidal sinüs tanısıyla sinüs eksizyonu ve umblikus rekonstruksiyonu uygulanmış ve on sekiz aylık takiplerinde herhangi bir problem veya nüks saptanmamıştır.

Anahtar kelimeler: Umbilikal pilonidal sinüs, sinüs eksizyonu, umbilektomi

Pilonidal sinüs kıl kökünün kütanöz yüzeyden epidermise girmesine bağlı gelişen granülomatöz reaksiyon ile karakterize bir hastalıktır (1). İlk kez Hodges tarafından 1880 yılında tanımlanmıştır (2). Genellikle sakrokoksigeal bölgede saptanmakla beraber nadiren de olsa umbilikal bölgede yerleşim gösterebilir (3). Tedavi yöntemleri hakkında halen kesin bir fikir birliği olmasa da literatürde konservatif yaklaşımdan umbilektomiye kadar değişen farklı ve değişik tedavi yöntemlerinden bahsedilmektedir (4-6).

Olgu Sunumu

Yirmi dört yaşındaki erkek hasta umbilikal bölgeden iki yıldır aralıklı olarak devam eden kanlı akıntı ve göbek çevresinde ağrı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yapılan muayenesinde umblikus içerisinden serohemorajik akıntısı olduğu saptandı. Laboratuvar tetkikleri normal sınırlarda bulunan hastanın yüzeysel ve intraabdominal ultrasonografik görüntülemesinde patolojik bulgu saptanmadı. Hastaya pilonidal sinüs eksizyonu ve umblikus rekonstruksiyonu uygulandı (Resim 1). Piyesin patolojik incelemesinde dermis içerisine ilerleyen kılların yabancı cisim reaksiyonuna sebep olduğu ve sinüsün granülasyon dokusu ile kaplı olduğu saptandı (Resim 2).

Hastaya ameliyat sonrası antibiyotik tedavisi uygulanmadı. Hastanın on sekiz aylık takipleri sırasında herhangi bir sorun veya nüks bulgusu saptanmadı.

Resim 1. Umbilikal pilonidal sinüs eksizyonu.

Resim 2. Sinüs traktı çevresinde vasküler yapılar ile lenfosit ve plazma hücrelerinden zengin mikst tipte inflamatuvar hücrelerden oluşan iltihabi granülasyon dokusu (H&E, x40).

*Ağrı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü

**Ağrı Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü

Yazışma Adresi: Op.Dr.Gülay Sarıçam

Ağrı Devlet Hastanesi Genel Cerrahi

Fırat Mah. TEDAŞ yanı 04100 Merkez/Ağrı

Tel: 0532 6340269

E-mail: drsaricam@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.08.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 13.12.2012

Tartışma

Pilonidal sinüs hastalığı en sık sakrokoksigeal alanda yerleşim gösteren, kronik ve tekrarlayıcı bir bozukluktur (7). Günümüzde hastalığın konjenital temellere dayandığı görüşü yerini edinsel faktörlerin hastalığın gelişiminde daha etkili olduğu fikrine bırakmıştır (1,2). Etyolojisinde genç yaş, kıllı bir vücut yapısına sahip olma, oturarak yapılan meslekler, aile hikayesinde pilonidal sinüs hastalığı olması, düşük kişisel hijyen seviyesi, sıkı giysiler giyme ve vücut kitle endeksinin fazla olması gibi faktörlerin yer aldığı bilinmektedir (8).

Umblikal bölgede saptanan pilonidal sinüs hastalığı nadirdir. Bu yüzden ayırıcı tanıda umblikal herni, piyojenik granülom, epidermid kist gibi farklı hastalıklar akılda tutulmalıdır (9). Tanı koymada ameliyat öncesi yapılan karın içi görüntülemenin faydası bulunmaktadır (5).

Umblikal pilonidal sinüs hastalığının tedavisi konusunda kesin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bunun nedeni tedavi sonrası nüks oranının sık olması ve çok sayıda farklı tedavi alternatifinin yer almasıdır. Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri arasında sinüs içine fenol verilmesi, kavitenin koterizasyonu ve kryoterapi gibi uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler uygulandığında kür oranı %70 oranında olmaktadır ve tam iyileşme ortalama 50 günde tamamlandığından hastanın günlük hayatına geri dönmesi gecikmektedir (10). Sakrokoksigeal bölgede saptanan pilonidal sinüs hastalığının cerrahi tedavisinde fistülotomi ve küretaj, sinüs eksizyonu ve sekonder iyileşme, Bascom ameliyatı (sinüs içeriğinin boşaltılması ve kavitenin aralıklı olarak debride edilmesi), sinüs eksizyonu ve primer kapama ile sinüs eksizyonu sonrası flep ve greft uygulamaları yer almaktadır (11). Umblikal bölge yerleşimli pilonidal sinüs hastalığındaki cerrahi tedavi ise sinüs eksizyonu ve umblikus rekonstruksiyonu ile umbilektomiyi içermektedir. Umbilektomi ile karşılaştırıldığında sinüs eksizyonu ve umblikus rekonstruksiyonu uygulanan vakalarda daha sık rekürens geliştiğine dair bulgu saptanmadığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır (11, 12). Ayrıca bu yöntem umbilektomi ile karşılaştırıldığında kozmetik olarak daha iyi sonuçlar vermektedir (13).

Sonuç

Umblikal sinüs hastalığının tedavisinde uygulanan sinüs eksizyonu ve umblikus rekonstruksiyonu işlemi umbilektomi ile karşılaştırıldığında daha kolay uygulanabilen ve

kozmetik olarak daha kabul edilebilir sonuçlar ortaya çıkaran bir tedavi şeklidir.

Umblical Pilonidal Sinus: Case Report

Abstract

Pilonidal sinus disease is a disorder that is located commonly in the sacrococcygeal region but can be observed rarely in the umblical area. A twenty-four-year old male patient with the diagnosis of umblical pilonidal sinus was treated with sinus excision and reconstruction of the umblicus. In eighteen month follow-up time he encountered no problems and no recurrence.

Key words: Umblical pilonidal sinus, sinus excision, umbilectomy

Kaynaklar

1. Eryilmaz R, Sahin M, Okan I, Alimoglu O, Somay A. Umblical pilonidal sinus disease: predisposing factors and treatment. World J Surg 2005; 29(9):1158-1160.
2. Hodges RM. Pilonidal sinus. Boston Med Surg 1880; 103:485-486.
3. Hull TL, WU J. Pilonidal disease. Surg Clin North Am 2002; 82(6):1169-1185.
4. El-Bakry AA. Discharging umblicus. Saudi Med J 2002; 23(9):1099-1100.
5. Abdul wahab BA, Harste K. Umblical pilonidal sinus. Ugeskr Laeger 2010; 172(41):2848-2849.
6. Naraynsingh V, Hariharan S, Dan D. Umblical pilonidal sinus: a new treatment technique of sinus excision with umblical presentation. Dermatol Surg 2009; 35(7):1155-1156.
7. Barrett TL, Schoelch SB. Umblical pilonidal sinus. Cutis 1998; 62:83-84.
8. Coskun A, Bulus H, Akinci OF, Ozgonul A. Etiological factors in umblical pilonidal sinus. Indian J Surg 2011; 73(1):54-57.
9. McClenathan JH. Umblical pilonidal sinus. Can J Surg 2000; 43(3):225.
10. Abdelnour A, Aftimos G, Elmasri H. Conservative surgical treatment of 27 cases of umblical pilonidal sinus. J Med Liban 1994; 42(3):123-125.
11. Fazeli MS, Lebaschi AH, Adel MG, Kazemeini AR. Evaluation of the outcome of complete sinus excision with reconstruction of the umblicus in patients with umblical pilonidal sinus. World J Surg 2008; 32(10):2305-2308.
12. Humpries AE, Duncan JE. Evaluation and management of pilonidal disease. Surg Clin North Am 2010; 90(1):113-124.
13. Akkapulu N, Tanrikulu Y. Umblical pilonidal sinus. J Med Cases 2011; 2(6):272-274.

Olgu Sunumu

Mycetoma of the Upper Extremity; A Reason For Above Elbow Amputation

Raif Ozden^{*}, Sibel Hakverdi^{**}, Vedat Uruc^{*}, Yunus Dogramaci^{*}, Aydiner Kalaci^{*}

Abstract

We report a case of Mycetoma of the forearm and hand in a 52 year-old man caused by *Streptomyces* spp. Because of the extensive involvement of all compartments that rendered the extremity functionless, an above elbow amputation was done. In the early stages of the disease the treatment with antibiotics is curative. We report this case of extensive actinomycotic mycetoma of the hand for its rarity and we encourage clinicians to maintain a high index of suspicion in cases of chronic granulomatous infection of the upper extremity to prevent the catastrophic complications that may result in limb amputation.

Key words: Mycetoma, amputation, actinomycosis

Introduction

Mycetoma is a chronic, local, subcutaneous granulomatous and slowly progressive inflammatory disease caused by either fungi (eumycetoma) or bacteria (actinomycetoma). The presentations of this rare condition include tumefaction, multiple discharging sinuses, and grain-filled sinuses. The differential diagnosis includes other subcutaneous infectious, neovascular proliferation, and soft tissue tumors (1,2). They are not uncommon in endemic regions, an early diagnosis may improve the result and lead to initiation of appropriate treatment that may prevent more serious complications such as an amputation (1). Investigations are complicated by the fact that most patients tend to present late, by lack of clinical signs, or health care facilities, or because of patients' scare of amputation (3,4,5). The foot is affected most often in mycetoma. The lesions are seen usually on the dorsal aspect of the foot.

The hand is the second common region (6). The granules in the discharge are aggregates of microcolonies of the organism (7). Once established, mycetoma enlarges and spreads through fascial planes leading to deformity and disability; amputation may be required if the condition is allowed to advance (8). Eumycetoma tends to remain encapsulated and runs an indolent course over many years, whereas actinomycetoma tends to be locally aggressive, and often involves bone at an early stage and has a tendency to infect secondary sites (9).

Case Report

A 52 year-old man was referred to our outpatient clinic with a diagnosis of chronic swelling on the whole right forearm and the hand. His past history included an accidental injury to the right thumb as he was working in a garden in Saudi Arabia 22 years before. At the beginning of the illness, he developed a single firm, painless nodule on the hand which increased in size over months and on the surface of which vesicles gradually appeared. Then, the vesicles burst and multiple sinus tracts were formed which began discharging fluid containing small granules. The sinus tracts healed and re-occurred intermittently, discharging a sero-purulent yellowish-gray fluid. Within 12 years, there was extensive involvement of the volar and the dorsal surface of the hand and forearm. Most of his wrist and hand joint movements were restricted with deformations. He has been treated surgically and medically for the past twenty years in different centers in Saudi Arabia and Turkey. However no reports were found about his previous treatment and he denied

This case report was accepted as oral paper in Orthopaedics and Traumatology Meeting between the dates of May 30 - June 2, 2012 at Halic Congress Center in Istanbul

^{*}Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Antakya, Hatay, Turkey

^{**}Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Antakya, Hatay, Turkey

Corresponding author: Raif Ozden M.D. Assistant Professor.

Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Dept. of Orthopaedics and Traumatology. 31100 Antakya, Hatay, Turkey

Tel: (+90)5065366496

E-mail: raifozen@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.11.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 16.04.2013

a history of intravenous drug abuse or systemic illness. Physical examinations revealed an extensively swollen right forearm and hand with multiple discharging sinuses and foul smelling (Figure 1). Laboratory investigations revealed a normal leukocyte count, anemia (Hb 7.9 g/dL), a high ESR (120 mm/h) and high C-reactive protein (CRP: 13.3). Radiologic examination of the hand and forearm showed osteolytic lesions, periosteal reaction and bone destruction in the phalangeal, carpal, metacarpal and forearm bones with massive soft tissue swelling (Figure 2).

Fig. 1. A gross view of the diseased upper extremity.

Fig. 2. AP view of the right forearm and hand showing massive soft tissue mass, periosteal reaction and bone destruction.

MRI of the hand and forearm revealed diffuse multiple small discrete spherical hyperintense lesions. In the center of some of these lesions, there was a tiny hypointense focus, resulting in the dot-in-circle sign (Figure 3).

Fig. 3. MRI image showing multiple dot-in-circle lesions which represent the colonies of the organism.

This was at first misinterpreted as dilated lymphatic, however actually this was representing the discharging sinuses. Scanning of technetium bone scan showed increased uptake in the bone and soft tissue of the hand and no sign of metastasis in any other region. Macroscopic examination revealed extensive involvement of all tissues with multiple sinusoidal structures containing multiple small spherical yellow color granules (sulphur granules). Microscopic examination revealed actinomycetic colonization in the bony lamellae (Figure 4). Due to the chronic and the extensive involvement of the upper extremity, we performed an above elbow amputation. The abnormal laboratory findings returned to normal levels within 6 weeks after the operation.

Fig. 4. Micrograph showing Streptomyces spp. grain surrounded and infiltrated by polymorphous inflammatory cells.

Discussion

Because of rarity of mycetoma in the upper extremity and in our region, the current case was misdiagnosed as a case of elephantiasis. Blood cultures for microfilaria and the cultures obtained from the surface of the sinuses were negative. The diagnosis was made only after biopsy which revealed the characteristic sulphur granules which is strongly characteristic of actinomycosis. The multiple circular lesions seen on MRI were first misinterpreted as dilated lymphatic vessels. These circular lesions are characteristic for actinomycosis. The dot-in-circle sign was first described by Sarris et al. (10) as a unique pathological feature of mycetoma.

It is seen as a tiny hypointense focus within high-intensity spherical lesions. The small central hypointense foci represent the fungal balls or grains, while the surrounding high-signal intensity foci represent the inflammatory granulomata. In general, a combined therapy is the standard approach in treating this condition (6). For chronic, resistant and extensive involvement, like the one we reported, the above elbow amputation seemed to appear a reasonable approach. A giant size hand and forearm with extensive involvement in an adult is very rare. The patient's history revealed that he was presented with findings of a simple infection when he was 30 years of age. At that time he was managed with surgical debridement without adjunctive long-term chemotherapy. Perhaps if proper diagnosis and long-term chemotherapy had been administered, he might not have presented with such extensive involvement. In advanced and neglected cases of actinomycetoma, amputation seems to be inevitable. Therefore, we encourage clinicians to maintain a high index of suspicion in cases of chronic, granulomatous infection of the hand. We recommend a close collaboration with the department of radiology and a multidisciplinary approach to the chronic granulomatous infection of the upper extremity.

Üst Ekstremitede Miçetoma; Dirsek Üstü Amputasyon Sebebi

Özet

Biz burada Streptomyces spp. tarafından ön kol ve elde oluşturulmuş 52 yaşındaki miçetoma vakasını

sunduk. Tüm kompartmanların yaygın tutulumu nedeniyle ekstremitte işlevsiz hale gelmiş ve dirsek üstü amputasyon yapılmıştır. Hastalığın erken evrelerinde antibiyotik küratiftir. Biz bu olguyu miçetomanın elde nadir görülmesi ve kronik granülatöz enfeksiyon varlığında, amputasyon gibi katastrofik komplikasyonların engellenmesi için klinisyenin yüksek oranda miçetomadan şüphelenmesi gerekliliğini belirtmek için sunduk.

Anahtar kelimeler: Miçetoma, amputasyon, aktinomikozis

References

1. Chazan B, Colodner R, Polacheck I, Shoufani A, Rozenman D, Raz R. Mycetoma of the foot caused by *Cylindrocarpum lichenicola* in an immunocompetent traveler. *J Travel Med* 2004; 11(5):331-332.
2. Salamon ML, Lee JH, Pinney SJ. Madura foot (*madurella mycetoma*) presenting as a plantar fibroma: a case report. *Foot Ankle Int* 2006; 27(3):212-215.
3. Boiron P, Locci R, Goodfellow M, Gumaa SA, Isik K, Kim B, et al. *Nocardia*, nocardiosis and mycetoma. *Med Mycol* 1998; 36 (Suppl 1):26-37.
4. McGinnis MR. Mycetoma. *Dermatol Clin* 1996; 14(1):97-104.
5. Rippon JW. Medical mycology, the pathogenic fungi and the pathogenic actinomycetes, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1988: 80-118.
6. Resnick SD, Sams WM, Lynch PJ. Subcutaneous and systemic fungal infections. In: Sams WM, Lynch PJ, eds. *Principles and Practice of Dermatology*. New York: Churchill Livingstone, 1990; 152-153.
7. Papaioannides D, Akritidis NK. Painless foot swelling with a chronic purulent discharge. *West J Med* 2001; 174(2):96-97.
8. Ahmed AO, van Leeuwen W, Fahal A, van de Sande W, Verbrugh H, van Belkum A. Mycetoma caused by *Madurella mycetomatis*: a neglected infectious burden. *Lancet Infectious Diseases* 2004; 4(9):566-574.
9. Daoud M, Ezzine Sebai N, Badri T, Mokhtar I, Fazza B, Kamoun MR. Mycetoma: retrospective study of 13 cases in Tunisia. *Acta Dermatoven APA* 2005; 14(4):153-156.
10. Sarris I, Berendt AR, Athanasous N, Ostlere SJ; OSIRIS collaborative study group. MRI of mycetoma of the foot: two cases demonstrating the dot-in-circle sign. *Skeletal Radiol* 2003; 32(3):179-183.

Olgu Sunumu

Primer Plevral Sinovyal Sarkom: Nadir Görülen Bir Olgu Nedeniyle

Serda Kanbur*, Levent Alpay*, Özgür İşgörücü**, Adnan Sayar**, Halide Nur Ürer***

Özet

Toraksın primer sinovyal sarkomu oldukça nadirdir. Akciğer, plevra veya göğüs duvarı tutulumu görülebildiği gibi bu bölgelerin birden fazlası da tutulabilir. Primer pulmoner sarkomlar tüm toraks malignitelerinin %1 den azını oluştururlar. Ellidokuz yaşında kadın nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayeti ile başvurması üzerine çekilen PA akciğer grafisinde sağ hemitoraksta alt zonda diyafragmadan sınırları net olarak sınırlandırılmayan kitle tespit edildi. Hastaya çekilen bilgisayarlı tomografide sağ akciğer orta lob komşuluğunda, oblik fissüre dayanan, interkostal alanlardan göğüs duvarına uzanan, 74x55 mm boyutlarında düzgün sınırlı kitle saptandı. Tanımlanan görüntüleme bulguları özgül olmamakla birlikte, ayırıcı tanıda toraksın primer malign neoplazmaları içerisinde nadir görülen sinovyal sarkom da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Primer plevral sinovyal sarkom, mezenkimal tümör, kromozomal translokasyon

Synovial sarkom tüm yumuşak doku sarkomlarının yaklaşık %5-10'nu oluşturmaktadır. Genç erişkinlerde sıklıkla ekstremitelerde yumuşak doku tümörü olarak görülmektedir. Literatürde Synovial sarkomun göğüs duvarı ve plevrada yerleşmesi çok nadir olarak bildirilmiştir (1). Radyolojik görüntüleri düzgün olmamakla beraber toraks kitlelerinde ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Tümörün tedavisinde multimodalite tedavi; cerrahi rezeksiyon, kemoterapi ve radyoterapiden oluşmaktadır (2). Tümörün yayılımı çok hızlı seyrettiğinden teşhis edilir edilmez agresif cerrahi rezeksiyon yapılmalıdır.

Olgu Sunumu

59 yaşında kadın hastaya sağ yan ağrısı ve nefes darlığı nedeni ile çekilen akciğer radyogramında sağ hemitoraksta kitle görülmesi

*Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

**Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

***Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Serda Kanbur

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Maltepe/İstanbul

Tel: 0 90 216 421 42 00

E-mail: serdakanbur@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.11.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 15.02.2013

üzerine bilgisayarlı tomografi çekilmiş ve ardından yapılan plevra biyopsisinde kesin tanı konulamaması üzerine VATS yapılmış. Histopatolojik tanısı monofazik synovial sarkom olarak raporlandı. Hastanın özgeçmişinde, multinodüler guatr nedeni ile total tiroidektomi, myoma uteri nedeni ile TAH+BSO operasyonu ve hipertansiyon nedeni ile ilaç kullandığı dışında özellik yoktu. Asbest maruziyeti ve sigara anamnezi bulunmamaktaydı. Fizik muayenede sağ hemitoraks alt zonda solunum sesleri azalma dışında patolojik bulgu saptanmadı. PA akciğer grafisinde sağ akciğer alt zonda diyafragma ile sınırları net ayırt edilemeyen opak kitle saptandı (Resim 1).

Resim 1. Sağ akciğer alt zonda kostadiyafragmatik sinüsü dolduran, sınırları diyafragma ile net ayırt edilemeyen kitle lezyonu.

Resim 2. Kontrastsız toraks tomografisinde sağ akciğer orta lob minör fissür komşuluğunda, göğüs duvarı ve diyafragmaya uzanan yumuşak doku dansitesinde kitle.

Resim 3. Sağ orta lob da oblik fissüre yaslanan 79x67 mm çaplı hipermetabolik kitle (SUV max:9). Kostal, mediastinal, diafragmatik, plevral artmış tutulum, nodüler plevral kalınlaşma (SUV max: 6.5).

Bilgisayarlı tomografide (BT) sağ orta lobda oblik fissüre yaslanan, diyafragmaya invaze, nodüler plevral kalınlaşmaların eşlik ettiği yaklaşık 74x55x55mm boyutlarında yumuşak doku dansitesinde kitle mevcuttu (Resim 2). Hastaya çekilen pozitron emisyon tomografisinde (PET-BT) sağ orta lobda oblik fissüre yaslanan yaklaşık 79x67mm çaplı hipermetabolik kitle (SUV max:9) ve kostal, mediastinal,

diyafragmatik plevrada nodüler plevral kalınlaşmanın eşlik ettiği artmış tutulum (SUV max:6.5) dışında patolojik bulgu saptanmadı (Resim 3). Hastaya yapılan sağ posterolateral torakotomide minör fissürden köken alıp akciğer parankimine ve perikarda invazyon göstermeyen yaklaşık 8x7cm'lik kitlenin kolayca sıyrıldığı ancak diyafragmaya invaze olduğu görüldü. Frozen sonucu malign tümör olarak raporlandı. Hastaya total diyafragma rezeksiyonu, dekortikasyon, plörektomi uygulanarak kitle eksize edildi. Postoperatif histopatolojik incelemede immünreaktivite gösteren Bcl-2 ve vimentin içerdiği bu yüzden monofazik sinovial sarkom ile uyumlu olduğu bildirildi. Postoperatif uzamış hava kaçağı nedeni 13.gün dreni sonlandırılan hastada yara yeri enfeksiyonu gelişmesi üzerine revizyon yapılarak taburcu edildi. Hastaya postoperatif kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Hasta postoperatif 14. ayda sağ ve sağlıklı. Kontrol toraks tomografilerinde nüks görülmedi.

Tartışma

Sinovyal sarkom en sık genç erişkinlerde, tipik olarak ekstremitelerin jukstaartiküler bölgelerinden köken alır. İlk olarak 1995 yılında primer akciğer monofazik sinovyal sarkomun histolojik ve immunohistokimyasal özellikleri Zeren ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır (3). Sinovyal sarkom diferansiye olmayan mezenkimal dokudan köken alan ve tüm malign mezenkimal tümörlerin % 5-10'unu oluşturan bir tümördür. Ekspansil karakterde yavaş büyüme gösterir. Genellikle 3.-5. dekatlar arasında görülür Erkek/kadın oranı 2/3 olarak bildirilmistir (4). Literatürdeki en geniş seri Hertel ve

arkadaşlarına aittir (5). Mediasten, kalp, akciğer, plevra ve göğüs duvarında köken alabilir. Primer göğüs duvarından köken alan sinovyal sarkom son derece nadir olarak görülür (1). En sık belirtileri öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve hemoptizidir (1). Sunulan olguda nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti mevcuttu. Sinovyal sarkom sinovyal aralıktan köken almaz. Sıklıkla eklem, tendon ve bursalardan köken alır (6). Histolojik olarak, tümör monofazik veya farklı oranlarda olmak üzere epitel ve içi hücrelerden oluşan bifazik tipte olabilirler (7). Tüm sinovyal sarkomların %90'ından daha fazlasında, genellikle t(X;18) (p11.2;q11.2) şeklinde dengeli karşılıklı bir translokasyon bulunur (8). FISH metodu ile (florasan in-situ hibridizasyon) yöntemi ile saptanır. Ayrıca melanom, malign nörojenik tümör, mezotelyoma ve cinsinomdan ayırıcı tanıda katkı sağlar (9). Sunulan olguda da genetik çalışma yapılmış ve t(x;18) translokasyonu gösterilmiştir. Bilgisayarlı tomografide, sinovyal sarkom, göğüs duvarından kaynaklanan, en sık olarak kemik korteksinde erozyona, intratümoral kalsifikasyonlara ve heterojen karakterde iyi sınırlı kas dokusunu infiltrate eden kitle lezyonları olarak kendini gösterir. Mediastinal, hiler, diyafragmatik ve aksiler lenf nodu tutulumu nadirdir (10).

Sunulan olgudada 3 ve 8 nolu ganglionlar örneklenmiş ve reaktif hiperplazi olarak raporlanmıştır. BT'de operasyon öncesi masif plevral effüzyon görülebilir. Bu olguda da başka merkezde drene edilmiş plevral effüzyon mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide yumuşak doku dansitesinde nekroz alanlarının izlendiği, yer yer kalsifikasyonlarında görülebildiği malign fibröz histiositom, rabdomyosarkom, fibrosarkom, malign schwannom, lenfoma, sklerozan hemanjiom, hemonjioperisitom ve lenfomada benzer radyolojik görüntüler gösterebilmektedir. Yine plevral kaynaklı mezotelyomada asbest öyküsünün olması ve karşı hemitorakstada asbest plaklarının görülmesi ayırıcı tanıda yardımcı olan diğer bulgulardır. Tedavisinde cerrahi rezeksiyon, kemoterapi ve radyoterapinin yer aldığı multidisipliner yaklaşım gerekir (2). Sinovyal sarkomun birincil tedavisi radikal rezeksiyonu içeren cerrahidir. Adjuvan radyoterapi genellikle inkomplet rezeksiyon veya büyük boyutlu tümörlerde yapılan geniş cerrahi rezeksiyon sonrası lokal kontrol amaçlı yapılır (7). Kemoterapinin faydası tam olarak bilinmemekle birlikte doxorubicin ve ifosfamide'in sağkalımda etkili olduğu tanımlanmıştır (7). Bazı makalelerde bu ilaçlara ilımlı kemosensitif olduğu ve %50 oranında cevap verdiği bildirilmektedir (7). İnoperabl

hastalarda alternatif tedavi olarak radyoterapi, kemoterapi ve radyofrekans ablasyon tedavisi uygulanabilir (9). Abe ve ark. tarafından kemoradyoterapiye ek olarak hipertermi tedavisi önerilmektedir (10). Literatürde primer plevral sinovyal sarkomun en iyi bildirilen yaşa, tümör boyutuna ve rezektabiliteye bağlı olarak 5 yıllık sağkalımı 50% ile 80% arasında değiştiği bildirilmiştir (8). Bir başka çalışmada ise 5 yıllık hastalısız periyodun 20.9% olduğu bildirilmiştir (9). Sunulan olguda cerrahi rezeksiyon sonrası adjuvan kemoradyoterapi uygulanmış ve halen 11. ayda lokal nüks saptanmamıştır.

Sonuç olarak primer plevral sinovyal sarkom diğer sarkom tipleri ile karşılaştırıldığında kötü prognoza sahiptir. Nadir görülmesi, tanısının zor konulması ve hakkında literatürde yeterli bilgi olmaması nedeni ile altın standard bir tedavi şeması bulunmamaktadır.

Primary Pleural Synovial Sarcoma: A Rare Case Report

Abstract

Primary synovial sarcoma of the thorax is a rare disease. Lung parenchyme, as can be seen in the pleura or chest wall involvement may be more of these areas. Primary pulmonary sarcomas make up less than 1% of all thoracic malignancies. A 59-year-old woman presented with chest pain and shortness of breath. On chest radiograph, right side lower zone mass not clearly limited by the borders of the diaphragm was detected. Computed tomography revealed a 74x55mm well circumscribed mass adjacent to the right middle lobe and oblique fissure, based on the intercostal spaces from the chest wall. Although the imaging findings are not specific, synovial sarcoma, which is rare in primary malignant neoplasms of the thorax, should be taken into consideration in differential diagnosis.

Key words: Primary synovial sarcoma, mesenchymal tumor, chromosomal translocation.

Kaynaklar

1. Kransdorf MJ, Murphey MD. Synovial tumors. In: Kransdorf MJ, Murphey MD, editors. Imaging of Soft Tissue Tumors. Saunders, Philadelphia 1997: 275-316.
2. Carson JH, Harwood AR, Cummings BJ, Fornasier V, Langer F, Quirt I. The place of radiotherapy in the treatment of synovial sarcoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1981; 7(1):49-53.
3. Zeren H, Moran CA, Suster S, Fishback NF, Koss MN. Primary pulmonary sarcomas with features of monophasic synovial sarcoma: a clinicopathological, immunohistochemical, and

- ultrastructural study of 25 cases. *Hum Pathol* 1995; 26(5):474-480.
4. Dahm W. *Radiology review manual*. 3rd ed. Williams&Wilkins, Baltimore 1996: 29-126.
 5. Hartel PH, Fanburg-Smith JC, Frazier AA, Galvin JR, Lichy JH, Shilo K, et al. Primary pulmonary and mediastinal synovial sarcoma: a clinicopathologic study of 60 cases and comparison with five prior series. *Mod Pathol* 2007; 20(7):760-769.
 6. Miettinen M, Virtanen I. Synovial sarcoma—a misnomer. *Am J Pathol* 1984; 117(1):18-25.
 7. Tateishi U, Gladish GW, Kusumoto M, Hasegawa T, Yokoyama R, Tsuchiya R, et al. Chest wall tumors: radiologic findings and pathologic correlation: part 2. *Malignant tumors. Radiographics* 2003; 23(6):1491-1508.
 8. Bui-Mansfield LT, Kaplan KJ, Boardman J. Radiologic-pathologic conference of Keller Army Community Hospital at West Point, the United States Military Academy: synovial sarcoma of the chest wall. *AJR Am J Roentgenol* 2002; 179(4):880.
 9. Aubry MC, Bridge JA, Wickert R, Tazelaar HD. Primary monophasic synovial sarcoma of the pleura: five cases confirmed by the presence of SYT-SSX fusion transcript. *Am J Surg Pathol* 2001; 25(6):776-781.
 10. Abe K, Maebayashi T, Shizukuishi T, Sakaguchi M, Furuhashi S, Takahashi M, et al. Radiological assessment following thermoradiation therapy for primary pleural synovial sarcoma: case report. *Med Oncol* 2010; 27(3):1027-1030.

Derleme

Pes Ekinovariste Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Hasta Eğitimi

Şükriye İlkay Güner*, Savaş Güner**

Özet

Pes ekinovarus, en yaygın iskelet sistemi anomalisidir. Doğumdan itibaren ortopedik tedavi gerektiren bir deformitedir. Tedavide amaç, yere düz basan ağrısız, hareketli, normale en yakın ayak ve ayak bileği elde etmektir.

Pes ekinovarusda ilk tedavi seçeneği konservatiftir. Erken tedavi önemlidir. Konservatif tedavi seçenekleri arasında elle düzeltme, bandaj, alçı ve cihaz uygulamalarının yanında son yıllarda geliştirilen devamlı pasif hareket tedavisi de bulunmaktadır. Aileyle işbirliği gerektiren, uzun süreli bir tedavi olduğu için ailenin tedaviyi iyi anlaması, evde alçı tedavisi sırasında bebeğin bakım ve gözlemi, ortez tedavisinin doğru yapılması önemlidir. Bu doğrultuda aileye iyi bir eğitim ve destek verilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Pes ekinovarus, konservatif tedavi, hasta eğitimi

Yenidoğan döneminde Pes ekinovarus (PEV) tedavisinin ilk basamağı manüplasyon ve seri alçılama (1,2,3,4,5) (Resim 1). Ayak bileğini çevreleyen bağlar, eklem kapsülü ve tendonlar, hayatın ilk günlerindeki elverişli fibroelastik özellikleri nedeniyle konservatif tedavide avantaj sağlar (1,6,7). Literatürde standart konservatif tedavi yöntemleri ile bildirilen başarı oranları %11-58 olarak değişmektedir (8,9). Kite'in tanımladığı (1939) manipülasyon ve alçılama içeren yöntem ve Ponseti'nin (1950) tanımladığı seri alçılama ve uzun süreli ortez kullanmayı içeren yöntem en çok bilinen iki konservatif tedavi yöntemidir (4,5).

Son yıllarda PEV tedavisinde "Ponseti yöntemi" tercih edilen bir tedavi yöntemidir (10,11). Jowet ve arkadaşlarının 2011 yılında yayınladıkları sistematik incelemede son yıllarda en iyi uygulamanın ponseti yöntemi olduğunu belirtmektedirler (10). Bu teknik, ayakların seri manipülasyon ve alçılmasını, gerekirse aşil tenotomisini ve takiben ayak abduksiyon ortezinin kullanımını içerir (6,7,8,10) (Resim 2).

Literatürde ponseti yöntemi ile tedavi edilen PEV'li hastalarda %75 ile %95 arasında başarı oranları bildirilmiştir (7,10,12,13,14).

Konservatif tedavi ile tam düzeltmenin elde edilemediği durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi seçenekleri arasında yumuşak doku cerrahisi, kemik cerrahisi ya da ilizarov eksternal fiksator uygulaması bulunmaktadır (6,15,16,17). Ancak uzun süreli takiplerde geniş cerrahi geçiren PEV'li çocukların ayak bileği çevresindeki kas gruplarında zayıflık, eklem sertliği ve bunlara bağlı olarak alt ekstremitelerde biyomekanik sorunlar saptandığı belirtilmektedir (6).

Resim 1. Pes ekinovarus deformiteli ayak.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yard. Doç Dr. Şükriye İlkay Güner
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu,
Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Van
Tel: 0532 646 28 54

E-mail: ilkay.guner@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.03.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 22.04.2013

Resim 2. Tedavi edilmiş pes ekinovaruslu hasta.

Etiyoloji

Etiyolojide genetik faktörler, fetal gelişmenin durması, fetusun gestasyonel yaşa göre iri olması, annenin gebelik esnasında retinoik asit gibi ajanlara maruz kalması, beslenme bozukluğu, hormonal dengesizlik, enfeksiyonlar sorumlu tutulmuştur (2). Günümüzde PEV'in çevre faktörlerinin de katkıda bulunduğu multifaktöriyel geçiş gösterdiği kabul edilmektedir (2,18).

İnsidans

Irklara göre değişkenlik göstermektedir. ABD'de insidans 1000 doğumda 1 iken Çin'de 1000 doğumda 0.39, Mauriler ve Polonya toplumunda 1000 doğumda 6.8 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde PEV insidansı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Düşük sosyoekonomik durum ve bilgisizlik nedeni ile gelişmekte olan ülkelerde ihmal edilmiş PEV sıklığının arttığı belirtilmektedir (19, 20).

Sınıflama

PEV 3 grupta sınıflandırılır:

- Konjenital PEV: Diğer kas iskelet sistem anomalileri ile birlikte değildir. PEV'in büyük kısmı bu gruptandır.
- Teratolojik PEV: Miyodisplazi gibi altta nöromusküler bir hastalık bulunur.
- Bir sendromun parçası olan PEV: Streeter Sendromu, Larsen sendromu, Pierre Robin sendromu gibi sendromlarda görülen PEV'dir.

Pozisyonel PEV: Gerçek PEV olmayıp inutero pozisyonun devam etmesine bağlı esnek PEV'dir. Kısa sürede manipülasyonla düzelir (2).

Tedavi

Konservatif Tedavi: Cerrahi dışı tedavide temel etkilenen ayaktaki kısalmış bağlar ve tendonlarda kalıcı ve uzatıcı etkiyi sağlamaya ve dolayısıyla uygun mekanik uyarılarla kıkırdak formdaki kemiklerin normal anatomik remodelizasyonunun sağlanması prensibine dayanır. Çok sayıda ardı ardına yapılan manipülasyonlar ve alçılama bağ dokunun viskoelastik yapısına etki ederek kalıcı bir değişim sağlar ve gerilim azaltılması olarak adlandırılan sürece neden olur (6,21).

Tüm PEV'li ayaklar aynı değildir. Bundan dolayı deformitenin komponentleri dikkatlice değerlendirilmeli ve tedaviyi planlamada bu anatomik yapılar göz önünde tutulmalıdır (6).

Deformitede mümkün olan en nazik biçimde kısalmış tendonlar gerim altında bırakılarak düzeltme amaçlanır. Alçı tarafından en fazla düzeltilmiş pozisyonda muhafaza edilen ayak kısalmış dokulardaki gerilimin zamanla azalmasına neden olmaktadır. Gerilimin azalması ile daha fazla düzelmeye olanak sağlar (2).

PEV tedavisinde farklı konservatif yöntemler bildirilmiştir. Dimeglio ve arkadaşlarının tanımladığı günlük fizyoterapi ve devamlı hareket makinesinin kullanıldığı yöntem uzun süreli fizyoterapi uygulamasının güçlüğü ve maliyeti nedeniyle uygulanmasını sınırlamıştır. Ayrıca bu yöntemde olguların %28'inde cerrahi tedavi gerektiği bildirilmiştir (3). Türkiye dahil birçok ülkede yaygın olarak uygulanan Kite yönteminde deformite sırayla düzeltilmeye çalışılmaktadır ve tedavinin ortalama 36 hafta sürdüğü belirtilmektedir (4,5). Cooper ve Dietz, Ponseti tarafından tedavi edilen 30 yıllık vakaları yayınladıkları çalışmalarında fonksiyonel ve

linik olarak %78 oranında mükemmel ve iyi sonuç bildirmişlerdir (13).

Cerrahi dışı düzeltmelerde farklı teknikler olmakla birlikte günümüzde en çok tercih edilen yöntemler arasında Ponseti'nin tanımladığı ve ismiyle bilinen yöntem bildirilmektedir.

Ponseti Tedavisi: Ponseti yönteminde tedavinin ilk aşaması ayağın önünün ayağın arkası ile uygun hizada olacak şekilde pozisyon vermektir. Daha sonra aşil tenotomisi ve tekrar açılma son olarak da uzun süren bir ortezleme tedavisi yapılmaktadır. Ayağın ekin deformitesi hariç PEV'in tüm bileşenleri eş zamanda düzeltilmektedir (11,21,22). Ponseti tedavisinde başarı için iyi açılma tekniği gerekir. Ucuz ve uygulamasının kolaylığı nedeniyle beyaz standart alçı tavsiye edilmektedir (Resim 3). Açılma öncesi ayağa önce esnetici manipülasyon yapılır. Alçı poliklinikte yeni alçı sarılmadan hemen önce çıkartılmalıdır (11,19,21,22). Her alçı uygulamasından önce ayağa esnetici manipülasyon yapılmaktadır. Alçı ile ayağa daha iyi şekil verebilmek için ince bir tabaka alçı altı pamuğu sarılır. Alçı sararken ayak parmaklarından tutarak ayağa maksimum düzeltme verilmelidir. Tam düzeltmeden sonra alçı 3 hafta yerinde bırakılır. Ayağın ekin deformitesinin düzeltimi için aşil tendonuna tenotomi yapılır. Tenotomi sonrası ayak tekrar alçıya alınır. Tenotomiden 3 hafta sonra (alçı çıkartılmasından hemen sonra) abduksiyon ortezi kullanımı önerilmektedir (11,20,21,22). Kullanılan ortezde bir çift ayakkabı (bağcıklı, önü açık, medial ark takviyesi olmayan, kalkaneusun yukarı çıkmasını engelleyen tasarımlı ve topuk pencere) ve bunların bağlı

Resim 3. Alçıya alınmış pes ekinovaruslu hasta.

bulduğu bir adet demir çubuktan oluşmaktadır (Resim 4) (1,2,19,24). Deformitenin tek taraflı veya bilateral olmasına göre ayakkabılara farklı açılar kullanılmaktadır. Kullanılan metal çubuk yeterli kalınlıkta olmalı, ayakkabıların topuklarının birbirinden açıklığı çocuğun omuzları ile aynı genişlikte olmalıdır. Bar kısa olursa çocukta huzursuzluğa yol açabilir ve kullanımı güçleştirebilir. Kısa çubuklar ortezi takmamanın önemli nedenlerindedir (1,11, 21,22, 23,24).

Resim 4. Ortez tedavisi yapılan pes ekinovaruslu hasta.

Ponseti manipülasyonları ile birlikte tenotomi uygulaması mükemmel sonuçlar yaratmaktadır. Nüksün en sık nedeni tenotomi sonrası ortez kullanılmamasıdır. Ortez kullanılmayan serilerde rekürrens oranı % 80 civarındayken düzenli kullananlarda bu oran sadece % 6 civarında olduğu bildirilmektedir (2). Ortezi uygun şekilde kullanan çocuklarda ise nüksün nedeni kas güçleri arasındaki dengesizliktir. Nüks saptandığı zaman 10-14 günde bir yapılacak manipülasyon ve alçı ile 4-8 haftada düzeleceği gerekirse Aşil tendonunun tekrar uzatılması ve ayak abduksiyon cihazına devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir (8). Yeni doğan dönemine göre oldukça güç olan bu durum zor olmakla birlikte çok önemlidir. Açılma bebeklikte kullanılan Ponseti tekniği ile aynıdır. Ayak düzeltildikten sonra tekrar orteze başlanmaktadır (6).

Ortez olarak Denis Browne abduksiyonun ateli ve ayakkabı tabanı belirli açılarda ayarlanabilir olmalıdır. Ayakkabının topuk kısmında mutlaka ayak topuğunun oturduğunu kontrol etmek için ayakkabı içinden bir gözetleme deliği açılmalıdır. Ayakkabı derisi yumuşak deriden olmalı. Ortez 3 ay boyunca gece gündüz kullanılmalıdır. Çocuk daha sonra 12 ay boyunca geceleri sürekli ve gündüzleri 2 ila 4 saat boyunca ortezi takması sağlanmalıdır, gündüz ise ayak bileğini kavrayan normal ayakkabılar giydirilmelidir (1,7).

Net bir zaman bildirilemese de ciddi deformitesi olan vakalarda 4 yıl, hafif deformitesi olan vakalarda 2 yıl süreyle ortez kullanılabilirliği belirtilmektedir. Ayaktaki deformitenin ağırlığı çocuk iki yaşındayken anlaşılabilir. Bu nedenle orta derecedeki vakalarda ortezin 3 ila 4 yaşına kadar devam etmesi önerilmektedir (10,19).

Hasta Ailesinin Eğitimi

Hastaların sistemik muayenelerini ardından anne ve babalarına hastalıkla ve tedavi yöntemi ile ilgili bilgi verilmelidir. Tek taraflı deformitesi olan olguların aileleri, çocuklarının PEV'li ayaklarının hiçbir zaman tümüyle normal ayağı gibi olamayabileceği önceden bilgilendirilmelidir. Tedavinin ilk aşamasında alçılama olduğu için hastalara alçılı hasta bakımını anlatmak gerekmektedir (Resim 3). Ayak dolaşımı konusunda bilgi verilmelidir. Alçıdan sonra aşil tenotomisi ve ardından tekrar alçılama yapılacağı hasta ailesine belirtilmelidir (1,19,20). Alçılama sonrası ortez kullanılacağı da açıklanmalıdır (Resim 3). Ortez kullanma süresinin ortalama 4 yıl kadar sürebileceği ve en az 12 yaşına kadar düzenli olarak kontrollere gelmesi gerektiği tedaviye başlamadan önce aileye açıklanmalıdır (10). Tedavide karşılaşılabilecek sorunlar arasında ayak boyu farklılıkları olabileceği, bacak kaslarında atrofi görülebileceği anlatılmalıdır (19).

Ortez giydirildiğinde takip aşağıdaki takvimle yapılmalıdır.

- 2. hafta (uyum sorunlarının çözülmesi için) takip
- 3. ay (gündüz ortezin sonlandırılması, gece ortezine geçiş) takip
- 3 yaşına kadar her 4 ayda bir (uyumun değerlendirilmesi ve nükslerin saptanması) takip
- 4 yaşına kadar her 6 ayda bir takip
- İskelet gelişimi tamamlanana kadar her 1 ya da 2 yılda bir takip edilmesi önerilmektedir (2).

Aileler çoğu zaman uzun süreli cihazın kullanımında ayaklarda herhangi bir deformite gelişebileceği endişesi taşımaktadırlar. Boehm ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 33 ay boyunca abduksiyon ortezini düzenli kullanan çocuklarda ultrasonografik incelemeleri sonucu ne femur ne de tibiada herhangi bir torsiyonel deformite görmediklerini, ayak bileğinde de hareket kısıtlılığı saptanmadığını bildirmişlerdir (23). Ailelerin ayak ortezine uyumsuzluğunun sebepleri arasında; sürenin uzun olması, ortezin aileler üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi ve ayağın düzelmiş olduğunu gören ailenin ortez kullanımını gereksiz görmesi olabilir (8). Dobbs ve arkadaşlarının ortez kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmada, aile eğitim düzeyinin nüks gelişimi için ciddi bir risk faktörü olduğu, lise ve altı eğitim düzeyine sahip ailelerde üniversite eğitim düzeyine sahip ailelere göre nüks riskinin 10 kat fazla olduğu bildirilmiştir (25).

Conservative Treatment Methods and Patient Training in Pes Equinovarus

Abstract

Pes equinovarus is the most common anomaly of the skeleton system. It is a deformity which requires orthopedic treatment starting from birth. The aim of treatment is to correct all components of the deformity so that the patient will have a pain-free, plantigrade foot with good mobility, without calluses, and without the need to wear special or modified shoes.

The first treatment option in pes equinovarus is conservative. Early treatment is important. Along with bandage, cast, manipulation with hand and applications which are provided by devices, the continuous passive action treatment which is developed in recent years also takes place among the conservative treatment options. Since it is a long term treatment which requires cooperation with the family, the family should understand the treatment at a good level. Therefore it is important to materialize the nursing, observation, and orthosis treatment in the right way during the plaster treatment at home. In this context, a good training and support should be provided to the family.

Key words: *Pes equinovarus, conservative treatment, patient training*

Kaynaklar

1. Erturk C. Doğustan Çarpık Ayak Tedavisinde Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 5(1):55-60.
2. Sönmez MM. Ponseti Yöntemi ile Tedavi Edilen PEV olgularının Uluslar arası PEV

- çalışma grubu (ICFG) değerlendirme formuna göre geç dönme sonuçlarının değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi, Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 2006.
3. Dimeglio A, Bonnet F, Mazeau P, De Rosa V. Orthopaedic treatment and passive motion machine: Consequences for the surgical treatment of clubfoot. *J Pediatr Orthop B* 1996; 5(3):173-180.
 4. Rijal R, Shrestha BP, Singh GK, Singh M, Nepal P, Khanal GP, et al. Comparison of Ponseti and Kite's method of treatment for idiopathic clubfoot. *Indian J Orthop* 2010; 44(2):202-207.
 5. Sud A, Tiwari A, Sharma D, Kapoor S. Ponseti's vs Kite's method in the treatment of clubfoot: A prospective randomized study. *Int Orthop (SICOT)* 2008; 32:409-13. Ponseti IV. Clubfoot: Ponseti Management 2nd ed: 2005; 5.
 6. Bulut G, Mik G, Çeçen G, Yanık E, Yıldız M. Konservatif Tedaviyle Düzeltme Elde Edilemeyen Konjenital Pes Ekinovarusta Cerrahi Tedavi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2005; 16(3):143-146.
 7. Goksan SB. Treatment of congenital clubfoot with the Ponseti method. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2002; 36(4):281-287.
 8. Varol T, Karakurta L, Belhan O, Tosun OH. Doğuştan Çarpık Ayaklı Olgularda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız. *Fırat Tıp Dergisi* 2008.
 9. Herzenberg JE, Radler C, Bor N. Ponseti versus traditional methods of casting for idiopathic clubfoot. *J Pediatr Orthop* 2002; 22(4):517-521.
 10. Jowett CR, Morcuende JA, Ramachandran M. Management of congenital talipes equinovarus using the Ponseti method A Systematic Review. *J Bone Joint Surg Br* 2011; 93(9):1160-1164.
 11. Bor N, Coplan JA, Herzenberg JE. Ponseti Treatment for Idiopathic Clubfoot: Minimum 5-year Followup. *Clinical Orthopaedics and Related Research* 2009; 467(5):1263-1270.
 12. Laaveg SJ, Ponseti IV. Long-term results of treatment of congenital clubfoot. *J Bone Joint Surg Am* 1980; 62(1):23-31.
 13. Cooper DM, Dietz FR. Treatment of idiopathic clubfoot. A thirty-year follow-up note. *J Bone Joint Surg Am* 1995; 77(10):1477-1489.
 14. Bursalı A. Pesekinovarus (PEV) tedavisinde Ponseti metodunun erken sonuçları. In: Alpaslan AM, editör. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Kitabı, 24-29 Ekim 2001. Antalya, Türkiye, 2001 İstanbul: Turgut Yayıncılık 2001; 338-339.
 15. Deniz G, Bombacı H, Tuynun H, Gorgec M, Kose O, Yanık HS. Long-term results of extensive surgical dissection in the treatment of congenital clubfoot Doğuştan çarpık ayak tedavisinde geniş cerrahi diseksiyonun uzun dönem sonuçları. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2008; 42(1):44-52.
 16. Tümer Y, Uçar H. Pes Ekinovarus'un Yumuşak Dokulara Yapılan Cerrahi Tedavisi. *Türk Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi* 2002; 1(2): 71-76.
 17. Doğan A, Uzumcugil O, Yalcinkaya M, Zorer G. The effect of abductor hallucis tendon release on residual adductus deformity in the surgical treatment of congenital clubfoot. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2009; 43(6):491-496.
 18. Özkan H, Öztürk H, Bulut O, Tezeren SG, Öztumur Z. Pes ekinovarusta Turco operasyonunun değerlendirilmesi. *Cumhuriyet Tıp Derg* 2010; 32:299-307.
 19. Zehir S, Sipahioglu S, Altay MA, Ertürk C, Bilge A, Isıkan UE. Ponseti Yöntemi ile Tedavi Edilen Doğuştan Çarpık Ayaklı Olguların Erken Dönem Sonuçları. *Fırat Tıp Dergisi* 2012; 17(2): 84-88.
 20. Global Help, Clubfoot: Ponseti Management, www.global.help.org/.../book_cfponseti.ht (erişim tarihi 20.02.2013)
 21. Morcuende JA, Dolan LA, Dietz FR, Ponseti IV. Radical reduction in the rate of extensive corrective surgery for clubfoot using the Ponseti method. *Pediatrics* 2004; 113(2):376-380.
 22. Ponseti IV. Clubfoot management. (Editorial) *J Pediatr Orthop* 2000; 20(6):699-700.
 23. Boehm S, Sinclair M. Foot abduction brace in the Ponseti method for idiopathic clubfoot deformity: torsional deformities and compliance. *J Pediatr Orthop* 2007; 27(6):712-716.
 24. Ponseti IV. Common errors in the treatment of congenital clubfoot. *Int Orthop* 1997; 21(2):137-141.
 25. Dobbs MB, Rudzki JR, Purcell DB, Walton T, Porter KR, Gurnett CA. Factors predictive of outcome after use of the Ponseti method for the treatment of idiopathic clubfoot. *J Bone Joint Surg Am* 2004; 86(1):22-27.

Editöre Mektup

Acute Myocardial Infarction with Simultaneous Involvement of Left Anterior Descending Artery and Right Coronary Artery: A Subacute Stent Thrombosis

Mehmet Ali Elbey*, Ahmet Bacaksiz**, Abdurrahman Tasal**, Ercan Erdogan**

Key words: Metal stent thrombosis, cardiogenic shock, percutaneous coronary intervention

Simultaneous occlusions of multiple coronary arteries in patients with ST elevation myocardial infarction are uncommon and lead to a fatal outcome (1). We report a 77-year-old woman with a previous history of chronic angina, who had undergone BMS (bare metal stent) implantation on her left anterior descending coronary artery (LAD, one stent) and right coronary artery (RCA, two stents) 5 days before in another hospital, was admitted to our hospital for acute anterior and inferior ST-elevation myocardial infarction. The patient discontinued dual antiplatelet therapy after the procedure. She was admitted with respiratory distress and cardiogenic shock secondary to acute myocardial infarction. Electrocardiography demonstrated >2 mm ST segment elevation in D 2-3, AVF and V1-6 and D1 leads (Figure 1).

The patient was intubated and taken to the catheterization laboratory. Emergent coronary angiography revealed subacute in-stent thrombosis and showed total occlusion of the LAD and subtotal occlusion of the RCA (Figure 2 A and B). A temporary pacemaker was placed through a femoral venous line and an intra-aortic balloon pump was used for hemodynamic support. Percutaneous coronary intervention with drug eluting stent (DES) implantation in LAD artery (Supralimus®, for proximal 2.75x28 mm

and for distal 2.5x32 mm) and balloon coronary angioplasty in RCA (in proximal stent) were performed (Figure 2 C and D). We describe a case of a patient presented with ST-elevation myocardial infarction due to subacute stent thrombosis, which occurred simultaneously in BMS, 5 days after implantation. Patient was discharged from hospital in good condition.

Fig. 1. Electrocardiography demonstrated ST segment elevation in D 2-3, AVF and V1-6 and D1 leads.

Fig. 2. A-B. Emergent coronary angiography at admission of (A) the LAD in the right anterior oblique view and the RCA in the left anterior oblique view (B) revealing occlusion of both stents (arrows).

*Dicle University School of Medicine, Department of Cardiology. Diyarbakır, Turkey

**Bezmialem Vakıf University School of Medicine, Department of Cardiology. Istanbul, Turkey

Correspondence Address: Mehmet Ali Elbey, MD
Dicle University School of Medicine, Department of Cardiology. Diyarbakır, 21280, Turkey

Phone: 0412 248 80 01

Fax: 0412 248 85 23

E-posta: elbeymali@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 27.08.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 16.02.2013

Fig. 2. C-D. Balloon angioplasty and DES implantation resulted in thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) III antegrade flow of the LAD (C) and the RCA (D).

This rare case suggests that aggressive reperfusion therapy and even mechanical support to improve poor clinical outcome are suggested in

high risk patients with simultaneous occlusions of multiple coronary arteries.

Sol Ön İnen Arter ile Sağ Koroner Arterin Aynı Anda Tutulumu ile Seyreden Akut Miyokard İnfarktüsü: Subakut Stent Trombozu

Anahtar kelimeler: Çıplak stent trombozu, kardiyojenik şok, perkütan koroner girişim

Reference

1. Lee WH, Hsu PC, Lin TH, Su HM, Lai WT, Sheu SH. Acute myocardial infarction with simultaneous involvement of right coronary artery and left anterior descending artery: A case report. Kaohsiung J Med Sci 2010; 26(7):384-388.